

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 2 N° 4 JULY 2025

Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 2 N° 4 JULY 2025

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 2 N° 4 JULY 2025

**UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE**

**EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE**

**Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana**

**TOME 1 : LETTRES, LANGUES,
ARTS & EDUCATION**

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ CHEZ
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue ASTR-GHANA

Vol 2 n°4 July 2025

ISSN Print : 3007-9209

ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone et le
Lingua Institut**

EFUA EDITIONS

**(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

**TOME 1 : Lettres, Langues, Arts et
Education**

MAISON D'EDITION

La revue ASTR-GHANA édite ses Volumes chez les **Editions Francophones
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue
Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : April 2025

Acceptation et retour d'expertise : May 30, 2025

Retour des corrigés : June 15, 2025

Parution : July 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences,
Hô, Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé,
Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba,
Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages,
Accra, Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra,
Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de
Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de
Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de
Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yannah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

SOMMAIRE

Language and Multilingualism in Senegal: From Colonial Legacies to Contemporary Educational Issues -----11

**Abou Bakry KÉBÉ &
Moustapha FALL**

El Calco Como Herramienta Para El Análisis de la Traducción de Topónimos en la Versión Española de Esperando El Voto de Las Fieras de Ahmadou Kourouma -----24

**Aboubakar SYLLA
Agré Jules-Arnaud AGRÉ &
Bi Gohi Marius SEMI**

Jimmy Carter’s “I Wanted to Share my Father’s World”: A Lyric that seems to involve the Indians
-----49

ACHO Patrice ADOUPO

Formation Professionnelle des Enseignants-Chercheurs du Supérieur dans les Réformes Educatives Maliennes : Entre Ambitions Affichées et Lacunes Structurelles -----72

**Alou AG AGOUZOU &
Alkassoum Zackaria TOURE**

Etude Contrastive de la Coordination en Français et en Yoruba -----97

BABALOLA Oba-Nsola Agnila Léonard Clément

Espaces narratifs et thématiques dans les mensonges de la nuit de Monnet Badjo Bernadette : une lecture de la dynamique identitaire et des mécanismes de conservation culturelle chez les M’batto de Côte d’Ivoire-----120

DAOUDA FOFANA

La dénomination de l'hymne national du Burkina Faso en langue nationale lobiri-----**137**

Londjité, PALE

Ressource naturelle, facteur de développement économique en Égypte ancienne et au Mali indépendant-----**159**

Mahamadou TOURE

Dramatisation Historique et Archive Mémoirelle : Décryptage de *la Patrie ou la Mort* de Mamadou Traore Diop -----**180**

Moussa KEITA

Language and Multilingualism in Senegal: From Colonial Legacies to Contemporary Educational Issues

Abou Bakry KÉBÉ¹

aboubakry.kebe@ugb.edu.sn

Moustapha FALL²

Abstract:

Senegal's linguistic landscape is marked by a rich and complex multilingualism, shaped by a long history of contact between French and over thirty national languages. Among these, Wolof serves as the dominant lingua franca. Despite their vitality and widespread use in daily life, national languages have long been marginalized within formal education systems. Since the colonial period, language-in-education policies have consistently favored French as both the medium of instruction and a symbol of institutional legitimacy and social mobility. This historical imbalance has reinforced the symbolic hegemony of French and delayed the systematic integration of local languages into educational frameworks.

This article adopts a dual approach. Diachronically, it traces the evolution of language policy in Senegal from the colonial era to contemporary reforms. Synchronically, it analyses ongoing debates around language choice in education, particularly in multilingual regions where such choices remain socially and politically charged. The analysis is based on qualitative data collected during fieldwork in school settings between 2020 and 2024.

*Findings reveal that while recent reforms—most notably the introduction of the *Modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal (MOHEBS)*—reflect a growing institutional recognition of local languages, their implementation remains uneven. The gap between official policies and sociolinguistic realities continues to shape the educational experience of learners.*

These observations suggest that Senegal has yet to resolve, in a definitive and coherent manner, the status and role of national languages in education. Despite progress, local languages often remain confined to a peripheral position within the formal schooling system.

¹ University Gaston Berger of Saint-Louis (Senegal)

² University Gaston Berger of Saint-Louis (Senegal)

Key-Words: *Multilingualism – Language policy – Bilingual education – Language-in-education – Senegal*

Résumé

Le Sénégal est un pays plurilingue d'une grande richesse. Il est façonné par l'histoire coloniale et une coexistence durable entre le français et une vingtaine de langues nationales. Parmi elles, le wolof occupe une place centrale en tant que principale langue véhiculaire. Pourtant, ces langues nationales restent sous-représentées dans l'espace scolaire formel, où le français continue de dominer à la fois comme langue d'enseignement et comme vecteur de mobilité sociale. Ce déséquilibre s'inscrit dans une histoire longue de marginalisation linguistique, amorcée durant la colonisation et poursuivie après l'indépendance.

L'objectif de cette étude est double : d'une part, revisiter l'évolution diachronique des politiques linguistiques éducatives au Sénégal, de la période coloniale à nos jours ; d'autre part, analyser les dynamiques contemporaines autour de la question du choix linguistique dans un contexte de plurilinguisme. L'analyse repose sur des données qualitatives issues d'enquêtes de terrain menées entre 2020 et 2024 dans des établissements scolaires.

Les résultats mettent en lumière une série d'ajustements politiques récents, notamment l'introduction du Modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal (MOHEBS), censé étendre progressivement l'usage des langues nationales dans l'enseignement primaire. Toutefois, la mise en œuvre de ces réformes reste inégale, et les tensions entre normes institutionnelles et pratiques sociolinguistiques locales persistent.

Ce constat suggère que la question de la place des langues nationales dans l'éducation sénégalaise demeure ouverte. Si des avancées sont perceptibles, elles coexistent avec des formes de continuité idéologique et institutionnelle héritées du passé colonial.

Mots-clés : *Multilinguisme – Politique linguistique – Éducation bilingue – Sénégal*

Introduction

The Republic of Senegal presents a rich case study for exploring the enduring complexities of language and multilingualism in a postcolonial African context. As a former French

colony, Senegal inherited not only the administrative and political institutions of the colonial state but also its deeply entrenched linguistic hierarchies. French, the colonizer's language, was institutionalized as the sole official language and continues to dominate formal education, administration, and public life. Meanwhile, Senegal is home to over twenty national languages, with Wolof serving as the most widely spoken lingua franca alongside Pulaar, Serer, Diola, Mandinka, and others. These indigenous languages are vital to everyday communication and cultural identity, yet they remain largely excluded from official domains, particularly within formal education (Fall, 2024).

The dominance of French in Senegalese society is a direct legacy of colonial language policies, which aimed to establish French as the primary medium of instruction and administration. The French colonial model, grounded in assimilationist doctrine, viewed indigenous languages as obstacles to the metropole's civilizing mission. This ideology positioned French as a superior and universal language, essential for accessing modernity and civilization, while relegating indigenous languages to private and informal spheres. Post-independence, Senegal retained French as the official language to maintain administrative continuity and assert itself internationally. However, this decision has had long-term implications for social equity, educational access, and cultural preservation (Fall, 2025).

In education, French's continued dominance has created significant pedagogical challenges. For most Senegalese children, French is neither a first language nor spoken at home. Using French exclusively as the medium of instruction often results in low comprehension, high repetition and dropout rates, and poor academic outcomes—especially in early primary education. These issues are exacerbated in rural and peri-urban areas, where French-speaking environments are scarce. Educational linguistics research shows that literacy and instruction in a

learner's first language significantly enhance cognitive development and academic success. Yet in Senegal, political, ideological, and logistical barriers have hindered widespread mother-tongue education.

Despite these constraints, notable governmental and non-governmental efforts have promoted multilingual education. Since the 1970s, pilot programs and bilingual education initiatives have integrated national languages into early schooling. The 2002 law on education formally recognized national languages as potential media of instruction. Nonetheless, implementation remains limited and inconsistent, partly due to insufficient teacher training, lack of materials, and resistance from political and social elites who continue to equate French with upward mobility and global competitiveness. Recently, the Senegalese government has moved to institutionalize bilingual education, aligning with UNESCO recommendations for mother-tongue instruction. The *Modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal* (MOHEBS) aims to gradually introduce bilingual education in public primary schools across nine regions, starting in the 2023–2024 academic year, targeting national coverage by 2028.

This analysis draws on sociolinguistic theory and qualitative fieldwork data from schools between 2020 and 2024 (Kébé & Diop, 2021; Kébé, 2024). While progress has been made, findings reveal inconsistencies in the state's glottological approach, with national languages still occupying a peripheral role reminiscent of their colonial-era status.

Adopting both diachronic and synchronic perspectives, this article critically examines the colonial evolution and contemporary implications of Senegal's multilingual reality, focusing on language's role in shaping educational access and equity. It investigates how colonial language policies have left enduring structural and ideological legacies influencing current language

planning and pedagogy. Further, it explores sociolinguistic tensions between French as a language of power and prestige and national languages as carriers of cultural identity and linguistic rights. Ultimately, by situating Senegal's language and education policies within a broader postcolonial framework, the paper contributes to debates on decolonizing education, fostering linguistic justice, and promoting inclusive multilingual models in Africa.

1. Colonial Language Policies and Early Educational Models in Senegal

Senegal's geographic position at the crossroads of Black African, Arab-Islamic, and Western civilizations made it a hub for centuries of trade, cultural exchange, and political contestation. The Atlantic coast attracted early European navigators and traders, starting with the Portuguese in 1444–1445, who established trading posts and exploited the region's resources. Over subsequent centuries, the Dutch (1588), British (mid-18th century), and finally the French (solidified by 1815) exerted influence, with Senegal incorporated into French West Africa (Crowder, 1962; Ngom, 2009). Before colonial rule, powerful pre-colonial states such as the Jolof Empire and kingdoms like Baol, Cayor, and Walo thrived. These polities were political, economic, cultural, and intellectual centers with complex linguistic ecologies. Wolof, Pulaar, Serer, and other indigenous languages flourished alongside Arabic, primarily used for Islamic scholarship. Societies maintained sophisticated governance systems grounded in indigenous knowledge, oral tradition, and Quranic schooling. European arrival and colonialism introduced new economic structures (e.g., forced labor, export agriculture), political institutions, and cultural hierarchies that unsettled these systems.

Colonial Senegal became a “contact zone” where cultures met, clashed, and negotiated under domination and inequality

(McLaughlin, 2008). The power asymmetry imposed European languages and culture as dominant, marginalizing indigenous identities. French colonial authorities pursued assimilation, aiming to “civilize” subjects by eradicating native cultures and languages and replacing them with French language and values. This policy was underpinned by racial theories from intellectuals like Johann Blumenbach, Gobineau, and Buffon, who ranked humans hierarchically and justified colonial superiority.

French colonial language policy in Senegal strictly enforced French as the sole language in education. The system was designed to produce a small class of French-speaking intermediaries for colonial administration. Indigenous languages, despite their importance, were actively suppressed. Students speaking their mother tongues were subjected to harsh punishments—including humiliation and physical discipline—to enforce linguistic assimilation. This stigmatized native languages and alienated children from their cultural roots in school.

Though assimilation dominated, some educators recognized the value of indigenous languages. Jean Dard, the first colonial schoolmaster in Saint-Louis in the early 19th century, advocated mother-tongue literacy as a foundation for learning French, developing Wolof teaching methods and promoting bilingual education. However, his approach was sidelined as it conflicted with assimilationist goals prioritizing French as a tool of domination. Other advocates like Descemet supported bilingual policies but failed to shift official monolingual policy, which feared indigenous languages would foster nationalism and undermine colonial control.

Religious institutions, particularly Islamic marabouts, resisted colonial education. Marabouts, influential spiritual and political leaders, oversaw Quranic schools where Arabic and indigenous languages taught Islamic theology and literacy. They viewed French colonial education as secular and alien, encouraging

communities to prioritize Quranic schooling and maintain linguistic and cultural traditions, thus sustaining indigenous languages despite colonial suppression.

The long-term impact of colonial language policies remains profound. French continues as a gatekeeper for higher education, government jobs, and social mobility, while indigenous languages remain confined largely to informal domains. This legacy fuels ongoing debates on language policy, national identity, and educational reform, including efforts to incorporate national languages into formal schooling. In fact, this colonial linguistic legacy has created the condition of struggle for linguistic empowerment. Thus, it will be interesting to briefly unpack the nature of that postcolonial responses and the struggle for linguistic empowerment

2. Postcolonial Responses and the Struggle for Linguistic Empowerment

The marginalization of African languages persisted after independence; colonial language hierarchies shaped education and official discourse. French remained dominant in administration, education, and media, perpetuating linguistic imperialism by relegating local languages to informal spheres. The privileging of French created significant barriers to educational access and cultural expression. Intellectuals, like Cheikh Anta Diop challenged this status quo. Diop argued that education in a colonial language was alienating; African students faced the dual burden of decoding unfamiliar language and internalizing culturally distant concepts. This hindered meaningful learning and caused cultural dislocation. Diop's critique aligned with UNESCO's 1953 report emphasizing mother-tongue instruction's pedagogical advantages. Teaching children in their first language strengthens cognitive foundations and durability of literacy.

Influenced by such ideas, Senegal enacted Decree No. 72-862 in 1971, officially recognizing six national languages—Wolof, Pulaar, Serer, Diola, Mandinka, and Soninke—as integral to identity and education. Despite symbolic commitment, implementation lagged. Infrastructure, teacher training, and resources favored French, keeping national languages peripheral.

The consequences are stark. Over two-thirds of Senegalese youth under 20 are illiterate in all languages, and nearly 60% lack literacy in French (Diallo, 2010). Early grade assessments show one in five students cannot read a single French word (Le Soleil, 2010). These data highlight the failure of the monolingual French model, neglecting foundational literacy in mother tongues. Programs like *La Case des Tout-Petits*, aimed at early literacy, have disproportionately prioritized French, ignoring rural and religious communities where Arabic literacy from Islamic schooling is common. This oversight neglects the cognitive and cultural role local languages play in early education.

Thus, colonial language hierarchies perpetuate educational inequity. The unresolved question remains: how can children master French academic content without first acquiring literacy in their native languages, the cognitive basis for learning? The unresolved question has led to several challenges pertaining to unpopular language choice and challenges of equitable bilingualism.

3. Language Choice and the Challenge of Equitable Bilingualism

Senegal's linguistic landscape is complex, shaped by history, culture, and politics. The Constitution designates French as official, while recognizing over twenty national languages. Wolof dominates, spoken by nearly 90% of the population as lingua franca. Its use spans media, popular culture, commerce, and politics, a phenomenon described as the "Wolofisation" of

Senegal (Smith, 2010). Paradoxically, state policy resists elevating Wolof to co-official status to maintain national unity and avoid ethnic tensions. Léopold Sédar Senghor, Senegal's first president and Negritude leader, was pivotal in this policy. He viewed promoting any single national language, especially Wolof, as potentially divisive. Senghor favored Pulaar for its rich grammar and wider West African use, seeing it as a unifying language across ethnic lines. This balancing act continued under subsequent governments. According to Smith (2010), the lack of official Wolofisation allowed Wolof's organic expansion without provoking minority opposition. However, this also reflects widespread ambivalence toward prioritizing one national language despite Wolof's dominance. Public debates about language policy reveal sociopolitical tensions. For instance, a parliamentary proposal to mandate Wolof instruction in schools met strong resistance due to fears of linguistic centralism and cultural marginalization. Such debates highlight language as a key marker of identity, political representation, and cultural capital. Additional obstacles include low proficiency in standardized orthographies of national languages, due to limited formal education and scarce teaching materials. Oral fluency also varies with urbanization, migration, and multilingual exposure.

Urban linguistic hybridity is widespread, with French-Wolof code-switching common among educated Senegalese navigating social contexts and interlocutors (Juillard & Dreyfus, 2005). This sociolinguistic fluidity challenges traditional hierarchies and reflects dynamic localized bilingualism. Yet educational institutions often view hybridity as a deficit, and the dominant French monolingual model fails to leverage these competencies, complicating bilingual education efforts (ERNWACA, 2008; Ndiaye & Diakité, 2010).

Projects like ÉLAN (2010–2015) aimed to formalize criteria for introducing local languages into education, prioritizing languages with codification, non-formal use, linguistic research,

and educational literature. However, such top-down approaches often overlook community linguistic practices and cultural values, limiting effectiveness. The Fulani community (Pulaar speakers) exemplifies successful language education implementation, attributed to strong cultural attachment and sustained literacy traditions (Leconte & Kébé, 2013). This underscores socio-cultural investment's importance in language policy success, which is one of the thrust of this article major contribution.

Conclusion

This article traced the historical trajectory and evolving dynamics of language-in-education policy in Senegal, revealing persistent tensions between institutional frameworks and vibrant multilingual realities. Recent policy shifts toward bilingual education indicate growing recognition of national languages in schooling, but significant disparities persist between official goals and practical implementation. These highlight pedagogical, logistical, ideological, and political challenges shaping Senegal's language hierarchies. Beyond educational policy, a profound dilemma emerges: the institutional future and societal status of local languages relative to dominant French. This issue resonates across postcolonial Africa, where colonial languages maintain privileged institutional positions. At stake are questions of linguistic legitimacy, cultural identity, and sovereignty—a negotiation over which languages and voices are valued in nation-building. The tension between preserving indigenous heritage and maintaining global communicative capital reflects deeper power relations, historical legacies, and language planning politics.

This article contributes to debates on language policy by highlighting the divide between state-led, top-down formulations

(“in vitro,” Calvet 2017) and organic, community language practices (“in vivo”). Bridging this divide is a political and social imperative for equitable, effective policies. In contexts like Senegal, where language marks cultural identity and institutional opportunity, balancing these dimensions is crucial for inclusivity, cohesion, and linguistic empowerment.

One key recommendation is the implementation of a comprehensive national survey on language attitudes. Too often, language-in-education decisions are made without systematically engaging with how people perceive, use, and value different languages in their daily lives. Understanding these attitudes is essential for shaping policies that are not only linguistically sound but also socially accepted and pedagogically effective.

Reference

- CALVET Louis-Jean, 2017. *La Sociolinguistique*. Que sais-je ? Presse Universitaire de France.
- CROWDER Michael, 1962. *West Africa under colonial rule*. Northwestern University Press.
- DIALLO Boubacar, 2010. *Literacy challenges in Senegalese youth: An educational perspective*. Le Soleil.
- ERNWACA, 2008. *Language and education policy in West Africa: Challenges and prospects*. [Publisher info].
- FALL Moustapha, 2024. *Re-thinking the Literacy Divide in Language Education in Senegal*. Peter langue Press.
- FALL Moustapha, 2025. *Rethinking Literacy Through the Qur'an : Shifting Definitions*. Editorial Universidad Don .
- GAUCHER Joseph, 1968. *Le Sénégal*. Presses Universitaire de France.
- GOBINEAU Arthur de, 1967. *Essai sur l'inégalité des races humaines* (original work published 1853). Gallimard.

HUMERY Marie-Ève, 2013. « La littératie pulaar : nationalisme culturel, mouvement social ou instrument du développement ? », in *Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs*, numéro 12, pp. 153-176.

JUILLARD Caroline et DREYFUS Martine, 2005. *Le plurilinguisme au Sénégal : Langues et identités en devenir*, Paris, Editions Karthala.

KÉBÉ Abou Bakry et DIOP Mamadou, 2024. « École et langues nationales au Sénégal. À la recherche d'une terminologie opérationnelle : regard sur le modèle bilingue pulaar-français d'ARED » in revue *Études de Linguistique Appliquées*, « Les politiques linguistiques face aux systèmes éducatifs : quelle(s) analyse(s) à l'aube de la nouvelle décennie », Klincksieck, Paris, numéro 203/numéro 3-2021, pp. 339-354.

KÉBÉ Abou Bakry, 2024. « À quels moments du processus d'enseignement des mathématiques les langues nationales interviennent-elles ? Regards croisés d'enseignants », in *Conférence de consensus « Enseignement et apprentissage des mathématiques au primaire »*, Confemen, Cnesco-Cnam Paris, pp. 43-58.

Le Soleil, 2010. Educational assessments reveal literacy gaps in Senegal. *Le Soleil*.

LECONTE Fabienne et KÉBÉ Abou Bakry, 2013. « Répertoires trilingues et alternances pulaar/français/wolof en France », in *Contacts de langues, langues en contact, Travaux du Claix - Cercle Linguistique d'Aix-en-Provence n° 24*, Presses Universitaires de Provence, pp. 59-72.

MCLAUGHLIN Fiona, 2008. Dakar: Wolof, French, and urban hybridity. *Journal of Sociolinguistics*, 12(5), 713–728. <https://doi.org/10.1017/S1539297508000314>

MCLAUGHLIN Fiona, 2008. Reading and writing the Dakar Contact Zone: Negotiating French language learning in colonial Senegal. *French Colonial History*, 9, 711–727.

NDIAYE Modou et DIAKHATÉ Mamadou, 2010. *Les langues de scolarisation dans l'enseignement fondamental en Afrique*

noire subsaharienne francophone (LASCOLAF), le cas du Sénégal. Paris : AUF.

NGOM Fallou, 2009. The history of Senegal's colonial period and linguistic legacy. *Journal of African History*, 50(1), 75–90.

SENGHOR Leopold Sédar, 1983. « Préface », in DUMONT Pierre, *Le français et les langues africaines au Sénégal*, Paris, ACCT-Karthala, pp.7-20.

SMITH Étienne, 2010. « La nationalisation par le bas : la wolofisation au Sénégal », in *Raisons Politiques*, 37, pp. 65-77.

UNESCO, 1953. *Education in colonial contexts: A report on mother-tongue instruction.* UNESCO Publishing.

El Calco Como Herramienta Para El Análisis de la Traducción de Topónimos en la Versión Española de Esperando El Voto de Las Fieras de Ahmadou Kourouma

Aboubakar SYLLA

Enseignant-chercheur

Département d'Espagnol Université Alassane Ouattara

Agré Jules-Arnaud AGRÉ

Enseignant-chercheur

École Normale Supérieure d'Abidjan

Bi Gohi Marius SEMI

Enseignant-chercheur

Département d'Espagnol Université Alassane Ouattara

Resumen

*La traducción de topónimos, sobretodo la que se efectúa entre dos lenguas con alfabeto de origen greco-latino, suscitó tantas controversias que van desde su imposible traducción hasta su posible traducción pasando por el establecimiento de su condición de realización según el contexto. De la misma manera, los análisis entorno a su traducción, como producto final de un proceso de traducción, adoptan múltiples útiles y métodos para corpus idénticos. En esta contribución, nuestro objetivo fue demostrar que el estudio de la traducción de los topónimos, apoyándose sobre una descripción lingüística de éstos en una perspectiva estructural y, empleando la noción de calco como aparato crítico en traductología para el conjunto de los corpus, permite teorizar sobre ellos. Por ello, adoptamos el método del análisis contrastivo con el fin de localizar el componente del topónimo en el que la operación traducción hace efecto en la versión española de *En attendant le vote des bêtes sauvages* de Ahmadou Kourouma. A partir de este método, alcanzamos la conclusión según la cual la traducción del topónimo constituye un acto de normalización de la vitalidad lingüística del endónimo en el exónimo.*

Palabras clave: *Calco, traductología, traducción, topónimo, francés, español.*

Résumé

La traduction des toponymes, surtout celle qui s'opère entre deux langues à alphabet d'origine gréco-latine, a suscité tant de controverses qui partent de son impossible traduction à sa possible traduction en passant par la fixation des conditions de réalisation selon le contexte. De la même manière, les analyses de leur traduction, en tant que produit traduit, adoptent des outils et des méthodes variés pour d'identiques corpus. Dans cette contribution, notre objectif a été de démontrer que l'étude de la traduction des toponymes, en se fondant sur une description linguistique de ceux-ci dans une perspective structurelle et, en usant la notion de calque comme outil d'analyse en traductologie pour l'ensemble des corpus, permet de les schématiser théoriquement. Pour ce faire, nous avons adopté la méthode de l'analyse contrastive afin d'appréhender la composante du toponyme sur laquelle agit l'opération de traduction du français en espagnol dans En attendant le vote des bêtes sauvages de Ahmadou Kourouma et sa traduction. À partir de cette méthode nous sommes parvenus à la conclusion selon laquelle la traduction du toponyme constitue un acte de normalisation de la vitalité linguistique de l'endonyme dans l'exonyme.

Mots clés : *Calque, traductologie, traduction, toponyme, français, espagnol.*

Abstract

The translation of toponyms, especially between two languages that use an alphabet of Greco-Latin origin, has sparked numerous controversies, ranging from the claim of their untranslatability to the assertion of their possible translation, including the contextual determination of how they are rendered. Similarly, analyses concerning their translation, as the final product of a translation process, employ various tools and methods even when applied to identical corpora. In this contribution, our objective is to demonstrate that the study of toponym translation, based on a linguistic description of toponyms from a structural perspective and using the notion of calque as a critical tool in translation studies for the entire corpus, allows for theoretical reflection on the matter. For this reason, we adopted a contrastive analysis approach in order to identify the component of the toponym where the translation operation takes effect in the Spanish version of En attendant le vote des bêtes sauvages by Ahmadou Kourouma. Through this method, we reached the conclusion that the translation of the toponym

constitutes an act of normalization of the linguistic vitality of the endonym into the exonym.

Keywords: *Calque, translation studies, translation, toponym, French, Spanish.*

Introducción

Según S. Aboubakar (2020, p. 201), la traductología «implica la observación, la inducción y la formalización de principios teóricos a partir de la explicación de la causa y de la circunstancia de un determinado acto de traducción». Esta definición inscribe la traductología, sin lugar a dudas, en el campo de un discurso reflexivo sobre la traducción, en consonancia con lo que postula Antoine Berman. En efecto, al considerar el producto traducido desde una óptica esencialmente descriptiva, la traductología se apoya en binomios fundamentales como unidad de traducción/traducción, lengua de partida/lengua de llegada, entre los cuales debe establecerse un equilibrio funcional y semántico.

No obstante, la traducción de topónimos plantea una problemática aún no resuelta del todo dentro del campo traductológico, debido a las particularidades que los definen como signos lingüísticos. Declarados durante mucho tiempo como intraducibles —por su supuesta resistencia semántica y su singularidad referencial—, los topónimos siguen representando un verdadero reto tanto desde el punto de vista de su descripción lingüística como desde su conceptualización traductológica. En efecto, el topónimo, entendido como representación léxica de la espacialidad de un lugar, se caracteriza por su unicidad y por una ausencia relativa de sinonimia y polisemia, lo cual, según el estado actual de la investigación en gramática, lingüística y traductología, dificulta su manipulación interlingüística. Como lo subraya C. Leguy (2012, p. 54), el topónimo se distingue por «la unicidad de la referencialidad», rasgo que obstaculiza toda equivalencia translingüística automática.

Pese a esta particularidad, en el paso del francés al español como en el caso de la traducción de *En attendant le vote des bêtes sauvages* de Ahmadou Kourouma al español (*Esperando el voto de las fieras*, en adelante EVF), se observa un fenómeno de morfismo entre ciertos exónimos y sus respectivos endónimos. Esta constatación empírica reabre el debate sobre la posibilidad de describir sistemáticamente las operaciones de traducción que afectan a los topónimos, siempre que se adopte una herramienta crítica adecuada. A diferencia de otros estudios que aplican métodos divergentes a corpora similares, este trabajo se propone una perspectiva unificada: se adopta la noción de calco como aparato analítico principal, enmarcado en una descripción lingüística de corte estructuralista.

Así, la problemática que orienta esta investigación puede formularse de la siguiente manera: ¿cómo puede la noción de calco contribuir a la descripción sistemática de la traducción de topónimos, y qué características lingüísticas permiten su identificación como exónimos derivados de endónimos? Esta pregunta nos conduce a verificar las siguientes hipótesis:

- La noción de calco permite describir ciertos exónimos a partir de un análisis lingüístico riguroso de sus respectivos endónimos.
- Existe una relación positiva entre los alfabetos francés y español, derivada de su origen grecolatino común, que facilita la formulación de un método de traducción de topónimos.
- En virtud de esta afinidad alfabética y estructural, la traducción de topónimos del francés al español puede concebirse como un mecanismo de derivación lingüística que preserva su funcionalidad referencial.

En esta perspectiva, el presente artículo se estructura en tres etapas complementarias. En primer lugar, se expone el enfoque metodológico, se presentan las muestras seleccionadas y se

ofrece una descripción lingüística de los datos, así como de la herramienta analítica adoptada. En segundo lugar, se analizan los mecanismos traslativos observados en los exónimos a partir de sus correspondientes endónimos, a la luz de los resultados obtenidos. Finalmente, la tercera etapa se dedica a la síntesis y discusión de dichos resultados, los cuales permiten alcanzar el objetivo fundamental de este estudio: contribuir a la formalización de una teoría descriptiva de la traducción de topónimos basada en el calco y anclada en una perspectiva lingüística estructural.

1. Marco metodológico

El corpus de este estudio de análisis crítico es multilingüe, ya que está formado por léxicos franceses y sus traducciones al español. En el contexto traductológico, tienen la denominación de endónimos y exónimos. Los léxicos en cuestión tienen la función de nombrar espacios geográficos distintos a varios niveles. Desde el punto de vista ontológico, cada uno de ellos encarna, de manera específica, una dimensión histórica, sociocultural e identitaria. Son factores de lo que D. M. Walter (2000, p. 146) y E. Benveniste (1966, p. 52) llaman respectiva y conjuntamente «representación mental». En la fuente de nuestro corpus, la representación mental de los espacios geográficos es desencadenada por la lectura de léxicos de sus nombres, sea a modo de recuerdo, sea como factor de aprehensión por la imaginación y eso, a título representativo en una perspectiva memorística y mental. El efecto de esta observación deja entreabierta la puerta al reconocimiento de una postura semiótica a los topónimos, al mismo tiempo que les confiere una postura de privación semántica. En consecuencia, G. Thierry (2006, p. 653) apoya esta idea cuando afirma que: "De manera definitoria, es la ausencia de significado lo que funda en cierto modo la categoría de los nombres propios. Tienen una

referencia, pero no un significado". África por África, Costa de Marfil por Costa de Marfil, Nueva York por Nueva York, Indochina por Indochina, Togo por Togo, Rumanía por Rumanía son algunos de los topónimos estudiados en este artículo. Es importante recordar que la función léxica de un topónimo es referirse a un territorio determinado. Este factor común a los topónimos es la garantía de su descripción lingüística con vistas a descodificar el componente estructuro-funcional común que llevan.

1.1. Atributos lingüísticos del topónimo

Originalmente, el concepto de topónimo se forma con la asociación estructural de las palabras griegas «tópos», que designa un «lugar», y «ónoma», que por su parte designa un «nombre». De este perímetro etimológico se desprende que un topónimo designa convencionalmente un nombre de lugar. En efecto, un topónimo se identifica claramente con un referente geográfico, cuya aprehensión lingüística es el coto reservado de la toponimia. Además, si tenemos en cuenta la dinámica enunciativa, podemos decir que los topónimos representan un marco social de uso popular constituyen índices históricos, socioculturales y, sobre todo, identitarios. Por ello, D. M. Guy (2004, p. 343) opina que «El topónimo designa de igual manera la especificidad del lugar que nombra, como el grupo que lo ha hecho suyo». De ello se deduce que un topónimo es la representación léxica de la espacialidad de los diferentes estratos patrimoniales de un grupo humano determinado.

En el ámbito de la onomástica, rama de la lingüística aplicada que comprende la antroponimia y la toponimia, forma parte integrante de la diversidad de los nombres propios. En su estudio sobre *La traduction des noms propres (français-espagnol)*, S. E. Gemas (2006, p. 457) señala que «el NP no tiene ningún significado real, ninguna definición; está unido a lo que designa

por un vínculo que no es semántico, sino por una convención que le es propia». Siguiendo esta comprensión semióticamente funcional del topónimo, es importante añadir que J. S. Mill (1896, p. 35) lo entiende como «un designador» dotado de una denotación pero falta alguna connotación.

Tanto en el movimiento estructuralista como en los estudios traductológicos, asume la postura de un referente léxico carente de significado que, por eso, se relaciona unánime e íntimamente con un único constructo o una esfera geográfica. En esta dinámica, es innegable incluir la intervención M-N Gary-Prieur (2001, p. 12) ya que para ella: «Un signo sin significado sólo puede ser un objeto exterior al sistema.» Por supuesto, el objeto real de cualquier topónimo, al ser único en sí mismo, sigue siendo efectivamente exterior al sistema lingüístico que lo encarna. Puesto que la palabra África, traducida al español por África, Costa de Marfil por Costa de Marfil, Francia por Francia, etc., a diferencia de los verbos Manger por Comer, Tomber por Caer, Regarder por Mirar, entre otros, designa cada uno espacios geográficos únicos. Así pues, dado que las funciones de designación y de referencia son por lo demás iguales, y dada la ausencia de sentido de las estructuras léxicas toponímicas, es importante identificar el modo de significación que subsumen. Este ejercicio descriptivo es necesario para identificar y luego medir la validez expresiva concomitante de los endónimos en relación con sus exónimos.

1.2. Descripción lingüística del topónimo

Desde una perspectiva estructuralista, es importante integrar la idea de que un significante constituye la instancia fónica que encarna un significado o un concepto. En otras palabras, el significante y el significado son consustanciales en una representación dinámica de la realidad a través del lenguaje según Benveniste (1996, p. 52). En consecuencia, esta aprehensión dicotómica de los léxicos inaugura la invariabilidad

de la lengua encargada de encarnar el significado de los endónimos y los exónimos, que son igualmente invariables debido a su naturaleza monoreferencial y a las relaciones no simétricas antes mencionadas. Sin embargo, los significantes de los endónimos y exónimos de C-ô-t-e d'I-v-o-i-r-e/C-o-s-t-a d-e M-a-r-f-i-l, F-r-a-n-c-e/F-r-a-n-c-i-a, A-f-r-i-q-u-e/Á-f-r-i-c-a, I-n-d-o-c-h-i-n-e/I-n-d-o-c-h-i-n-a, entre otros, son a la vez una especie de reflejo de la traducción. De hecho, son individualmente, factores del reconocimiento de lo arbitrario de Benveniste, es por decirlo así que cada par endónimo/exónimo sólo se aplica a un espacio geográfico reconocido como universalmente distinto de los demás.

En la función referencial apreciada por G. Thierry, la imagen destacada por el conocimiento del topónimo representa inequívocamente su significado. Así pues, la creación de un enunciado toponímico y su traducción son una operación de elaboración mental de la referencia espacial. La relación entre el par toponímico y el espacio geográfico designado da lugar a una imagen mental de referencia aproximada o exacta. Desde este punto de vista, es importante recordar que, en la medida en que la imagen es portadora del significado de los nombres propios en general, lo mismo ocurre con cada pareja endónimo/exónimo en particular.

Por lo tanto, parece oportuno subrayar que en la relación gráfica, el morfismo entre los endónimos y sus exónimos es visiblemente obvio. Ello se debe a que la unicidad universal del espacio-significado designado y la dotación psico-cognitiva transversal de los sujetos que leen y/o reciben endónimos y exónimos puede aprehenderse en términos de su realidad estructural observable, tanto teórica como experimentalmente. En definitiva, la morfología enunciativa de los exónimos se refleja en la de los endónimos hasta tal punto que obedece a la elegancia prosódica hispánica que se visualiza en la evocación del aparato crítico de

la traducción. Así pues, conviene señalar que esta evocación conceptual constituirá la base de la presentación de nuestro resultado, cuyo método descriptivo-estructural cartografía el alcance comunicativo de los topónimos sobre la estructura lingüística que los encarna. En consecuencia, el estatuto estructural de los exónimos, a partir del cual se constata una especie de conmutación de valores gráficos entre las dos lenguas en cuestión, se solapa con la esencia de un marco procedimental conocido en traductología como «calco».

1.3. Las operaciones traductológicas del calco

Entendida en términos de su uso real durante las operaciones de traducción, la noción de calco es un proceso que tiene lugar en el contexto de la reescritura de la unidad de traducción mediante datos procedentes de la lengua de llegada. En la perspectiva catfordiana adoptada por Z. Raková (2014, p. 108), la traducción consiste en la sustitución de elementos lingüísticos de una lengua a otra. Así, el calco en sí constituye una asimilación gráfica, y tiene el mismo valor como la traducción en términos de operatividad respecto a los topónimos objeto de estudio. Tanto implícita como pragmáticamente, esta técnica de traducción se basa en las prerrogativas de la similitud casi total de los índices alfabéticos de las dos lenguas traducidas. Es precisamente en el contexto de este concepto traductológico donde conviene citar a J-P. Vinay y J. Darbelnet (1958, p. 6), que definen el calco como « [el] préstamo de una frase extranjera con traducción literal de sus elementos». En efecto, este punto de apoyo del calco es la condición en la que se ejerce. Unas décadas más tarde, esta referencia utilitarista al calco como forma de traducir fue retomada por T. Grass (2006, p. 663). Según este, sirve para reproducir la estructura léxica y sintáctica, ya que, depende del par de lenguas a través del cual se quiere lograr la unificación de la idea. También, de paso, la identidad de los orígenes del par lingüístico de traducción juega a favor

del uso del calco, ya que la disparidad de dichos orígenes podría conducir al traductor y al analista hacia el campo de la transcripción o transliteración. Entonces es por lo que, en nuestro marco analítico, el calco se utiliza como medio de analizar cada exónimo en relación con su endónimo. En nuestro estudio, optamos por un enfoque contrastivo en un proceso analítico-descriptivo. Esto se hace sobre un telón de fondo de análisis descriptivos e inferenciales que utilizan el calco como herramienta analítica.

2. Presentación de los resultados

En una dinámica de desciframiento numérico, conviene recordar que las normas toponímicas en los textos de partida y de llegada son 28 para los pares endónimo/exónimo simples y 10 para los pares endónimo/exónimo compuestos. El calco que representa el móvil de traducción representa una actividad de escritura en español que respetar el orden de los índices alfabéticos en el corpus de origen. En referencia a esta propiedad operativa, la concomitancia y sistematicidad de la transferencia de su significado en la postura de una idea-imagen es objeto de una resonancia memorial integral en los receptores de la versión española tanto como lo es en el poseedor de la versión francesa.

La dimensión universal de la capacidad de resonancia psíquica antes mencionada se reconoce en los topónimos desde un punto de vista semiótico. En otras palabras, en la operación de rastreo de los exónimos a partir de sus correspondientes endónimos, su significado, ya sea simple o compuesto, pasa a la lengua de acogida con su significado de forma sistemáticamente cuestionable. Dado este estado de su conversión del francés al español, conviene subrayar que su mención discursiva tiene el poder de proyectar las ideas-imágenes que encarnan la instancia mental del lector y/o del oyente. Dada esta capacidad transformadora del calco, la mención discursiva de nuestros

exónimos es la única instancia que describir desde una perspectiva traslativa con el endónimo como telón de fondo.

2.1 Presentación traslativa de los endónimos

TOPONIMIAS	ENDÓNIMOS	EXÓNIMOS
	Afrique	África
	Amérique	América
	Asie	Asia
	Bénin	Benín
	Bandiagara	Bandiagara
	Bruxelles	Bruselas
	France	Francia
	Libye	Libia
	Gabon	Gabón
	Verdun	Verdún
	Haiphong	Haiphong
	Yamoussoukro	Yamusukro
	Cameroun	Camerún
	Indochine	Indochina
	Togo	Togo
	Hanoï	Hanói
	Roumanie	Rumania
	Ethiopie	Etiopia
Lybie	Libia	

Paris	París
Jérusalem	Jerusalén
Boundiali	Bundiali
Tombouctou	Tombuctú
Benin	Benín
Bruxelles	Bruselas
Kouassikro	Kuasikro
Tunisie	Túnez
Rome	Roma
Moscou	Moscú

CUADRO 1: Emparejamiento simple endónimo/exónimo

En el cuadro 1 se enumeran los exónimos que suelen responder a las exigencias lingüísticas del español, lengua de llegada de las versiones francesas. A este respecto

los requisitos de los que hablamos se aplican tanto a la escritura como a la lectura desde el punto de vista prosódico. Llegados a este punto, es necesario mencionar que el calco es a la vez conservador del ámbito designativo y de la estructura lingüística, aunque no consiga, en la mayoría de los casos, oscurecer la forma aproximante de la última instancia iniciada de manera marcadamente tónica y sonora. Sin embargo, como ya se ha dicho, es importante recordar que los topónimos franceses y sus equivalentes españoles se desplazan a través de un canal de lectura o de audición hasta una sedimentación memorial sobre la que actúa la activación de la capacidad cognitiva del traductor.

Así, como se lo puede notar, algunos exónimos como:

África de Afrique	Camerún de Cameroun
Túnez de Tunisie	Jerusalén de Jerusalem
Gabón de Gabon	Verdún de Verdún,
Moscú de Moscou	

Las dos columnas diferentes llevan signos diacríticos a distintos niveles. Estos diacríticos, que pueden observarse ortográfica, sonora y tonalmente, permiten medir el grado de morfismo interlingüístico en detrimento de la expresividad referencial de los exónimos en cuestión. A esta operación de simulación de la forma gráfica, que responde a la identificación semántica de la noción del calco *qui*, cabe añadir que la particular resonancia hispánica marcada por la acentuación es, fundamentalmente, deudora de la contracción ortográfica del 'ou' francés en el 'ú' español con idénticas propiedades físicas. Este ejercicio enunciativo de obediencia a las leyes lingüísticas hispánicas basta para demostrar que el español tiene el papel de prestatario de léxicos toponímicos de la lengua francesa. En la misma circunstancia, cabe reiterar la idea de que el traductor, en su misión, desempeña fundamentalmente el papel de mediador lingüístico. Esta mediación lingüística también le permite producir una traducción cuya equivalencia natural se aprehende en la representación acertada de la naturalidad expresada en el espacio geográfico.

A diferencia de estos exónimos, a los que se añade el acento ortográfico en una dinámica de adaptación fónica, es importante mencionar que los exónimos de:

Roma de Roma Rumanía de Rumanía Bruselas de Bruselas
Etiopía de Etiopía

Libia de Lybie Haiphong de Hai Phong

Indochina de Indochine son igualmente representativos de una traducción de los morfemas que componen los topónimos. En este caso, la traducción de morfemas en boga es sintomática de un caso de calco que se observa en las dos instancias que componen la estructura formal francesa y española. Opera sobre todo a nivel del patrón sonoro y tónico, sometiéndose así al español que lo acoge. Aprovechando las prerrogativas de la proximidad de los alfabetos francés y español, impone a los endónimos traducidos al español las resonancias de género gramatical y/o de número sobre un fondo de respeto de estos mismos factores de distinción gramatical francesa. Estas conciliaciones casi exitosas de instancias ortográficas, de manera indicial, permiten identificarlas como un caso de traducción literal. Ya que actúan sobre su referencia estructural, que garantiza el rendimiento funcional de cualquier topónimo.

En esta fase, el origen grecolatino único de la tipografía francesa e hispánica, a pesar de los rasgos fonológicos a veces distintos, a veces idénticos, que subyacen a su relación, resulta ser un trampolín para las traducciones ilustradas por nuestra herramienta de visualización. En este caso, el hecho de rastrear los endónimos para producir exónimos proporciona una capacidad de traducción literal a dos niveles. Conceptualmente, el primer nivel es sistémico, con la linealidad de los índices alfabéticos, de modo que nos permite aprehender el segundo, que es gramatical, con el respeto normativo del género y/o el número como ámbito de aprehensión.

Mientras que la traducción de los exónimos mencionados mediante la técnica del calco es un caso de aproximación sistémica y gramatical con salvaguarda de los vectores referenciales, la traducción de

Bandiagara de Bandiagara Togo de Togo

son, sin errores descriptivos, traducciones irreprochables de la grafemática. En otras palabras, la clara concordancia de los sistemas fonológico y morfológico de las letras de la lengua francesa y de las letras de la lengua española depende de las modalidades de una traducción interlingüística que puede calificarse de traducción perfecta. Para ello, es importante comprender que este éxito traslativo está lejos de definirse por un caso de transferencia sistemática entre las dos lenguas de traducción. De hecho, dicha exactitud traslativa debe atribuirse a la lógica de la igualdad de las menciones tonales y sonoras de las letras francesas y españolas.

En esta ocasión, es esencial dar un paso atrás y observar que Bandiagara y Togo reivindican cada uno su postura tonal y sonora desde su condición de interlenguas. En otras palabras, desde un punto de vista estatutario, en francés se sitúan a caballo entre la oralidad de su lengua primaria de enunciación y la escritura. Por supuesto, la oralidad de la que se nutre la escritura francesa toma sus marcas expresivas y gramaticales en el sonido y el tono, que son, en el ámbito de la lingüística estructural, elementos de la entonación. En esta dinámica de textualidad y de puesta en texto, la lengua francesa, prestataria de las lenguas orales, echa una mano al español, que es también una lengua de tono y de sonido; tanto es así que la traducción por calco ha logrado armonizar a la perfección las instancias morfológicas y fonológicas que encarnan su aspecto referencial. Tomando este doble caso como contraejemplo de la definición de la noción de calco, podemos afirmar, a reserva de comprobación mediante un estudio específico de la cuestión, que los exónimos españoles y sus endónimos que actúan como interlengua son, fonológicamente, casi consustanciales.

El calco cumple con eficacia su papel de dispositivo de traducción. Dada la automaticidad de la traducibilidad de las ideas-imágenes que encarnan, el calco, una vez más, presenta

una traducción actuada gracias a la singularidad del origen del francés y del español. De hecho, el calco de los vectores fonológicos es el lugar donde los endónimos se convierten en exónimos. En este sentido, es importante mencionar que la congruencia sonora de las letras francesas y españolas es el trampolín para promover la adaptación sonora a través del mapeo fonológico. En consecuencia, la coherencia fonológica de los exónimos con sus respectivos endónimos de/en la categoría de la interlengua es el factor de traducción capaz de designar con éxito un espacio geográfico universalmente único. La coherencia fonológica es, por tanto, en la traducción de topónimos del francés al español, el principio de transferencia del sustrato de permanencia funcional.

Como ya se ha mencionado, el análisis de traducción de las unidades de traducción de tipo 1, con su versión original de fondo, se representan efectivamente en español con literalidad. En español, el grado de coherencia de su forma individual es aproximado para algunas y exacto para otras. Por lo tanto, conviene subrayar que la aproximación formal

la aproximación no obstaculiza por sí misma la representación de las ideas-imágenes encarnadas en los exónimos.

A través de una dinámica de aprehensión sistémica, surge que el calco constituye un método de yuxtaposición prosódica en la medida en que su dinámica operativa se basa en la re-enunciación del encanto discursivo de los endónimos. Por supuesto, al leer o escuchar, la referencia discursiva leída o escuchada garantiza que el objeto extralingüístico al que se hace referencia tenga un impacto en el receptor o lector. Las unidades de traducción con una estructura única descritas anteriormente según un orden traslaticio pueden presentarse ciertamente de forma muy diferente para los pares endónimo/exónimo de tipo 2 debido a su referencia estructural compuesta.

2.2 *Presentación descriptiva de los exónimos de tipo 2*

TOPONIMIAS	ENDÓNIMOS	EXÓNIMOS
	Côte d'Ivoire	Costa de Marfil
	Royaume-Uni	Reino unido
	États-Unis	Estados Unidos
	Corée du nord	Corea del norte
	Corée du sud	Corea del sur
	Côte d'or	Costa del oro
	L'extrême orient	El extremo oriente
	New York	Nueva York
	La Mecque	La Meca
	Afrique continentale	África continental

TABLA 2: Par endónimo/exónimo con estructura compuesta

Como indica su título, esta tabla contiene endónimos y exónimos con estructura compuesta. Tal como aparecen, cada endónimo y su respectivo exónimo están formados por unidades léxicas con el rango de una sola palabra, cada una de las cuales conlleva una denotación. Tal apreciación se observa naturalmente en Côte d'Ivoire, Corée du nord, Afrique continentale, L'extrême orient, etc. Puesto que Côte, Ivoire, Corée, nord, Afrique, continentale, extrême orient, son cada uno índices textuales con significado independiente.

En nuestro esquema traduccional, estas unidades lingüísticas requieren su valor fiduciario sincrónicamente como unidades de traducción mediante el uso de índices gramaticales como las preposiciones «d', de y du», los artículos definidos l' y la» y un índice tipográfico como el guión (-). Son, por tanto, los eslabones estructurales de la composición de nuestros topónimos. A partir de esta presentación, es necesario subrayar que los topónimos compuestos aquí estudiados connotan. Esta propiedad de connotación se basa en su mención unitaria expresiva gracias a los sustantivos, adjetivos y/o índices gramaticales y tipográficos asociados a ellos. Siendo así, en ocasiones expresan una idea-imagen tan claramente como puede hacerlo cualquiera de sus componentes, independientemente de la cadena expresiva estructurada. Teniendo esto en cuenta, resulta imperativo recordar que todo exónimo compuesto es, en el análisis traslativo, una unidad de traducción.

Ante la imposibilidad de separar las unidades de traducción mencionadas, la observación del orden de las palabras en los exónimos nos informa sobre el estado de su representatividad en español. En efecto, los exónimos se traducen literalmente, lo que, en este caso y en su cohesión, extiende las bases del coeficiente de varianza o igualdad de uso de los elementos gramaticales y tipográficos mencionados. Sin embargo, es importante subrayar que el orden de las palabras y el respeto de su integridad constitutiva en español implican una capa semántica como motivo sintáctico de traducción. A diferencia de los topónimos con una sola estructura, que en la mayoría de los casos se traducen utilizando una capa fonológica, la traducción de los topónimos con una estructura compuesta tiene una equivalencia natural. Es evidente que en :

Français et en **Espagnol**

Côte

Costa

États	Estados
Extrême	Extremo
Royaume	Reino
New	Nueva

Tienen el mismo valor desde el punto de vista de la indicación de la misma entidad en las dos lenguas de traducción. Del mismo modo, los complementos sustantivos Ivoire, Unis, Orient, Uni, que en español dan Marfil, Unidos, Oriente y Unido, son casos claros de equivalencia semántica entre el francés y el español. En cuanto a las preposiciones «de, d'», es importante mencionar de paso que su traducción del francés al español varía según el contexto, es decir, según la especificidad de la idea expresada. En nuestro contexto, desempeñan idéntico papel al indicar el lugar donde se encuentra oro y marfil en profusión tanto en francés como en español. Por tanto, expresan la idea de demarcación y categorización de los sustantivos a los que acompañan con complementos de percepción mental de piedras preciosas.

Por consiguiente, los guiones en la versión española han sido deliberadamente omitidos, a pesar de su marcada presencia en la versión francesa. Este es el caso de *Estados Unidos* y *Reino Unido*, cuya escritura responde a la normativa del español respecto a los nombres compuestos de localización geográfica, en los que el uso del guion no está institucionalizado.

Siguiendo esta misma lógica traductiva, el elemento *New* de *New York*, en tanto galicismo proveniente del inglés, se traduce mediante un doble procedimiento de calco: semántico para *New* y morfológico-fonético para *York*. En cuanto a los artículos definidos “*l*” “*y*” “*la*”, su aparición en los equivalentes *El*

Extremo Oriente y la Meca evidencia un ajuste estructural conforme a las reglas de distribución del artículo definido en español. No obstante, debe destacarse que la construcción de un topónimo sin artículo definido obedece a una dinámica gramatical que es explicable desde una perspectiva conceptual.

3. Interpretación de los resultados

A partir del marco teórico de esta investigación, se sostiene que los topónimos poseen una capacidad proyectiva de imagen-idea en la cognición del lector y/o del oyente. Estas imágenes-ideas remiten a entidades espaciales externas al sujeto, lo que convierte a los pares endónimo/exónimo en signos lingüísticos exentos de significados léxicos, actuando en cambio como vectores de designación y referencia extralingüística de carácter universal y unívoco. Esta unicidad referencial exime al topónimo de la necesidad de sinónimos o antónimos funcionales.

3.1 Relevancia del análisis traductológico de los exónimos

Desde esta perspectiva, puede afirmarse que la descripción lingüística que define a los topónimos como designadores referenciales de espacios geográficos constituye el eje vertebrador del presente análisis traductológico. Aunque tradicionalmente se ha sostenido que la ausencia de significado inherente en los topónimos imposibilita su traducción, esta investigación demuestra que dicha intraducibilidad no impide su adaptación contextual ni su incorporación al sistema de la lengua meta.

La traducción al español de los endónimos franceses, cuando se lleva a cabo mediante procedimientos de calco, se ajusta a las condiciones lingüísticas y gramaticales del español receptor. Así, dependiendo de la categoría de los endónimos, la operación

traductológica da lugar a diversas configuraciones, entre las cuales destacan:

- **Simulación gráfica**, basada en una correspondencia estructural con ajustes fónicos;
- **Representación morfemática**, que respeta el género y número gramatical del referente original;
- **Reproducción grafemática exacta**, motivada por la coincidencia tonal y fonológica entre ambos idiomas;
- **Reproducción fonológica pura**, facilitada por la compatibilidad de los sistemas fónicos;
- **Traducción literal de los componentes** en topónimos compuestos, respetando las condiciones previamente mencionadas.

Aunque el uso del calco puede generar oscilaciones morfológicas, se garantiza en todo momento la integridad referencial del objeto extralingüístico. De hecho, la traducción incide en la estructura léxica del topónimo sin alterar su funcionalidad designativa. Se genera así una equivalencia funcional equilibrada entre las lenguas francesa y española. En otras palabras, la representación mental de todo endónimo y su exónimo es compartida y bipartita en ambos sistemas lingüísticos.

Esta idea, que podría parecer meramente hipotética, encuentra respaldo en M.-A. Paveau (2008, p. 24), quien, siguiendo a J. Molino, sostiene que: *«En la red cognitiva de cada individuo, los nombres propios constituyen puntos fijos de la organización simbólica, es decir, de la organización mental y de la estructura del mundo»*.

En consecuencia, el calco somete a los endónimos a las exigencias tonales, fónicas y/o acentuales propias del español.

La labor traductora en el ámbito toponímico, por ende, se convierte en una negociación interlingüística franco-hispánica, facilitada por la comunidad alfabética de origen. Conceptualmente, la traducción de endónimos y exónimos del francés al español puede considerarse una derivación lingüística conservadora, que preserva la funcionalidad del referente. Esto hace del exónimo español un derivado alfabético del endónimo francés, lo que se confirma con el análisis de Genung (2021, p. 5), para quien el exónimo constituye «*una forma atenuada de préstamo, especialmente aplicada a palabras compuestas mediante el calco*».

3.2 Omisión del artículo definido en el exónimo

El uso del artículo definido responde a un conjunto de condiciones formales en la construcción de sustantivos, cuya observancia, en el caso de los exónimos, se manifiesta en su omisión o mantenimiento dependiendo de si el sustantivo posee lo que F. Recanati (1983, p. 108) denomina “*propiedades particularizantes*”. La omisión, justificada gramaticalmente, se explica mediante la noción de *definitud*, entendida —según la *Nueva gramática* (2009, p. 1025) de la RAE/ASALE— como la propiedad que permite individualizar lo denotado por el sustantivo.

Esta conceptualización ya había sido formulada por A. Bello (1999, p. 63), quien afirmaba: «*Al añadir el artículo definido a un sustantivo, damos a entender que el objeto es determinado, es decir, conocido por el interlocutor*». Bajo esta lógica, tanto el exónimo como el artículo comparten funciones de designación genérica y precisión semántica. Ante esta operatividad conjunta, Á. D. Tullio y M. Malcuori (2012, p. 173) sostienen que: «*Dada su capacidad denominativa, los nombres propios se construyen sin artículo ni otros determinantes*».

En consecuencia, la omisión del artículo responde a una estrategia de evitación de redundancia en la individualización de una entidad extralingüística única, ya inherente al propio exónimo. De lo contrario, la adición del artículo conferiría al topónimo una función descriptiva, clasificatoria o caracterizadora, como lo expone K. Jonasson (1994, p. 172).

Conclusión

La presente investigación ha permitido constatar una triple finalidad: en primer lugar, describir la traducción al español de los topónimos provenientes del francés, mediante el uso del calco como técnica de análisis. En segundo lugar, se demuestra que la descripción lingüística previa constituye el lugar desde el cual se accede a la aprehensión del referente comunicativo, único y universal, que el significante vehicula, incluso cuando la semejanza gráfica entre los alfabetos francés y español no conlleva correspondencia fonética.

Por último, se establece que la coincidencia alfabética de origen entre ambas lenguas actúa como catalizador en el análisis traductológico de los topónimos desde un enfoque lingüístico.

En síntesis, los topónimos no reciben un tratamiento homogéneo en el plano sincrónico de la traducción. Cada topónimo, o conjunto de ellos, constituye un objeto *sui generis*, susceptible de ajustarse a las variables traductológicas previamente expuestas. No obstante, la conservación de la integridad designativa del significante en la lengua meta convierte la traducción toponímica en un acto de normalización funcional, que permite preservar la vitalidad semántica del endónimo en su versión exónima. Esta aproximación confirma las hipótesis formuladas, a saber: que todo exónimo español constituye un calco morfo-referencial de su endónimo francés correspondiente.

Bibliografía

KOUROUMA Ahmadou, 1998. *En attendant le vote des bêtes sauvages*, Editions du Seuil, Paris

KOUROUMA Ahmadou, 2002. *Esperando el voto de las fieras*, El Aleph Editores traducido del francés por Daniel Alcoba, Paris

BELLO Andrés, 1999. *Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos*. Disponible en file:///C:/Users/user/Downloads/Andres_Bello_Gramatica_de_la_lengua_cast.pdf, consultado el 07/02/2024.

BENVENISTE Emile, 1966. *Problèmes de linguistique générale I*, Gallimard, coll, Paris,

DARBELNET Jean y VINAY Jean-Paul, 1958. *Stylistique comparée du français et de l'anglais. Méthode de traduction*, Didier, Paris, France

DE MONTETY Félix, 2021. « La toponymie comme traduction? Nom de lieux et approches philologiques en généalogie au XIXème siècle ». *Terra Brasilis (Nova série)*, n° 15, 1-21.

DE MULDER Walter, 2022. « Nom propre et essence psychologique. Vers une analyse cognitive des noms propres ? ». Dans BRISSET Frédérique. « Nom propre et désignateur rigide : la traduisibilité de l'onomastique du cinéma ». *Lexis*, n° 20,1-17.

DI TULLIO Ángela y MALCUORI Marisa, 2012. *Gramática del español para maestros y profesores del Uruguay*, Anep. Codicen, Montevideo

GARY-PRIEUR Marie-Noëlle, 2001. *L'Individu pluriel. Les Noms propres et le nombre*. C.N.R.S. Éditions, Paris

GEMMA Sanz Espinar, 2006. « La traduction des noms propres (français-espagnol) ».

Linguistique plurielle, vol 2, 475-486.

- GRASS Thierry, 2006. « La traduction comme appropriation : le cas des toponymes étrangers ». *Meta*, vol. 51, n° 4, 660-670.
- Groupe d'expert des Nations Unies pour l'Uniformisation des Noms Géographiques, 2021. New York 7 May, disponible sur https://unstats.un.org/unsd/unegn/sessions/2nd_session_2021/?, consultado el 09/12/2022.
- GUY Di Meo, 2004. « Composantes spatiales, formes et processus géographiques des identités ». *Annales de géographie*, n° 638-639, 339-362.
- KERTSIN Jonasson, 1994. *Le nom propre, Construction et interprétation*, Louvain-la-neuve, De Boeck Supérieur.
- LEGUY Cécile, 2012. « Noms propres, nomination et linguistique ». En SOPHIE Chave- Dartoen, LEGUY Cécile y MONNERIE Denis (dir.), *Nomination et organisation sociale*. Paris, Armand Colin (Recherche), 51-81.
- MILL John Stuart, Système de déductive et inductive. En RECANATI François, 1983. « La sémantique des noms propres : Remarques sur la notion de "désignateur rigide" ». *Langue française* 57, n° 57, 106-118.
- PAVEAU Marie-Anne, 2008. « Le toponyme, désignateur souple et organisateur mémoriel. L'exemple du nom de bataille ». *Mots. Les langages du politique*, n° 86, 23-35.
- RAKOVÁ Zuzana, 2014. *Les théories de la traduction*. Masarykova, Masarykova univerzita Brno.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Nueva gramática de la lengua española* (2009). (Vol. I y II). Madrid : Espasa.
- SYLLA Aboubakar, 2020. « La description linguistique de l'interlangue de Ahmadou Kourouma comme un fondement de l'étude traductologique de la version espagnole de *En attendant le vote des bêtes sauvages* ». *Revue de Littérature et d'Esthétique Négro-Africaines*, vol. 2, n° 20, 109-208.

Jimmy Carter's "I Wanted to Share my Father's World": A Lyric that seems to involve the Indians.

ACHO Patrice ADOUPO

Péléforo Gon Coulibaly University

English Department

adoupo_acho@yahoo.fr

Abstract:

Every human society is made up of several individuals organized into ethnic groups. These groups consist of various families with the father and mother at the head. The children are seen as the descendants of these parents who are expected to prepare them for their social integration. Therefore, a rigorous education is essential. It is with this in mind that we are interested in the lyrical poem entitled "I Wanted to Share My Father's World" by US President Jimmy Carter. In this poem, at the same time he evokes the hard life he had had with his father – because of his Rigor – he regrets this life he once saw as an abusive, exaggerated rigor [on the part of his father]. We can extend this perception of the father's behaviour by the child to what characterized historical realities of the United-states.

So here we want to try to relate this poem to the American society in general and to White-Indian relations past and present in the United States, in particular – considering the father as the White man and the son as the Indian. To achieve this, we will unveil the poem; that is, to explain it in order to make it more accessible, to give a brief overview of the past of Indians in the United States before juxtaposing the poem with the relational realities between whites and Indians. To better illustrate this relevant coincidence, Duchet's sociocriticism seems to be the appropriate theoretical approach.

Keywords: *Regret – Projection – Whites – Indians – Relationships – Family life.*

Résumé :

Toute société humaine est composée de plusieurs individus organisés en groupes ethniques. Lesquels groupes sont eux-même, composés de diverse familles, avec à la tête, le père et la mère. Les enfants sont vus

comme les descendants de ceux-ci qui sont censés préparer leur insertion sociale. Une éducation rigoureuse s'impose donc. C'est dans cette optique que nous nous intéressons au poème lyrique intitulé "I Wanted to Share My Father's World" du Président américain Jimmy Carter. Dans ce poème, en même temps qu'il évoque la vie dure qu'il a menée auprès de son père – à cause de sa rigueur – il regrette cette vie qu'il a, autrefois, vu comme une maltraitance, une rigueur exagérée [de la part de son père]. Nous pouvons étendre cette perception du comportement du père par l'enfant aux événements liées aux réalités historiques des États-Unis.

Nous voulons donc ici, essayer de rapprocher ce poème à la société américaine en général et aux relations Blancs-Indiens d'hier à aujourd'hui aux États-Unis, en particulier – tout en considérant le père comme le Blanc et le fils comme l'Indien. Pour y parvenir, nous allons dévoiler le poème; c'est-à-dire l'expliquer à fond pour le rendre plus accessible, donner un bref aperçu du passé des Indiens aux États-Unis avant de juxtaposer le poème aux réalités relationnelles entre Blancs et Indiens aux États-Unis. Pour mieux illustrer cette coïncidence pertinente, la sociocritique de Duchet semble être l'approche théorique appropriée.

***Mots-clés :** Regret – Projection – Blancs – Indiens – Relations – Vie familiale.*

Introduction

Like any literary work, poetry is also seen as a mirror of the society. For, most literary works depict our realities – historical, present and daily. Jimmy Carter (born in October 1, 1924 in Plains, Georgia, 39th President of the United States: 1977–1981) wrote a lyric poem entitled "I Wanted to Share my Father's World" in which, at the same time, he evokes his childhood and citizenship hard life he had had with his father and regrets that life he once saw as an abusive. He explores themes generally observed in human relationships ; especially in relations between parents and children : insults, punishments, anger, misunderstandings and finally, reconciliation. In "I Wanted to Share my Father's World", Jimmy Carter focuses on harsh punishments which conduct to misunderstanding between him and his father. Which misunderstanding is transformed into

understanding and even love during his adulthood ; unfortunately at the eve of his father's death, mentioned in the poem by "his final hours" (L21). We can extend this perspective to the realities connected with the American historical realities which truly experienced a spectacular spectrum with the Indian Citizenship Act of 1924 — a law that made all the Indians born within the territorial limits of the United States, American citizens. We must recognize that this Act is and remains an essential compass in the accomplishment of this work. In other words, after 1924 – to talk about his own era – and before 1924 ; to allude to his "Father's World" which he compares to his world and he wishes to be his own and admires once grown up.

This last remark can be seen, when considering the Indians' presence in America, as two antagonistic but memorable periods for them : in the one hand before their citizenship, which was marked by wars, genocide, ethnocide, discriminatory policies and skewed treaties and on the other hand after that Act which recognizes their citizenship with policies and Acts in their favour. So, 1924 marked a decisive turning point in the American history in general and that of the Indians in particular ; because from this year on, the United States has new citizens ; a reality that gives a new direction to its domestic politics : the time has then come to have a new look at the relationship between the Whites and these new Americans. A relation which seems to reflect that Carter had had with his father. A relation which opposes two worlds that the author of "I wanted to share my Father's World" seems to paint as antagonistic.

Here, we want to try to relate this poem – which puts into evidence the rude relationship between a supposed stern father [by his son] and his son who, finally realized the benefits of this attitude of his father's – to the White-Indian relations (past and present) in the United States. This clearly justifies the title "Jimmy Carter's "I Wanted to Share my Father's World": a lyric

that seems to involve the Indians". For, through Carter and his father's life, we see the relationship between the Indians and the Whites – before and after the Indian Citizenship Act. Although Michel Foucault thinks in *Discipline and punish* (M. Foucault, 1995, p. 27) that modern societies exercise power not through brute force but through surveillance and disciplinary mechanisms that normalize certain behaviors while excluding others, force and brutality are sometimes needed to "shape" some people ; because education and good behavior are the pillars of a perfect integration in the society. If not the following question is fundamental : what is the future of a individual without education ?

The achievement of this target requires Duchet's sociocriticism which proposes a socio-historical reading of the text. For Duchet, sociocriticism constructs « a poetics of sociality, inseparable from a reading of the ideological in its textual specificity »¹ (Claude Duchet, *Introduction : socio-criticism*, p. 4). The poem paints a father who wants "to shape" his boy what he "should be". In "to shape", we can imagine "to provide the son with the cultural, educational and societal means to be respected and fully integrated in the society".

When extending the poem to the Indians-White relationship, the latter wanted, through civilization and christianization, "shape" the former what they "should be" in the american society. To achieve this full exploitation, we will unveil the poem (Understanding the poem), that is to explain it to make it more accessible, give a brief glimpse of the past of the Indians in the United-States (General view of the Indians' past in America) before juxtaposing the poem with the relational realities between the whites and the Indians (The Indians seen through the poem).

¹ « une poétique de la socialité, inséparable d'une lecture de l'idéologique dans sa spécificité textuelle ». The translation in the text is of us

I – Understanding the Poem

The poem “I Wanted to Share My Father’s World”, made of twenty three free verses, divided into three stanzas (a sestet, an octet and a nonet) shows a particularity, as far as the tenses are concerned: the verbs in the first stanza are in present simple (is, hide, ties, feel), those of the second stanza are in the past (despised, used to share, might feel, punished, didn’t show, would [not] have meant, would [not] have been) and in the third and last stanza, they are in past (put, shared, came, had become, was, did cross), present (survives) and future (will [never] cease) at the same time. These are trully meaningful for the comprehension of the author’s message because this is the logical course of events : past, present and future.

In fact, in the first stanza, with the present, Jimmy Carter expresses his present and actual resentments for his father’s past attitude towards him ; just to mean that he did not forget what he had endured with this father : "and even now I feel inside" (L3). To show that he had been marked by his father’s treatments, he focuses on the impossibility to forget that in the last stanza with this simple euphemism : "I never put side". He still views and lives each moment of that life. This review is what is characterized in the second stanza with the use of the past tense. Here, he expresses his past feeling that he could not clearly and outwardly manifest. This connects the two stanzas. The last stanza can be seen as a coherent synthesis of the previous stanzas (past and present which are followed and closed by the future). This future represents the fruit of the past ; he realizes the benefit of that harsh behaviour of his father’s.

Coming to the content of the poem, one can immediately underline that Jimmy Carter, by talking about his

personal life and especially his childhood with a violent and abusive father, shows us the difficult and harsh life he had had with the latter. He started his poem with a description of his father as an authoritarian and omnipresent image in his life. His father was so strict that his discipline makes the son think of himself as a failure, someone with whom and through whom nothing can be fulfilled. Here, Carter, as a child, did not really put in mind that : «from at least the writings of Freud (1933), the father-son relationship has often been characterised as one replete with much tension and discomfort ». Apparently, this can also support Singleton and Maher's idea which says that an American father is « actually encouraged to be connected to the lives of his children » (Singleton and Maher, 2004).

Firstly, the title of the poem captivates the reader's attention by presenting a synecdoche "my father's world", which is not actually "a physical world", but rather some specific things that Carter probably appreciates in his father's life. But, while the last stanza of the poem portrays the positivity of the father's actions and reactions to the son's behaviour, the very first [stanza] seems to show the opposite. This paradox is underlined in the following verses :

until with my own sons, I shared (L19)
his final hours, and came to see (L20)
what he'd become, or always was (L21)
the father who will never cease to (L22)
alive in me. (L23)

...

This is a pain I mostly hide (L1)
The hunger for his outstretched hand (4)
A man's embrace to take me in (L5)

The father's attitude is understandable : he wanted to be at the same time "a father and a dad" ; because he was very soon

aware that «any man can be a father, it takes someone special to be a dad. Anyone can become a father. Anyone can make a baby. Anyone can create life. But it takes someone special to *shape* that life »². He knows that, it is his duty to "shape what" his son "should be" (L8). To shape what the son should be, "contemporary academic literature on the nature of the father-son relationship largely portrays the father as critical to how the son sees himself as an emerging adult" (Mormon and Floyd, 2006). Although Carter's father is portrayed, by his son as someone unlivable and insensible, he finally marked the son and succeeded in shaping him "what he should be" and the latter still feel positively the effects of that tense education : what he'd become, or always was (L21) / the father who will never cease to be (L22) / alive in me (L23) ; although Pease (2000) thinks that "forgiveness and reconciliation may not always be the best way forward for men who feel the loss of their fathers" (p.15).

Let us say that, his father has an almost desperate wish of him for apparently, failing to follow his tracks. The son wishes that they could have been more like friends instead of parent and child. However, he realizes that it is too late because time does not wait ; it passes. He should have early understood that : «Many men are burdened with feelings that they never knew their fathers, nor how their fathers felt as men, nor if their fathers even liked them, nor if their fathers ever really approved of them » (Levant, 263). Levant is just focusing on the importance of a father in someone's life. He is showing Carter how lucky he was to have a father who, despite his rigor, wants to guide him according to the realities he, himself, experienced. Jimmy Carter did not understand that his father's wish to "shape" him the right way characterizes a good father. He had never realized that a child without a father is the an easy prey of

² By Holly Riordan, *January 8th 2018*
<https://thoughtcatalog.com/?p=830541>
Accessed on 24/11/2024

all societal scourges. He does not know that many people who have problems with the justice for serious crimes like murder, or drug, realize that their behavior results from their fatherlessness. Most of them generally confess that, if they had had a father, they would not have become the men they are. Such a reaction is testified by David Blankenhorn who thinks that : "Fatherlessness is the most harmful demographic trend of this generation. It is the leading cause of declining child well-being in our society" (p. 21). He did not understand life like that ; he wanted to be a beloved cherished child, a son who is carefully cared for. He did not expect such a treatment from a person he calls "dad". He, like Cory, expected to ask his father : "how come you ain't never liked me ?" (August Wilson, p. 37). His father also did not directly answer his unasked question. He did not, like Troy, Cory's father in *Fences* throw at his face : "It's my job. It's my responsibility !... A man got to take care of his family ... I owe a responsibility to you!" (*Fences*, 38). He just continues "to shape" him according to his own mould.

We can notice that Carter finally appreciates his father, in spite of the old situation between them. He finally realizes the positivity of his father's behaviour. In the poem, he felt really sorry for not still having him because he was dead ; he died at the moment he was growing up to realize to what extent he has impacted him. The poem clearly underlines that fact : "I shared/ his final hours, and came to see what he'd become, or always was / the father who will never cease to be alive in me" (17-23).

In this first stanza, we can perceive the struggles between the poet and his own father. The latter notes that as a child, he "despised the discipline" (L7) that his father used to shape his son into the man he wanted him to become. In any case, the times were rare when father and son crossed the emotional "bridge" to meet each other. There was not a particularly warm relationship. It is important to pinpoint the

true relationship between the son and the father, in order to highlight these lines :

For those rare times when we did cross
the bridge between us, the pure joy
survives.

"Survive" can show both the extreme tension between them and the almost impossible occasion to meet. When there is understanding, peace, love (did cross the bridge between us), it is a real happiness (pure joy survives) because these moments / occasions are extremely difficult to occur (these rare times). Besides, as Carter tells, "I despised the discipline / he used to shape what I should be, / not owning up that he might feel / his own pain when he punished me" (L7-10), he seems not to be interested in him, as a father. He even underlines that in lines 11, 12, 13 and 14 :

I didn't show my need to him
since his response to an appeal
would not have meant as much to me,
or been as real.

While Carter feels the physical pain of the discipline, he thinks that his father should feel the emotional pain of the punishment. The father is, here, characterized as an insensitive character. For, his discipline is so harsh that he hates it. In fact, he did not understand his father. He could not know the feeling of a father who is looking at his child using the wrong way. That is what he will realize, once grown up and a father himself. We think that, this is the real motivation of the title of the poem : I wanted to share my father's world. The last stanza seems to be like a confession of the wrong feeling he had had for his father and a recognition of the latter's right reactions. Unfortunately,

this finally kind, nice and lovely recognized father was living his very last moment on earth.

The line 7 "I never put aside" sounds like the expression of an imminently persistent resentment. A resentment that was about to prevent Cory from attending his father Troy's funerals. But, Cory, unlike Carter, had his mother around to advise : "whatever was between you and your daddy ... the time has come to put it aside. Just take it and set it over on the shelf and forget about it". Carter did not have this opportunity and suddenly faced his father's death without having had the time to apologize and thank him for his "discipline".

The last part of the last stanza clearly underlines that the executioner of yesterday has suddenly become an angel for the victim of yesterday ; because he, finally, noticed, with his new social rank, that the punishments have really shaped his character and helped him have a good understanding of morality and ethics. He now realizes how essential fathers are. As a matter of fact, this discipline has a specific purpose which expects to give the son a behaviour for his own success. The son seems not to notice it because of the pain he felt.

To summarize, we can retain that, in the poem "I Wanted to Share My Father's World,"

Jimmy Carter shares his life with us and the relationship he had with his father. The speaker in the poem reveals that he had a tense relationship with his father, who was very strict. He was so strict that it seemed as though "he couldn't wait to turn my back." The son thought of himself as a failure, yet this is not really true. In fact, his father "had an almost desperate wish" for him to be like him. The son wishes that they could have been more like friends instead of

parent and child; however, he realizes that it is too late because of time's passing³.

The last sentence of this citation clearly enlightens Carter's understanding his father and his final will to accept him like a true companion. He is now aware that children should imitate their fathers in order to become men like them. Unfortunately, it is too late because the father died. But he, internally, promised to apply that education with his "own sons" (L 19). This father-child relationship is what is supposed to be shown here with the Indians and the American government. In this sense, the history of the United-States is to question.

II – General View of the Indians' Past in America

History may be distant or recent. But distant or recent, it generally has a certain repercussion on the contemporary realities. Indians are today seen as American citizens. But what realities had they gone through to reach this level in America? This simple question becomes fundamental because it is the cornerstone of this part of this work: the Indians' past in America. However, one should admit that it is very difficult to talk seriously about something without referring to its origins. That is why, it seems necessary to turn a glance on the history of America in general and the Indians' in particular. But before we talk about any notion of the Indians, it is important to emphasize that knowing, describing and defining Indians seems as perilous as jumping on a train without knowing where it is going. That is to say, the multidimensionality of these people, because of their cultural diversity and the instability of the tribes due to the

³ "How does Jimmy Carter's poem "I Wanted to Share My Father's World" reflect on lifespans, regeneration and legacy?" *eNotes Editorial*, 26 Feb. 2020, <https://www.enotes.com/topics/essay/questions/after-reading-jimmy-carter-s-poem-i-wanted-to-2175360>. Accessed 27 Feb. 2024.

numerous displacements caused by the removal policy of the 1830s make their study difficult.

So, talking about the past of these people in America can be seen as a flashback on events people want to forget. Unfortunately, one cannot talk about an American history without referring to the Indians. In this case, although the Indians were seen as people without history, we can notice that this American history is inextricably tied to the Indian history. The Indians have a history which, because it is difficult to localize in time, shows a complex aspect. To start, we should underline that they have been forced to change many patterns of what should have coloured their true history. Let us say that, at the beginning of this discovery, Christopher Columbus had never understood what he had really discovered. He thought it was India because – like many early navigators – he wanted to find a route, not a region; a route to India with which the Europeans had commercial relationship. And, because of that mistake, many people did not consider him as the real discoverer of America. That is why the credit for that discovery was awarded to the Florentine navigator Amerigo Vesputti, who mentioned the region not as India but as a “New World” in 1492. Because of that, his name was used in 1499 to baptize the region by the German cartographer Martin Waldseemüller.

In fact, Christopher Columbus and his expedition encountered the Indian people in October 12, 1492; opening the door of that part of the world to the profanes (those who never thought that such a rich and peaceful place could exist elsewhere, a place where the troubles of their original Europe could rapidly and easily be forgotten). Thus the Portuguese, after the Spanish, found a new soil for exploitation: many other Europeans started moving to the so-called "New World". At that time, Native Americans were identified as the "Noble Savage" and the many Europeans who first went there, were really expecting savage and wild people ; because before their arrival,

they had never thought of people who, like themselves, live with desires, needs, fear, appetite and passions. Indians were seen as so barbarous that no communication with them was practically possible. So, the whites viewed in them people with whom and through whom nothing could generate, if they are let alone. That is why they thought that these infidel and savage people should be converted to christianity and placed under the English King. With such an idea, the whites wanted the Indians to be – literarily, politically, socially and economically – submitted in order to fulfil their hidden dark plan : destroy the Indians, move them off the land which is really their covetousness. In their combat to move the Indians off the land, the whites established, since 1638, what they call a reservation. Thus, through treaties, many Indians would be forced to accept to sell most of their lands and keep small parcels known as “reservation”. For that, one can quote the Treaty of Stanwix in October 22, 1784 which obliged the Iroqueuse Indians (except the Oneida and the Tuscarora) to leave a part of their land for goods from the government: the Indians were thus reduced to trade land for goods, because they were forbidden to hunt, farm and fish on the land that had been theirs. We also have the Treaty of Fort Laramie in September 17, 1851, organized by Thomas Fitzpatrick (Commissioner of the Bureau of the Indian Affairs) to negotiate with the Indians about the free going pass on the Indian territories ; the second Treaty of Laramie was about the Black Hills (the American government had propped 100 million dollars to have the Black Hills ; but the Indians refused). They refused because they knew that "land is the only thing that lasts life to life" (Louise Erdrich, p. 33), that money would go. And once money gone, they would have nowhere to call "home".

Before these treaties, the Whites tried to organize the Indians through the BIA (Bureau of Indian Affairs) — an organ created in 1824 to serve as a go-between between the Indians and the American government. The former saw that Bureau as

something to hypnotize them ; something that would canalize them according to the Whites' will. To reach this purpose, the Whites passed the Removal Act in 1830 (which stated that the Indians could be moved from their inhabited land in the East to the West at any moment), the Economic Opportunity Act of 1964 to help people in poverty by providing them with job training, education, and other resources to improve their lives and become self-sufficient, the Indian Homestead Act of 1884 provides that all Indians then located on public land might avail themselves of the homestead, the General Allotment or Dawes Act of 1887 providing private parcels from communal reservation lands for tribal members, and the Indian Reorganization Act in June 18, 1934 — a wide-ranging legislation which authorized tribal self-rule under federal supervision, put an end to land allotment, and promoted measures to enhance tribes and encourage education. Thus, progressively, the white integrated the Indians into their society, in spite of the latter's strong interest for their own ways. The Indians finally became so absorbed by the flood of white civilization that people (non Indians) considered them as a "vanishing people". They were dispatched in the country in very small tribes ; families and friends were separated, new ways of life were imposed upon them and they finally seemed to be about to disappear. But, in front of all these realities, the Indians did not stay there, hand crossed, looking at strangers [to] deal with their own problems, their destiny ; they reacted with the creation of Pan-Indiannist movements — like the National Congress of American Indians (NCAI) and the American Indian Movement (AIM) — to facilitate the understanding between them and the whites. And in 1962, the former got their voting right.

With the nasty and ungrateful view that the newcomers had had for them, the Indians appeared to be very discouraged by their own behaviour (*vis-à-vis* these strangers). They seemed to be very sorry for their kindness, and to blame themselves for

that. And this attitude of sorrow appeared to have touched the whites' heart. Then, they appeared to understand their mistake. For, by demanding the Indian Reorganization Act of June 18, 1934, John Collier wanted to show the whites that the Indians had a passion for human beings and lands. So, they should be allowed their freedom which is linked to their lands. Thus, on August 1st, 1953, the federal government would cease its pressure on the Indians with the House Concurrent Resolution 108⁴ under President Eisenhower. That is why, after all the misunderstandings between Indians and whites, the fourth Thursday of November is recognized by the whole American society as the "Thanksgiving Day" ; a day for the whites to thank the Indians for having received them with an open heart, for having permitted them to create on their lands the greatest and most powerful country of the world. In fact, through this day, the whites tried to reintroduce the Indians to the world with more human characteristics. For, they had always misunderstood their ways of doing things, their kindness and their merits ; and they fought them, massacred them. Concerning the massacres, we can quote the massacre of Sand Creek in November 28, 1864 and that of Wounded Knee in 1890 which "marked the end of the armed resistance of the Indians" (Russell Thornton, 347). Apart from the massacres, many epidemics contributed to the failure of the Indians to resist the conquest of their land.

The Indians had such a behaviour toward the whites because they had never foreseen the intention of these strange visitors. They had never thought that, that opportunity given to the very first Europeans would bring many others who, without any form of process, claim their lands and even force them to abandon their culture, religion and languages. They had never

⁴ In 1953, the House Concurrent Resolution 108 states that, "at the earliest possible time, all of the Indian tribes and the individual members thereof located within the States of California, Florida, New York and Texas, should be freed from Federal supervision and control and all disabilities and limitations specifically applicable to Indians".

Source : <https://geriatrics.stanford.edu>.

though that outsiders could steal the ownership of that miraculous land of their ancestors'. They still had faith in that old theory : « it is not our way to banish any guest » (Louise Erdrich, 189). But, with time, the American governments, through Laws, will think of the Indians by creating between them (whites and Indians) a father-children relationship like painted in "I wanted to share my father's world" by Jimmy Carter.

III – The Indians seen through the Poem

To approach this last chapter, we are going to start by this irony of Chief Seattle Bull – talking about the manifest desire of the whites to buy their lands without their making the slightest advertisement of sale – as postulate : « So, when the Great Chief in Washington sends word that he wishes to buy our land, he asks much of us. The Great Chief sends word he will reserve us a place so that we can live comfortably to ourselves. He will be our father and we will be his children ». « He will be our father and we will be his children » clearly illustrates the general idea of our referential poem "I Wanted to share my Father's World" which paints the father-child relationship : here, the American government – which is represented by the white men and identified as the Great Chief – represent the father (Carter's father) and the Indians, the son (Carter). Historically, that can be verified : Jimmy Carter, who is the son (in the poem) was born in 1924 – the year in which all the Indians were granted the indian citizenship; through the Indian Citizenship Act. Thus, they are here newly born Americans; while the Whites are old American citizens (they represent Carter's father in the poem). As the Indians' father, they have to "shape what" the Indians "should be". But should somebody compulsorily do what his master or father does or live exactly like him ? Can somebody be somebody else ? Is it not clearly precised that : « Levinson

and colleagues' (1978) influential analysis of the male adult lifespan course does suggest that a man generally is 'encouraged to seek his own way rather than to literally follow in his father's footsteps'» (p. 76). But, in spite of the fact that the Citizenship Act gave the Indians a new identity in America, the realities that have marked the presence of the white men on their land still characterize that new birth. To summarize, the Indians have been seen [by the white] as wild, savage and barbarous people ; people with whom and through whom nothing can be got if [they are] let alone. They should be educated and shown how to live as human beings. Thus, they should be converted to the white man's religion and submitted to the american government. It is the duty of the father to "shape " the child " what [he] should be". In the process of shaping them, violence, humiliation, and illtreatments had been necessary like in Carter's education by his father : they endured wars (military or epidemiologic), massacres taking the forms of genocide and ethnocide and trick treaties which forced them to transfer great parts of their lands. This assignment of land was officialized in the 1830s with the Indian Removal Act⁵. This Act gave a dramatic turn to the Indians' realities as Indians. Like Jimmy Carter considers his sufferings through these lines "this is a pain I mostly hide / but ties of blood, or seed, endure / end evn now I feel inside", the Indians continue to remember these movements they all keep in mind as the "Trail of Tears". All that seems to corroborate with Bly's book *Iron John* (1990) which « is often viewed as a critical guide to the men's movement: in his book, Bly discusses how American culture has traditionally encouraged a sense of detachment between fathers and sons – to the detriment of both ».

⁵ The Indian Removal Act of 1830 authorized the forced relocation of Native American tribes from their ancestral lands in the southeastern United States to designated territories west of the Mississippi River, leading to significant suffering and loss of life, particularly during the Trail of Tears.

Talking about the massacres, that of Wounded Knee properly illustrates the Indians' discouragement – as far as the Whites' sincerity is concerned. For, while they wish a "need for just a word of praise" (L6), Colonel John Chevington treachously attacked their peaceful camp ; in spite of the pact of non-aggression. What kind of father-son relationship is that ? A family relationship in which the father is unable to respect his own speech. Did Floyd (2006) not contend « that the father-son relationship may be the single most significant male-male relationship in a man's life cycle »?

History regards this massacre as the end of the Indians' armed resistance to the white man's will to make them real and good Americans ; to use Carter's father's idea, to "shape" them what they "should be". This attitude of real and good Americans can be testified only if the Great Chief succeeds in shaping the Indians the American ways ; which requires a perfect partnership between them (the Indians and the whites). Instead of a direct contact, an office was created to serve as a go-between between the Indians and the American government : the BIA (Bureau of Indian Affairs). Although the government sometimes decide to meet the Indians, one can say that this indirect way of educating the child (through the BIA) cannot be efficient. And, "the rare times when [they] did cross / the bridge between [them] the pure joy / survives ; the Indians think they are opportunities (rare times) to present the white man their view of life. For the Americans, they are opportunities to show the Indians the advantages of behaving like them. Still, the Indians were not happy with their treatment by the American government which is for the latter a way to "shape what [they] should be". To show that they "despise the discipline", Wahunsonacock or Powhatan, an Indian Chief, did not tolerate the Whites for their ungratefulness. He, like many other Indians, seemed not to understand both the Indians' kindness and the whites' dark intention. This sentence of him sounds like sorrow and anger

together : "what do you expect to gain by destroying us who provide you with food?" (Bob Blaisdell, p. 4).

All that appears to be old resentments, old realities, and 1924 would create a new american society with a new relationship between the father (the American government) and the children (the indian tribes) ; although this opportunity was not offered to Carter and his father who died before he realizes his importance. Morman and Floyd (2002) argue that the culture of the detached authoritarian father is giving way to a role of an involved, nurturing father.

As a matter of course, from 1924 on, Acts and Policies have been applied to booster the Indians' integration into the American society. In the intention "to shape" the Indians "what [they] should be", they were introduced into the american government. This new glance at the Indians encourages "a man's embrace to take [they] in" (L5), to meet them and try to get to know them better and understand them. And this man is seen in Lewis Meriam who, in 1928, was authorized to quest for the Indians' true realities and their needs in the american society. But, the lack of confidence in the White man forced the Indians to conduct their own study. Which study also met Meriam's results. The Indians' problems mastered, the government initiated their reorganization (Indian Reorganization Act in 1934) in order to know how to resolve these problems and from where to start. But, in spite of these attempts to reconcile the indian tribes and the american government, the former still "despise the discipline" (L7), because they still did not see in these achievements the true facet of societalization. They still plan "to shape what [they] should be" (L9). So, many actions were conducted by the Indians to show both their discontent and their ability to concretize their own dreams, to ensure self-determination and sovereignty. Thus, in July 1968, Dennis Banks and his friends created the American Indian Movement (AIM) in respond to police brutality and racism.

Conclusion

Reading and dissecting the poem "I Wanted to Share my Father's World" makes us immediately understand the importance of a father in a child's life. We are talking here about this father who is, by his attitude and character, a guide, an inspiration for his son.

Indeed, Jimmy Carter, the author of this poem, paints, with disgust and bitterness his existence with his father. A life tinged, according to him, with mistreatment and unbearable and even inhumane punishments. He speaks, in no uncertain terms, about how he feels about his father and the way he raises him. It is a real disappointment for him to have him as a father. But since childhood is not an eternal stage of the human being, he grows up and becomes a father himself. From then on, he finds himself caught up in his immaturity of the past and begins to regret this same father:

the father who will never cease to be
alive in me.

The life of this small family (father and son) has been extended to the whole society of the United States which, since 1924, has counted the Indians as citizens. The relationship between the author of the poem and his father is thus exported to America where the white-owned U.S government claims to be the father of the Indian community. We take the situation as such basing on this ironical illustration from *Seattle Bull*: « So, when the Great Chief in Washington sends word that he wishes to buy our land, he asks much of us. The Great Chief sends word he will reserve us a place so that we can live comfortably to ourselves. He will be our father and we will be his children ». Throughout the life of this father-children relationship, we notice that, being

the father seems to mean owning the son's properties. In this vein, Pease (2000) questions « whether there is some sort of universal need for men to have a particular kind of relationship with their fathers » (Pease, 15).

In the end, we can notice that, the title and the three last lines of the poem seem to corroborate. Both show Carter's sorrow for not having understood his father. They especially underline that this regret came at the very last time. But, let us remind that the aim of this study was to involve the Indians in Carter's preoccupation. In other words, we wanted to see the relationship between the American government and the Indians through that between Carter and his father. The fact is that Carter disagreed with his father and finally realized what a good and perfect father he had had. This testifies that the author's father was able to do his part for having very early realized that preparing one's child to easily integrate into society is more than a duty. But, should that be the case for the Indians ? Can a final understanding of the white man's behavior mean blaming their ancestors for their struggles to maintain what made them Indians ? Moreover, should we blame the Whites for their contribution to the integration of the Indians into the American society?

Bibliography

BLAISDELL Bob, 2000. *Great Speeches by Native Americans* Mineola, NY, Dover Thrift Editions.

BLY R. 1990. *Iron John: A book about men*, Addison-Wesley, Reading, MA.

DUCHET Claude, 1976. *Introduction : socio-criticism*, Sub-Stance, n° 15, Madison.

ERDRICH Louise, 1988. *Tracks*, Harper and Row Publishers, New York.

- FLOYD K. 2006. *Closeness and affection in father-son relationships*. In *Men in relationships: A new look from a life course perspective*, Beford VH, Formaniak Turner B (eds), Springer: New York; 147–163.
- FOUCAULT Michel, 1995. *Discipline and Punish : The Birth of the Prison*, translated by Alan Sheridan, Vintage.
- FREUD S. (933, *New introductory lectures on psycho-analysis*, Norton: New York
- LEVANT RF. 1996, «The new psychology of men. Professional Psychology: Research and Practice » 27: 259 – 265.
- LEVINSON DJ, DARROW CN, KLEIN EB, LEVINSON MH, MCKEE B., 1978. *The seasons of a man's life*, Knopf: New York.
- MORMAN MT, FLOYD K. 2002. *A 'changing culture of fatherhood': Effects on affectionate communication, closeness, and satisfaction in men's relationships with their fathers and their sons*. Western Journal of Communication 66: 395 – 411.
- _____, 2006. *The good son: Men's perceptions of the characteristics of sonhood*. In *Widening the family circle: New research on family communication*, Floyd K, Morman MT (eds). Sage: Thousand Oaks, CA; 37–55.
- PEASE B. 2000, *Beyond the father wound: Memory-work and the deconstruction of the father and son relationship*, Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 21:9 – 15.
- SINGLETON A. Maher J. 2004, *The 'new man' is in the house: Young men, social change, and housework*, Journal of Men's Studies 12: 227–240.
- THORNTON Russell, 1992. *American Indian Holocaust and survival*, Norman, University of Oklahoma Press.
- WILSON August, 1985. *Fences*, New York, Plume.

Webography

<https://thoughtcatalog.com/?p=830541>

[https://www.enotes.com/topics/essay/questions/after-reading-jimmy-carter-s-poem-i-wanted-to-2175360.](https://www.enotes.com/topics/essay/questions/after-reading-jimmy-carter-s-poem-i-wanted-to-2175360)

<https://geriatrics.stanford.edu/>

Formation Professionnelle des Enseignants-Chercheurs du Supérieur dans les Réformes Educatives Maliennes : Entre Ambitions Affichées et Lacunes Structurelles

Alou AG AGOUZOOM

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

Fondateur des Laboratoires: « Langage-Pédagogie- Didactique- Société et Discours (LaPDSoDi) » et « Innovation et Numérique pour l'Education (LINE) de Institut de Pédagogie Universitaire (IPU) alouagagouzoum.ipu@yahoo.com-00223 7 605 14 26

Alkassoum Zackaria TOURE

Doctorant à l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU), Bamako / Mali, et membre du Laboratoire, Langage-Pédagogie-Didactique- Société et Discours (LaPDSoDi)

Résumé

Depuis l'indépendance en 1960, le système éducatif malien a connu une succession de réformes destinées à répondre aux enjeux du développement national. L'enseignement supérieur, en particulier, a fait l'objet de nombreuses assises nationales, qui ont mis en avant la nécessité d'un encadrement universitaire de qualité. Cependant, malgré les ambitions réitérées dans les deux Programmes Décennaux de Développement de l'Éducation (PRODEC I et II), une question centrale demeure : dans quelle mesure ces réformes ont-elles intégré une stratégie cohérente et opérationnelle de formation professionnelle des enseignants-chercheurs du supérieur ? Cette étude propose une analyse critique et comparative de la place accordée à la professionnalisation pédagogique dans les deux PRODEC. Pour ce faire, une méthodologie qualitative a été mobilisée, reposant sur l'analyse documentaire des textes stratégiques, l'examen des dispositifs existants et la confrontation des orientations officielles aux réalités institutionnelles observées. Les résultats mettent en évidence des lacunes structurelles : absence de dispositifs de formation initiale et continue, faible valorisation de la fonction enseignante, et inadéquation entre les objectifs affichés de qualité et les pratiques réelles sur le terrain.

L'article souligne, en conclusion, l'urgence de refonder la politique de formation des enseignants-chercheurs du supérieur, en l'inscrivant comme levier stratégique incontournable pour une réforme éducative efficace, durable et contextualisée. En s'appuyant sur des références telles que Åkerlind (2007) et Ashwin et al. (2020), l'étude plaide pour une réforme structurelle centrée sur une pédagogie universitaire réflexive, condition essentielle à un enseignement supérieur de qualité, inclusif et durable.

Mots-clés : *Enseignement supérieur, enseignants-chercheurs, formation professionnelle, PRODEC, pédagogie universitaire, réforme éducative, Mali.*

Abstract

Since gaining independence in 1960, Mali's education system has undergone a series of reforms aimed at addressing the challenges of national development. Higher education, in particular, has been the focus of multiple national consultations, which have emphasized the need for high-quality academic supervision. However, despite the reiterated ambitions of the two Ten-Year Education Development Programs (PRODEC I and II), a central question remains: to what extent have these reforms incorporated a coherent and operational strategy for the professional training of higher education teacher-researchers? This study offers a critical and comparative analysis of the attention given to pedagogical professionalization in both PRODEC programs. It adopts a qualitative methodology based on documentary analysis of strategic policy texts, an assessment of existing institutional frameworks, and a comparison between official orientations and the realities observed on the ground. The findings reveal deep structural shortcomings: the absence of initial and ongoing training mechanisms, limited recognition of the teaching function, and a gap between the stated quality objectives and actual practices. In conclusion, the article highlights the urgent need to overhaul the training policy for higher education teacher-researchers, positioning it as a strategic lever for effective, sustainable, and contextually relevant educational reform. Drawing on works such as Åkerlind (2007) and Ashwin et al. (2020), the study advocates for a structural reform centered on reflective university pedagogy—an essential condition for achieving inclusive, high-quality, and enduring higher education.

Keywords : *Higher education, teacher-researchers, professional training, PRODEC, university pedagogy, educational reform, Mali.*

En guise d'Introduction

Cette recherche s'inscrit dans la continuité des travaux du Laboratoire Langage, Pédagogie, Didactique, Société et Discours (LaPDSOdi) de l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU) du Mali, qui explore les dispositifs pédagogiques déployés par l'État pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Ces séries de recherche visent à identifier les forces et faiblesses du système actuel, en vue de proposer des solutions cohérentes, adaptées et durables, en phase avec les missions de formation, de recherche et d'innovation portées par l'IPU.

Afin de répondre à cette question, cette recherche adopte une approche qualitative et comparative fondée sur l'analyse documentaire des textes de politique publique, des cadres stratégiques, ainsi que des dispositifs institutionnels de formation existants. L'objectif est de confronter les ambitions affichées aux pratiques réelles, en identifiant les lacunes structurelles et les leviers potentiels de transformation. Ce travail s'inscrit dans une perspective de refondation du système, où la formation continue et initiale des enseignants-chercheurs apparaît comme une condition incontournable pour assurer un enseignement supérieur de qualité, durable et aligné sur les dynamiques globales de développement.

Depuis son indépendance en 1960, le Mali a entrepris de multiples réformes de son enseignement supérieur, visant à l'aligner sur les besoins de développement nationaux et les exigences de modernisation éducative. Des premières réformes de 1962 aux États généraux de l'enseignement supérieur en 2024, les assises nationales ont constamment souligné

l'importance d'un enseignement supérieur de qualité, accessible, et orienté vers la production de savoirs pertinents.

Cependant, malgré la reconnaissance du rôle central des enseignants-chercheurs dans ce processus, la question de leur formation professionnelle, notamment sur le plan pédagogique, est restée marginale dans les politiques publiques. Le Débat national de 1991, bien qu'ayant permis une restructuration académique majeure (harmonisation avec le CAMES, création de l'Université du Mali), n'a pas été accompagné de mesures concrètes pour le développement pédagogique du corps professoral. Le Forum national sur l'éducation de 2008 a confirmé ces lacunes, pointant l'absence de formation pédagogique structurée, le manque de certifications, et l'inadéquation de l'offre universitaire aux besoins socio-économiques du pays.

Dans ce contexte, les Programmes Décennaux de Développement de l'Éducation (PRODEC I : 1998–2013 et PRODEC II : 2018–2028) ont été conçus comme des cadres stratégiques essentiels pour la réforme éducative malienne. Ces programmes affichent des ambitions fortes d'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et d'harmonisation avec les standards internationaux. Néanmoins, l'efficacité de leur mise en œuvre, particulièrement concernant la professionnalisation des enseignants-chercheurs, reste une question ouverte.

La présente étude s'interroge sur l'efficacité des réformes éducatives maliennes, notamment les PRODEC I et II, en matière de formation professionnelle des enseignants-chercheurs dans le système d'enseignement supérieur. La problématique centrale est la suivante : dans quelle mesure les PRODEC I et II ont-ils permis l'intégration cohérente et opérationnelle de cette formation dans le contexte malien ?

Nous faisons l'hypothèse que, malgré les intentions affirmées par ces programmes, leur mise en œuvre n'a pas conduit à une intégration effective de la formation professionnelle des enseignants-chercheurs. Cela s'expliquerait par des dysfonctionnements institutionnels persistants, l'insuffisance de dispositifs de formation continue structurés, et un déficit de volonté politique durable.

L'objectif principal de cette étude est d'analyser dans quelle mesure les PRODEC I et II ont réellement contribué à une intégration cohérente et fonctionnelle de la formation professionnelle des enseignants-chercheurs, tout en identifiant les écarts entre les intentions des politiques éducatives et les pratiques observées sur le terrain. Ce déficit de reconnaissance institutionnelle interroge profondément la place de la pédagogie universitaire dans l'architecture des réformes, faisant écho aux questionnements soulevés par Adangnikou (2008) sur sa légitimité en tant que champ de recherche autonome.

Afin de répondre à cette problématique, l'article adoptera une approche qualitative et comparative, basée sur l'analyse documentaire des textes de politique publique, des cadres stratégiques, et des dispositifs institutionnels de formation existants. L'objectif est de confronter les ambitions affichées aux réalités pratiques, en identifiant les lacunes structurelles et les leviers potentiels de transformation. Ce travail s'inscrit dans une perspective de refondation du système éducatif, où la formation continue et initiale des enseignants-chercheurs est une condition incontournable pour assurer un enseignement supérieur de qualité, durable et en phase avec les dynamiques globales de développement.

1. Cadre théorique : une triple approche

Pour mieux appréhender les défis de la formation professionnelle des enseignants-chercheurs du supérieur au Mali, en particulier face aux réformes éducatives actuelles, cet article se fonde sur l'analyse combinée de trois approches théoriques complémentaires.

La première approche est la théorie de la professionnalisation enseignante, développée notamment par Perrenoud (1995a, 1995b) ; Perrenoud et al (2008) Perrenoud et Altet (2010). Cette théorie postule que l'enseignement dépasse la simple fonction annexe de la recherche ; il est un métier à part entière qui exige des compétences pédagogiques spécifiques. Ces compétences doivent être mobilisables et adaptables à des contextes variés et en constante évolution.

La deuxième approche adoptée est celle de l'analyse de la pédagogie universitaire, telle qu'étudiée par Åkerlind (2007) et Ashwin et al. (2020). Cette approche explore les représentations, les choix et les pratiques pédagogiques des enseignants du supérieur, ainsi que la manière dont ceux-ci évoluent (ou résistent au changement) face aux réformes.

Cette approche est cruciale pour comprendre les dynamiques pédagogiques persistantes dans les universités maliennes. Celles-ci se caractérisent souvent par le maintien de méthodes transmissives (cours magistraux), une faible maîtrise des outils numériques et une méconnaissance des approches actives d'apprentissage. Ces pratiques sont en décalage avec les ambitions affichées par les politiques éducatives.

Enfin, la troisième approche mobilisée est celle de l'apprentissage organisationnel, développée par Argyris et Schön (1996). Cette approche permet d'analyser la capacité (ou les blocages) d'une organisation à apprendre de ses propres pratiques, à s'adapter et à se transformer. Cette lecture organisationnelle est particulièrement utile pour interpréter les limites des réformes éducatives au Mali. En effet, des initiatives comme l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU) restent marginales et sont peu intégrées dans une stratégie nationale cohérente.

Ce croisement théorique permet de voir la formation professionnelle non seulement comme une question de compétences individuelles, mais aussi comme un indicateur clé de la capacité du système éducatif malien à se transformer durablement. Il met en lumière les tensions entre les ambitions institutionnelles affichées et la réalité d'un corps enseignant souvent peu préparé pédagogiquement, confronté à de multiples exigences sans un accompagnement structuré.

2. Cadre méthodologique

L'approche qualitative, analytique et critique adoptée ici est liée à l'objectif exploratoire et compréhensif de cette étude. Celle-ci vise à examiner la cohérence, la portée et les limites des politiques de formation professionnelle des enseignants-chercheurs dans l'enseignement supérieur malien. La nature complexe, multidimensionnelle et contextuelle du sujet exige ce type de démarche méthodologique.

L'analyse documentaire est un outil central de cette démarche. En examinant un ensemble de textes stratégiques, politiques et institutionnels (notamment les PRODEC I et II, les concertations nationales de 2008, 2014 et 2024, ainsi que les

plans sectoriels du MESRS), elle a permis de reconstituer le cadre normatif et les ambitions déclarées de l'État concernant la professionnalisation des enseignants-chercheurs.

L'analyse de contenu thématique de ces documents a permis d'extraire les logiques sous-jacentes aux discours politiques. Elle a mis en évidence les priorités éducatives et les dispositifs envisagés.

Dans une logique de triangulation méthodologique, l'intégration d'entretiens semi-directifs élargit l'analyse aux perceptions et expériences des acteurs de terrain : enseignants-chercheurs, responsables pédagogiques, cadres administratifs et représentants syndicaux. Ces entretiens apportent une dimension empirique précieuse, en confrontant les intentions institutionnelles aux réalités vécues dans les établissements. L'analyse inductive de ces données qualitatives permet de dégager des catégories interprétatives éclairant les obstacles concrets à la professionnalisation, les pratiques informelles de formation, ou encore les attentes en matière de valorisation du métier d'enseignant-chercheur.

Enfin, l'observation de cas institutionnels ciblés a permis une immersion dans les contextes d'application des politiques éducatives. Elle complète le dispositif en mettant en évidence les écarts entre les normes prescrites et les pratiques effectives, tout en interrogeant les conditions structurelles qui influencent le développement professionnel des enseignants-chercheurs.

Ainsi, la méthodologie retenue, en combinant analyse documentaire, entretiens et observations de terrain, a permis de croiser les discours, les représentations et les pratiques. Elle est conçue pour faire émerger les tensions entre ambitions politiques et contraintes structurelles, et ainsi répondre de

manière rigoureuse et contextualisée à la problématique centrale de l'étude.

3. Contexte historique des réformes éducatives et enjeux de la formation du corps enseignants-chercheurs

Depuis les premières assises éducatives, les réformes maliennes ont manifesté la volonté d'aligner l'enseignement supérieur sur les priorités nationales. Le Débat national de 1991 a ouvert la voie à une structuration académique (harmonisation avec le CAMES, création de l'université nationale), mais sans traduction opérationnelle pour la formation des enseignants-chercheurs. Le Forum national sur l'éducation de 2008 a confirmé ces insuffisances, pointant notamment :

- l'absence de formation pédagogique structurée ;
- le manque de dispositifs de certification et d'incitation ;
- l'inadéquation entre offre académique et besoins socio-économiques.

Malgré l'ambition affichée des PRODEC I et II, les réformes n'ont pas produit les changements attendus en matière de pédagogie universitaire.

Les blocages relevés peuvent être analysés à la lumière des travaux d'Argyris et Schön (1996), qui montrent que l'apprentissage organisationnel en profondeur (double-loop learning) est difficile à atteindre dans des systèmes cloisonnés, où les routines institutionnelles ne sont pas remises en question.

4. Le PRODEC I (1998-2013) : des fondations inachevées

Le PRODEC I a représenté une avancée dans la planification systémique du secteur éducatif. Cependant, la formation des

enseignants-chercheurs du supérieur est restée marginalisée. Le programme a privilégié une logique d'efficacité et de rationalisation, en omettant l'ingénierie pédagogique universitaire.

Principales limites

Le PRODEC I a souffert de plusieurs insuffisances majeures en matière de professionnalisation des enseignants-chercheurs du supérieur. Il n'a prévu ni formation initiale ni formation continue en Pédagogie universitaire, l'accès à la fonction étant exclusivement fondé sur le diplôme académique, sans exigence de compétences pédagogiques. En outre, aucune structure dédiée au développement pédagogique n'a été mise en place, et la fonction enseignante n'a pas bénéficié d'une valorisation statutaire ou professionnelle adéquate. Ces lacunes ont creusé un écart significatif entre les objectifs affichés de qualité de l'enseignement et la réalité des pratiques pédagogiques observées dans les établissements du supérieur.

Les dispositifs pédagogiques dans l'enseignement supérieur malien reposent encore largement sur une logique transmissive, avec peu de prise en compte des processus d'apprentissage effectifs des étudiants.

À l'instar d'Astolfi (1992), une réforme efficace du supérieur devrait viser un enseignement qui favorise l'apprentissage, en dépassant les simples logiques de transmission magistrale pour développer des dispositifs qui mobilisent les étudiants dans une démarche active et réflexive.

5. Le PRODEC II (2018-2028) : ambitions renforcées, dispositifs insuffisants

Sous l'influence des Objectifs de Développement Durable et de l'Agenda 2063, le PRODEC II ambitionne un enseignement supérieur inclusif, performant et connecté au monde. Il marque des avancées en termes d'autonomie institutionnelle et de valorisation statutaire, mais reste peu structurant pour la professionnalisation pédagogique.

Avancées

Parmi les avancées notables introduites dans les textes récents figure l'autonomisation progressive des Institutions d'Enseignement Supérieur (IES) dans le processus de recrutement, leur permettant de mieux adapter leurs besoins en ressources humaines aux spécificités locales. Par ailleurs, une attention accrue est accordée à la revalorisation du statut des enseignants-chercheurs, à travers des dispositifs visant à reconnaître et encourager l'excellence académique et pédagogique. Enfin, l'émergence de références explicites à l'ingénierie pédagogique marque une volonté de professionnaliser la fonction enseignante, en intégrant des approches méthodologiques et des outils de conception adaptés aux exigences actuelles de l'enseignement supérieur.

Malgré les ambitions affichées, la structuration des dispositifs reste incomplète. Altet (2010) analyse la professionnalisation dans la formation des enseignants comme un processus qui implique des dispositifs construits, une alternance réfléchie et des référents professionnels explicites. Ce cadre permet de souligner combien les politiques actuelles, au Mali, manquent

encore de mécanismes concrets d'accompagnement professionnel durable.

Limites persistantes

Le système d'enseignement supérieur malien souffre de plusieurs lacunes structurelles qui freinent la professionnalisation effective des enseignants-chercheurs. Aucune stratégie de formation initiale ou continue obligatoire n'est actuellement mise en œuvre, ce qui limite la montée en compétences pédagogiques du corps enseignants-chercheurs. De plus, l'absence d'unités dédiées à la pédagogie universitaire empêche l'accompagnement et le développement professionnel des enseignants-chercheurs. Cette situation est aggravée par une faible intégration des technologies éducatives, pourtant essentielles à la modernisation de l'enseignement supérieur. Enfin, les objectifs de recherche restent souvent déconnectés des enjeux liés à la formation et à l'innovation pédagogique, compromettant ainsi la construction d'un enseignement supérieur cohérent, performant et adapté aux mutations contemporaines. Comme le souligne Åkerlind (2007), le développement pédagogique des universitaires est souvent contraint par des facteurs structurels et institutionnels. Cela éclaire les lacunes dans le PRODEC I et II, notamment l'absence d'incitations et de dispositifs concrets de formation continue.

En dépit d'une volonté affichée de revalorisation statutaire, le PRODEC II ne propose pas une redéfinition claire des critères de promotion ou d'évaluation des enseignants-chercheurs intégrant la dimension pédagogique. Or, Angelo (1994) et Albers (2007) soulignent l'importance d'institutionnaliser la fonction pédagogique dans l'évaluation académique. À l'image de leurs travaux, une véritable réforme devrait faire de la

compétence pédagogique un levier reconnu de progression de carrière.

Cette situation est aggravée par une faible intégration des technologies éducatives, pourtant essentielles à la modernisation de l'enseignement supérieur. Enfin, les objectifs de recherche restent souvent déconnectés des enjeux liés à la formation et à l'innovation pédagogique.

À l'instar des constats d'Åkerlind (2007), les enseignants-chercheurs maliens évoluent dans un environnement peu propice à leur développement pédagogique, en l'absence de structures de soutien et de reconnaissance de ces compétences.

6. Analyse comparative PRODEC I vs PRODEC II

Le tableau n° 1 présente une comparaison des programmes PRODEC I et PRODEC II au Mali. Il analyse plusieurs critères essentiels, dont la vision stratégique, la formation pédagogique des enseignants, le rôle des institutions universitaires, le statut des enseignants et leur développement professionnel. Cette comparaison révèle une évolution entre les deux phases, souvent partielle, en ce qui concerne l'intégration de la pédagogie et la valorisation du corps enseignant.

Tableau n° 1 : Comparaison des dispositifs pédagogiques dans les réformes PRODEC I et PRODEC II

Critères d'analyse	PRODEC I	PRODEC II
I. Vision stratégique	Long terme, intégrée	Alignée aux ODD, plus inclusive
Formation pédagogique initiale	Absente	Absente
Formation continue	Non prévue	Partielle et non structurée
Institutions de pédagogie universitaire	Non envisagées	Toujours absentes
Statut des enseignants	Faiblement valorisé	Revalorisé mais sans accompagnement pédagogique
Recherche et développement professionnel	Marginal	Ambitieux mais peu appuyé

Source : Notre synthèse à partir des documents relatifs aux PRODEC I et II.

Cette comparaison révèle une évolution déclarative, mais inaboutie entre le PRODEC I et le PRODEC II concernant la formation professionnelle des enseignants-chercheurs. Bien que le PRODEC II présente des avancées en matière de vision stratégique et de reconnaissance statutaire, les aspects opérationnels restent faibles.

L'absence persistante de formation pédagogique initiale, de dispositifs structurés de formation continue, et d'institutions dédiées à la pédagogie universitaire met en évidence un décalage entre les ambitions affichées et leur mise en œuvre concrète. En définitive, la professionnalisation des enseignants-

chercheurs demeure une priorité formulée, mais insuffisamment traduite en mécanismes institutionnels et en financements effectifs.

7. Mise en perspective: la politique nationale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (mesrs) et son orientation en matière de formation des enseignants-chercheurs

L'analyse du document de politique nationale sur l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique (ESR) enrichit cette réflexion. Le Tableau 5 ci-dessous propose une lecture critique de ses axes stratégiques, spécifiquement en lien avec la formation professionnelle des enseignants-chercheurs.

Tableau n° 2 : Analyse des stratégies de mise en œuvre du document de politique nationale sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et la formation des enseignants-chercheurs

Axes stratégiques du document de politique nationale	Pertinence pour la formation professionnelle des EC	Limites et défis de mise en œuvre
1. Reconnaissance de la spécificité du métier d'enseignant-chercheur	Réaffirmation du double statut enseignement/recherche	Faible prise en compte de la dimension pédagogique du métier ; confusion entre expertise disciplinaire et expertise pédagogique.
2. Formation pédagogique initiale	Non explicitement mentionnée comme exigence systématique	Absence de dispositif contraignant ; formation pédagogique souvent facultative, dépendante

		d'initiatives individuelles ou de projets ponctuels.
3. Formation continue et développement professionnel	Promotion de la formation continue et du perfectionnement ; reconnaissance du besoin de mise à niveau	Manque de programmes structurés, de budgets dédiés, et d'incitations claires pour les EC.
4. Rôle des institutions de pédagogie universitaire (ex : IPU)	Soutien à la création et au renforcement des structures d'appui pédagogique ; potentiel de développement d'expertise interne	Initiatives marginalisées ; manque d'intégration dans une stratégie nationale cohérente ; insuffisance de moyens.
5. Incitations et valorisation des compétences pédagogiques	Reconnaissance de la nécessité de valoriser la pédagogie	Faible prise en compte des efforts pédagogiques dans les critères d'évaluation et de promotion ; système axé sur la recherche.
6. Utilisation des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE)	Intégration des TICE promue pour moderniser l'enseignement	Manque de formation spécifique, d'infrastructures et de soutien technique pour une adoption généralisée.
7. Internationalisation et partenariats	Encouragement à s'ouvrir à des pratiques pédagogiques innovantes via les collaborations internationales	Forte dépendance aux partenaires étrangers ; difficulté à adapter les modèles importés aux contextes locaux.

Source : Notre propre analyse du document de politique nationale sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, en lien avec la formation des enseignants-chercheurs.

Le Tableau n° 2 met en lumière les lacunes persistantes entre les ambitions déclarées et la réalité de la formation professionnelle des enseignants-chercheurs au Mali, malgré l'existence d'un document de politique nationale sur l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique (ESRS). On observe une reconnaissance théorique de la spécificité du métier d'enseignant-chercheur, mais sans traduction concrète en termes de cadre pour le développement des compétences pédagogiques. La formation pédagogique initiale reste une exigence non systématisée, et la formation continue, bien que promue, souffre d'un manque criant de programmes structurés, de budgets dédiés et d'incitations. Les institutions de pédagogie universitaire existantes, bien qu'ayant un potentiel, restent marginalisées et sous-intégrées dans une stratégie nationale cohérente. De plus, les incitations et la valorisation des compétences pédagogiques sont faibles, le système de promotion privilégiant encore majoritairement la recherche et les publications. L'intégration des Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE), pourtant essentielle, reste limitée en raison du manque de formation des enseignants et de l'insuffisance des infrastructures adaptées.

Ces leviers révèlent une volonté politique, mais peinent à se traduire en programmes opérationnels et financés. Si les réformes évoquent à plusieurs reprises la qualité de l'enseignement, elles ne s'appuient pas encore sur une recherche structurée capable d'alimenter les choix politiques. Comme l'affirment Barbier et al. (1994), toute réforme durable passe par la reconnaissance de la recherche en pédagogie comme champ stratégique, capable d'éclairer les choix politiques et d'innover dans les pratiques de formation. Dans cette perspective, la création d'unités de recherche en pédagogie universitaire dans les institutions maliennes s'avère nécessaire.

8. Enjeux structurels et recommandations issues des concertations nationales

Les constats issus de la Concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur (avril 2014) confirment l'ampleur et la profondeur des dysfonctionnements du système. On observe une faible planification stratégique, qui empêche toute réforme structurée et durable. À cela s'ajoutent des résistances corporatistes et une politisation excessive des réformes, limitant la marge de manœuvre des décideurs. Par ailleurs, les moyens financiers alloués à la formation des enseignants-chercheurs restent très insuffisants, compromettant la professionnalisation du corps enseignants-chercheurs. Ces difficultés sont exacerbées par la surpopulation estudiantine, la précarité des conditions de travail et l'exclusion récurrente des acteurs clés, notamment les enseignants-chercheurs et leurs représentants, des processus de décision et de mise en œuvre des politiques.

Axes de réforme proposés

La réforme de l'enseignement supérieur malien s'articule autour de plusieurs axes stratégiques majeurs. Sur le plan de la gouvernance, elle prévoit une réforme des textes juridiques et une sélection plus rigoureuse des enseignants-chercheurs, visant à renforcer la qualité et la transparence du recrutement. En matière de formation, la création de centres de pédagogie universitaire et la mise en place de certifications pédagogiques constituent des leviers essentiels pour professionnaliser le corps enseignants-chercheurs. Le volet recherche s'appuie sur la création de l'Académie des Sciences du Mali et sur un encadrement doctoral renforcé, afin de développer les capacités scientifiques nationales. Par ailleurs, la dimension socioculturelle de la réforme vise à restaurer l'éthique

académique, mise à mal par les crises successives du secteur. Enfin, l'amélioration des infrastructures repose sur le développement du numérique éducatif, avec pour objectif de moderniser les pratiques d'enseignement et d'apprentissage.

Comme le soulignent Barbier et Galatanu (2004), les métiers de l'enseignement reposent sur des savoirs d'action qui ne se réduisent ni à des savoirs théoriques ni à des prescriptions normatives. Intégrer cette perspective dans les politiques de formation des enseignants-chercheurs permettrait de dépasser le fossé entre les intentions stratégiques et les pratiques réelles. Cela implique de valoriser les compétences pédagogiques contextualisées, développées dans la confrontation avec les défis quotidiens de l'enseignement supérieur malien.

Recommandations transversales

Parmi les recommandations transversales issues de la Concertation nationale, la création d'une structure permanente de veille et de suivi apparaît comme une condition essentielle à la durabilité des réformes. Elle permettrait d'assurer une évaluation continue des politiques mises en œuvre et d'ajuster les actions en fonction des besoins évolutifs du système. Par ailleurs, la généralisation de la formation à distance, notamment à travers les Massive Open Online Courses (MOOCs) et la Formation Ouverte et À Distance (FOAD), constitue un levier stratégique pour toucher un plus grand nombre d'enseignants-chercheurs et favoriser l'accessibilité à la formation continue. Enfin, le développement de partenariats internationaux pour la formation des enseignants-chercheurs est indispensable afin de renforcer les compétences locales, favoriser la mobilité académique et garantir l'alignement avec les standards internationaux.

En guise de conclusion

L'analyse comparative des programmes PRODEC I et PRODEC II, enrichie par les documents de politique nationale et les concertations successives, met en lumière une incohérence structurelle persistante dans le système éducatif malien. Malgré des ambitions récurrentes de qualité, d'inclusion et de souveraineté éducative, les réformes successives n'ont pas réussi à établir une stratégie cohérente et opérationnelle pour la formation des enseignants-chercheurs.

Les limites des réformes successives

Depuis le Débat national de 1991, les réformes maliennes ont visé à moderniser l'enseignement supérieur. Cependant, ces aspirations n'ont pas été concrétisées par des dispositifs de formation pédagogique et professionnelle adéquats. Ni le PRODEC I (1998-2013) ni le PRODEC II (2018-2028) n'ont réussi à faire de la pédagogie universitaire un pilier structurant. Ces blocages s'expliquent, selon les travaux d'Argyris et Schön (1996) sur l'apprentissage organisationnel, par l'incapacité du système à remettre en question ses routines profondes. Cette inertie a conduit à une absence persistante de formation pédagogique structurée, de dispositifs de certification et d'incitation. Elle a aussi entraîné une inadéquation entre l'offre académique et les besoins socio-économiques comme relevé dès le Forum national de 2008.

Le PRODEC I a posé les bases d'une planification éducative ambitieuse mais a négligé la professionnalisation du métier d'enseignant-chercheur, privilégiant la rationalisation au détriment de l'ingénierie pédagogique. Comme le souligne

Astolfi (1992), un enseignement de qualité ne peut se limiter à une transmission magistrale. Il doit engager les apprenants dans des démarches actives et réflexives. Ce principe, pourtant fondamental, a été pris faiblement en compte dans ce programme. Celui-ci n'a en effet prévu ni formation initiale ni formation continue en pédagogie universitaire, e qui constitue une limite majeure.

Bien qu'aligné sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) et les cadres internationaux tels que l'Agenda 2030 des Nations unies et l'Agenda 2063 de l'Union africaine pour l'éducation, le PRODEC II peine à se traduire en actions concrètes, souffrant des mêmes limites de mise en œuvre que son prédécesseur.

Malgré des avancées déclaratives comme l'autonomie accrue des institutions, la reconnaissance statutaire des enseignants ou l'introduction de l'ingénierie pédagogique dans les textes, les mécanismes de formation, de certification et d'accompagnement restent embryonnaires, comme le démontrent les analyses d'Altet (2010) et d'Åkerlind (2007) pointent le manque de mécanisme concrets d'accompagnement professionnel durable.

Le décalage entre ambitions et réalité

L'analyse du document de politique nationale sur l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique (ESR) confirme ce décalage entre les ambitions politiques et les dispositifs effectifs. La reconnaissance de la nécessité de valoriser les compétences pédagogiques n'est pas traduite par des référentiels clairs ou des incitations institutionnelles durables. Les efforts pédagogiques ne sont toujours pas pleinement intégrés dans les critères de promotion académique, alors que les travaux d'Angelo (1994) et Albers (2007) insistent

sur la nécessité d'institutionnaliser la fonction pédagogique dans l'évaluation des carrières universitaires.

Cela corrobore les limites persistantes du PRODEC II, notamment l'absence de stratégie de formation initiale ou continue obligatoire et le fait que les objectifs de recherche restent souvent déconnectés des enjeux de formation et d'innovation pédagogique.

Les concertations nationales de 2014 et les récentes recommandations du MESRS ont identifié les verrous structurels : faible gouvernance, résistances institutionnelles, moyens budgétaires limités, précarité des conditions de travail et manque de reconnaissance des enseignants-chercheurs dans les processus décisionnels. Pour y remédier, plusieurs axes de réforme ont été proposés : la création de centres de pédagogie universitaire, l'introduction de certifications pédagogiques, l'intégration des TICE, et le renforcement des capacités de recherche en pédagogie.

Ces propositions convergent avec les recommandations transversales qui plaident pour la création d'une structure permanente de veille et de suivi, la généralisation de la formation à distance et le développement de partenariats internationaux.

La professionnalisation comme levier central

En définitive, la professionnalisation des enseignants-chercheurs doit être repositionnée comme le levier central de toute réforme du supérieur. Elle ne peut être réduite à une dimension accessoire ou secondaire. Cela implique :

- la refondation des dispositifs de formation initiale et continue, basée sur une approche par compétences ;
- la création et l'institutionnalisation de structures d'appui pédagogique (type IPU) dans chaque Institution d'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (IESRS) ;
- la revalorisation statutaire indexée à des critères pédagogiques et scientifiques équilibrés ;
- le financement durable et la gouvernance inclusive des politiques de développement professionnel ;
- l'intégration de la recherche en pédagogie universitaire comme domaine stratégique d'innovation et de pilotage éducatif, conformément à la vision de Barbier et Galatanu (2004).

Une réforme cohérente et durable de l'enseignement supérieur malien ne pourra advenir qu'en reconnaissant pleinement le rôle central de l'enseignant-chercheur comme acteur de transformation sociale, vecteur de souveraineté intellectuelle et pilier de la qualité éducative.

Ceci est d'autant plus crucial que, comme le soulignent Barbier et Galatanu (2004), les métiers de l'enseignement reposent sur des savoirs d'action qu'il est impératif de valoriser pour combler le fossé entre les intentions stratégiques et les pratiques réelles.

Références bibliographiques

ALBERS Cheryl, 2007, « Developing a shared meaning of scholarship to enable the revision of promotion policy », in *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, Vol. 1, N°1, p. 1-16.

ASTOLFI Jean-Pierre, 1992, *L'école pour apprendre*, ESF, Paris

ANGELO Thomas Anthony, 1994, « From faculty development to academic development », in AAHE Bulletin, Vol. 46, N°10, pp. 3-7.

ADANGNIKOU Noël, 2008, « Peut-on parler de recherche en pédagogie universitaire, aujourd'hui, en France ? », in Revue des sciences de l'éducation, 34 (3), pp.601-621.

PERRENOUD Philippe, 1995a, « Des savoirs aux compétences : De quoi parle-t-on en parlant de compétences ? », in Pédagogie collégiale, Vol. 9, n° 1, pp. 20-24.

PERRENOUD Philippe, 1995b, « Des savoirs aux compétences : les incidences sur le métier d'enseignant et sur le métier d'élève », in Pédagogie collégiale, Vol. 11, n° 4, pp. 16-22.

PERRENOUD Philippe, ALTET Marguerite, LESSARD Claude et PAQUAY Léopold (dir.), 2008, *Conflit de savoirs en formation des enseignants. Entre savoirs issus de la recherche et savoirs issus de l'expérience*, De Boeck Université, Bruxelles.

ALTET Marguerite, 2010, « Deux décennies de formation des enseignants dans les IUFM : un processus de formation professionnalisante en héritage », in Recherche en éducation (CREN, Nantes), n° 8, pp. 8-23.

ÅKERLIND Gerlese, 2007, « Constraints on academics' potential for developing as a teacher. Studies », in Higher Education, vol. 32, n° 1, p. 21-37.

ASHWIN Paul, BOUD David, CALKINS Susanna, COATE Kelly, HALLETT Fiona, LIGHT Gregory, LUCKETT Kathy, McARTHUR Jan, MacLAREN Iain, McLEAN Monica, McCUNE Velda, MÅRTENSSON Katarina, TOOHER Michelle, 2020, *Reflective Teaching in Higher Education*, 2^e édition, Bloomsbury Academic, Londres

ARGYRIS Christopher et SCHÖN Donald Alan, 1996, *Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice*, Addison-Wesley.

BARBIER Jean-Marie, CHAIX Marie-Laure, DEMAILLY Lise, 1994, « Éditorial », in Recherche & Formation, N°17, Recherche et développement professionnel. pp. 5-8.

BARBIER Jean-Marie, GALATANU Olga (dir.), 2004, *Les savoirs d'action : une mise en mots des compétences ?* Éditions L'Harmattan, Paris, 324 p.

Etude Contrastive de la Coordination en Français et en Yoruba

BABALOLA Oba-Nsola Agnila Léonard Clément

Université de Parakou/ Bénin

obanshola@yahoo.fr

Résumé :

Cet article vise à contribuer dans le champ de l'analyse contrastive, en mettant principalement l'accent sur l'utilisation de la coordination en français et en yoruba. Malgré l'émergence de programmes d'enseignement bilingue français/langue africaine qui ont récemment éveillé l'intérêt des linguistes pour les recherches contrastives, il existe peu de recherches comparatives entre le français et du yoruba, surtout sur le plan de la syntaxe. Compte tenu de l'insuffisance d'études concernant les différences entre ces deux langues, la nécessité d'effectuer des recherches pour remédier aux divergences pédagogiques est devenue un impératif. Nous proposons une analyse syntaxique et sémantique de la coordination en yoruba, comparée à son application en français. Notre travail vise principalement à examiner quelques conjonctions de coordination en yoruba et en français afin de mettre en lumière les différences et similitudes dans leur application et leur fonctionnement sémantique dans ces deux langues. Cette étude, essentiellement d'ordre qualitatif, se concentre uniquement sur la langue écrite et plus spécifiquement, le corpus d'analyse comprend des occurrences de phrases courantes recueillies auprès du public.

Mots-clés : *syntaxe, sémantique, conjonction de coordination, analyse contrastive, yoruba, français.*

Abstract :

This article aims to contribute to the field of contrastive analysis, with a main focus on the use of coordination in French and Yoruba. Despite the emergence of bilingual French/African language education programs that have recently aroused the interest of linguists in contrastive research, there is little comparative research between French and Yoruba, especially in terms of syntax. Given the lack of research on the differences between these two languages, the need for research to address pedagogical differences has

become an imperative. We propose a syntactic and semantic analysis of coordination in Yoruba, compared to its application in French. Our work mainly aims to examine some coordinating conjunctions in Yoruba and French in order to highlight the differences and similarities in their application and semantic functioning in these two languages. This study, which is essentially qualitative, focuses solely on written language and more specifically, the corpus of analysis includes occurrences of common sentences collected from the public.

Keywords : *syntax, semantics, coordinating conjunction, contrastive analysis, Yoruba, French.*

Introduction

L'utilisation des conjonctions fait partie intégrante de la grammaire universelle et chaque langue en possède dans son répertoire lexical. Les conjonctions sont une catégorie grammaticale qui relie des mots, des phrases et des propositions. Si elles sont bien définies et évidentes comme l'une des classes grammaticales de base du français, les débats continuent en yoruba sur les composantes de cette partie du discours et sur son fonctionnement (O. Yusuf 1999 :22 ; B. F. Adekeye 2016 : 81 ; R. A. Rabiou 2022 :52). Cela indique qu'il peut y avoir de légères différences dans l'utilisation des conjonctions d'une langue à l'autre. C'est ce qui motive sans doute la nécessité de réaliser une analyse contrastive de l'usage des conjonctions dans ces deux langues. L'analyse contrastive est définie par C. Grisot & B. Cartoni (2012 :103) comme étant « une comparaison systématique de deux ou plusieurs langues, dans le but de décrire les similarités et les différences »

Dans le cas d'espèce, notre objectif est d'exposer les traits fondamentaux des conjonctions de coordination yoruba et françaises d'une part, puis de mettre en parallèle leur signification pour identifier les points communs et les différences susceptibles de contribuer à une description plus précise desdites conjonctions dans l'approche pédagogique convergente d'apprentissage du français en milieu multilingue.

L'étude contrastive est basée sur un corpus de textes collectés auprès des locuteurs. Notre recherche se concentre principalement sur l'analyse des conjonctions qui unissent les mots et les phrases simples.

Après avoir décrit les cadres théorique et méthodologique dans lesquels s'inscrit notre étude, nous présentons les différents types de conjonctions de coordination existant dans les deux langues. Dans les étapes suivantes, l'identification des divergences et des convergences d'utilisation des conjonctions en yoruba et en français sera faite en vue de leur analyse.

1. Cadre théorique et méthodologique de l'étude

1.1. La linguistique contrastive

S. Johansson (2003 : 31) définit la linguistique contrastive comme une comparaison systématique de deux ou plusieurs langues dans l'objectif de mettre en lumière leurs similarités et différences. Notre recherche se fonde sur l'approche méthodologique de la linguistique contrastive en trois phases telle qu'expérimenté par C. Grisot et B. Cartoni (2012) dans leurs travaux. Il s'agit d'une première phase d'examen monolingue qui expose les données à analyser dans les langues objet d'étude selon leur grammaire et leurs diverses descriptions. A cet effet, nous présentons dans cette première phase une synthèse des diverses recherches monolingues concernant les conjonctions dans chacune des deux langues. La deuxième phase quant à elle est celle de l'analyse juxtaposée qui implique le placement côte à côte des données en vue de la troisième phase. Cette dernière phase correspond à l'analyse proprement dite qui consiste à effectuer la comparaison interlinguistique afin d'identifier avec précision les phénomènes dans les deux langues. C'est à ce stade que nous collectons, sous forme de corpus, les occurrences des phénomènes analysés. Les

éléments à analyser seront donc examinés par rapport à ces trois phases. Dans la partie qui suit, nous exposons les explications théoriques concernant les conjonctions.

1.2. Définition de la conjonction de coordination

La conjonction est un mot invariable qui relie deux mots ou groupes de mots ayant la même fonction dans une même proposition, ou deux propositions ayant la même fonction ou des fonctions différentes. Elle est souvent prise comme une catégorie grammaticale à part entière dans les langues. J. Dubois & al. (2001 :109) la définit : « comme un mot invariable qui sert à mettre en rapport deux mots des groupes de mots de même fonction dans une même proposition, ou bien deux propositions de même fonction ou de fonctions différentes ». La grammaire traditionnelle distingue deux types de conjonctions. Les conjonctions de coordination qui relient des mots, des groupes de mots, des propositions ou des phrases en vue de montrer leur rapport de complémentarité, d'alternative, d'opposition, de conséquence, etc. Les conjonctions de subordination quant à elles lient une proposition subordonnée à celle dont elle dépend en mettant en exergue leurs rapports de cause, de but, de conséquence, de concession ou d'opposition, de condition, de temps, de comparaison...

La notion de conjonction de coordination revêt plusieurs définitions variées qui dépendent du type de critères que l'on utilise, critère morphologique, syntaxique ou sémantique. Du point de vue morphologique, les conjonctions de coordination font partie d'une classe relativement homogène et restreinte. Elles sont invariables. Sur le plan syntaxique, les conjonctions de coordination se placent entre deux propositions, entre deux groupes de mots, entre deux mots. G. Kaul (2021) soutient que la notion désigne « les constructions syntaxiques dans lesquelles deux ou plus de deux unités linguistiques de même type sont associées pour donner une unité encore plus large partageant les

mêmes relations sémantiques avec leur environnement ». Il peut s'agir « des mots tels que les verbes, des syntagmes nominaux, des propositions subordonnées ou encore des phrases. En français, la grammaire traditionnelle considère sept conjonctions de coordination à savoir : « mais, ou, et, donc, or, ni, et car. » Par ailleurs, les conjonctions de coordination expriment des relations logiques fondamentales qui peuvent être subdivisées sur le plan sémantique en coordination copulative ou conjonctive, coordination disjonctive, coordination adversative ou contradictoire, coordination causale (M. Haspelmath 2004 : 12)

1.3. Matériaux et méthodes

L'étude contrastive des conjonctions de coordination en français et en yoruba est faite sur des données recueillies à partir de textes composés en français et traduits en yoruba. Nous avons utilisé des textes en langue française comportant les conjonctions de coordination qui ont été traduits par des informateurs yoruba. Les coordonnants qui ont été exploités dans les textes en langue française et leurs équivalents dans les textes traduits en langue yoruba sont les données de base de cette étude. Les données recueillies ont été traitées sur le principe de l'analyse contrastive. C'est ainsi que les conjonctions de coordination ont été répertoriées dans les deux langues. Les principes de l'analyse contrastive ont été ensuite appliqués. Dans une première étape, l'approche monolingue a permis d'établir la fréquence d'utilisation desdits coordonnants dans chacune des langues d'étude. Une deuxième étape, cette fois bilingue a consisté à faire ressortir les différences et les similitudes de l'utilisation de ces conjonctions de coordination en français et en yoruba et les implications pédagogiques d'une langue à l'autre.

2. Analyse comparée de types de coordination dans les deux langues

Les divers morphèmes de coordination tels qu'ils apparaissent dans la structure de la langue yoruba seront analysées du point de vue des rapports logiques qu'ils expriment. R. A. Rabiú (2022 : 56) partant de l'analyse des travaux existant sur les conjonctions de coordination en yoruba, conclut qu'il en existe sept à savoir : àti, pèlú, òun, tàbí, àmó, àyàfi/àfi,, shùgbón. A cela s'ajoute un huitième soutenu par O. Abimbola (2017 :64). Ces conjonctions de coordination sont regroupées en quatre types de morphèmes marquant la coordination, comme illustrés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Les conjonctions de coordination en yoruba

Catégories	Morphèmes de coordination en yoruba	Équivalent en français	
Copulative ou cumulative	àti, pèlú, òun		Coordination de constituants
	Si kò sì	et, ni	Coordination de phrases
Disjonctive	tàbí/àbí	ou	
Adversative ou oppositive	amó, shùgbón	mais	
	àfi/àyafi àshe	or	
Autres catégories	nitorí	car	
	bí bée (ni)	donc	

Source : C. Babalola (2025)

2.1. La coordination copulative ou cumulative

Ce type de coordination exprime un lien logique de simultanéité, d'addition ou de combinaison entre deux ou plusieurs unités linguistiques. La langue yoruba oppose plusieurs morphèmes de coordination copulative correspondant à « et » du français qui est une « simple marque formelle de solidarité. » Arrivé et al (1986, p.187). La coordination copulative ou cumulative du yoruba est marquée d'une part par les morphèmes /àti/, /pelú/ et /oún/ qui sont souvent utilisée pour la coordination des constituants nominaux, et d'autre part par le morphème /si/ qui relève de la construction coordinative des phrases et propositions indépendantes. Les coordonnants de la langue yoruba /àti/, /pelú/, /oún/ et /si/ correspondent tous au coordonnant «et » du français. Une comparaison méthodique des caractéristiques de ces coordonnants par rapport à leur équivalent français est développée ci-dessous.

2.1.1. Les coordonnants « àti/kpèlú »

- (1.) Olu àti iyàwó rẹ̀ n ló sóko
/Olu /coord./femme/poss/asp./aller/ champ/
Olu et sa femme vont au champ.
- (2.) Mo fé ọ̀rẹ̀ àti ilera
/je/vouloir/richesse/coord./santé
Je veux la richesse et la santé.
- (3.) Adé kpèlú awọn iyàwó rẹ̀ n ló sí oko
/Ade /coord./les/femmes/poss/asp./aller/ champ/
Ade et ses femmes vont au champ.
- (4.) Emi àti awọn jẹ́ ebí
/Moi/coord./eux/être/parent/
Eux et moi sommes parentés.
- (5.) Bàbá kpèlú iyá rẹ̀ ti kú

/Père/coord./mère/poss./asp./mourir
 Son père et sa mère sont décédés.

Ces deux morphèmes sont très fréquents dans le système de coordination copulative de la langue yoruba et servent à relier uniquement des items ou des syntagmes. L'un ou l'autre peut être utilisé de façon non distinctive dans chacun des exemples ci-dessus. Ils peuvent relier deux constituants nominaux en position de sujet (1, 3) ou de complément (2), mais aussi deux pronoms (4). Les coordonnants « *àti/kpèlú* » relient toujours deux constituants nominaux de même nature et de même fonction et sont placés généralement entre les éléments qu'ils unissent ou parfois devant chacun de ses éléments. A part les constituants nominaux et les pronoms, les coordonnants « *àti/kpèlú* » du yoruba ne peuvent pas lier les autres parties du discours de la langue (verbes, adjectifs, adverbes, prépositions...). Ils ne peuvent non plus relier des phrases ou des propositions. Les constructions avec les coordonnants « *àti/kpèlú* » sont généralement monosyndétiques. Les nominaux ou constituants nominaux sont toujours reliés par un coordonnant selon le schéma **A co B**. Des cas de coordination bisyndétique de schéma *co A co B* sont restrictifs seulement avec le coordonnant « *àti* » comme on peut le voir dans l'exemple suivant.

(6.) *Àti Taye àti Kèyindé ló ní owó.*
 Coord./Taye/coord./Kèyinde/foc./avoir/argent/
 Tous les deux Taye et Kèyinde sont riches.

Par ailleurs, nous remarquons que le morphème « *kpèlú* » du yoruba a deux variantes dans le discours. L'une considérée comme coordonnant est déjà illustrée dans les exemples cités plus haut. L'autre à valeur prépositionnelle correspond à « avec » en français, et se distingue par son non occurrence entre

deux constituants nominaux mais en postposition d'un constituant nominal précédé par un verbe comme ci-dessous illustré.

- (7.) Taye wà kpèlú iyá rè.
 Taye/être/prép./mère/poss./
 Taye est avec sa mère.

2.1.2. *Le coordonnant « òun »*

Tout comme les coordonnants précédant, le morphème « òun » du yoruba relie des items et des syntagmes nominaux de même nature et de même fonction mais avec une certaine particularité. Il correspond aussi à la conjonction de coordination « et » du français. Les exemples (7 et 8) ci-dessous illustre l'usage de ce morphème qui peut-être remplacé par « àti/kpèlu » sans perdre le sens desdits énoncés.

- (8.) Ọkọ òun aya kíí sòrò mó
 /Mari/coord./femme/ne/parler/plus/
 Le mari et la femme ne se parlent plus.
- (9.) Èso ni ọsàn òun ògèdè jé
 /fruit/foc. /orange/coord./banane/être/
 L'orange et la banane sont tous des fruits.

La particularité du morphème « òun » se révèle quand on tente de le mettre à la place des coordonnants utilisés dans les exemples (1, 2, 3, 4, et 5). Ainsi remplacé, on se rend compte que les exemples (3'.) *Adé òun awọn iyàwó rè ń ló sí oko* * et (4'.) *Emi òun awọn jé ebí* * ne sont pas acceptables dans la langue. Ils le seront à condition que les constituants à relier soient du même nombre, qu'ils soient tous au singulier ou au pluriel. Le morphème « òun » s'emploie de façon restrictive dans une coordination copulative. La construction de la

coordination copulative avec le coordonnant « *òun* » est aussi monosyndétique de schéma **A co B**.

Le morphème « *òun* » n'est pas que coordonnant en langue yoruba. Il peut aussi représenter la troisième personne du singulier. Il a alors une valeur de pronom personnel et peut se traduire par « il ».

2.1.3. *Le coordonnant « si »*

La plupart des recherches sur la grammaire du yoruba considère le morphème « *si* » comme une conjonction de coordination permettant de relier des phrases ou des propositions. Cette position de Bamgbose (1990), Yusuf (1980 et 1999) est confirmée par O. Abimbola (2017 : 66) après une analyse minutieuse selon le programme minimaliste de Noam Chomsky. « *si* », habituellement traduit par « et », admet entre autres des comportements sémantiques identiques à ceux de la conjonction de coordination « et » du français quand il relève de la coordination propositionnelle. Reconnu en dépit de toutes ses occurrences syntaxiques comme conjonction de coordination (D. Aremu et. Al, 2024 : 6), le morphème la coordination de deux ou plusieurs propositions qui expriment des actions consécutives ou simultanées. Il se matérialise par sa présence dans la proposition suivant la première dans une position entre le sujet et le verbe de cette dernière comme dans les exemples ci-dessous.

- (10.) [Yemí ra ilè], [ó si kó ilé nílá].
 [/Yemi/acheter /parcelle/
 [/Pron./coord./construire/maison/grande/
 Yemi a acheté une parcelle et elle l'a bâti une grande maison.
- (11.) [Abíólá n gbálè], [Alàké si n se oúnjè].
 /Abiola /asp./balayer],
 [/Alakè/coord./asp./préparer/repas/

- « Abiola balaie et Alakè fait la cuisine. »
- (12.) [Èmi ód dide], [èmi ód sì tɔ baba mi lɔ],
 [/je/asp/se lever/], [/je/asp.futur/coord./suivre/père/aller]
 [èmi ód sì wí fún un pé...]
 [/je/asp.futur/cood./dire/à/lui/que/...]
 « Je me lèverai, j’irai vers mon père et je dirai que... »
- (13.) [Ìyá rẹ̀ ní owó], [ìyà kì í sì je é].
 [/mère/lui/avoir/argent/],
 [/misère/neg./aspt./coord./manger/lui/]
 Sa mère est riche et il ne souffre pas.

Le coordonnant copulatif « *sì* » peut associer un nombre infini de phrases syntaxiquement indépendantes, mais liées par continuité topicale. La répétition du coordonnant est toujours requise dans la jonction d’une nouvelle proposition de la continuité topicale, contrairement à son correspondant « et » du français dont la présence n’est pertinente que dans la dernière proposition de la série.

2.1.4. Des éléments de comparaison

La conjonction de coordination « et » en français est l’équivalent des conjonctions de coordination « *àti* », « *pelú* », « *òùn* » et souvent de la conjonction de coordination « *sì* » en yoruba. En français tout comme en yoruba, lesdites conjonctions connectent deux ou plusieurs termes, syntagmes ou propositions indépendantes de même nature. En français, le morphème « et » présente une capacité de coordination très diverse. Il est en mesure de coordonner tous les niveaux syntaxiques de la phrase. « La conjonction « et » est capable de coordonner tous les niveaux syntaxiques de la phrase, depuis la phrase elle-même jusqu’au mot (noms, adjectifs, verbes, adverbes, prépositions, plus exceptionnellement mots - outils), et même aux « éléments de mot. M. Grevisse et A. Goosse (2016, p.314). Elle est aussi la seule à exprimer l’union, l’addition et la succession, tant dans

la coordination des termes ou syntagmes que dans la coordination phrastique. « Le coordonnant « et » du français peut-être remplacé par la virgule et dans les conditions particulières par le point-virgule et les deux points. » Riegel et al. (2004, p.520). En yoruba par contre, seuls les coordonnants « *àti* », « *pelú* » et « *oùn* » relèvent de la coordination des nominaux, et le coordonnant « *sì* » opère dans la construction de la coordination phrastique. Si les morphèmes de coordination nominale sont placés généralement entre les composants qu'ils ont pour mission de lier, ou parfois devant chacun d'eux comme en langue française, celui de la coordination phrastique a un fonctionnement bien différent. Il est plutôt incrusté dans la proposition conjointe entre le sujet de cette dernière et le verbe.

2.2. La coordination disjonctive

2.2.1. La coordination disjonctive en yoruba : *tàbí/àbí*

La coordination disjonctive se caractérise par la liaison des éléments pour lesquels un choix doit s'opérer entre deux possibilités. Le coordonnant disjonctif permet d'indiquer l'idée de choix ou de sélection entre les unités coordonnées. Les recherches linguistiques font la distinction entre la disjonction interrogative qui relie deux propositions dans un contexte d'interrogation, et la disjonction standard qui quant à elle unit deux constituants syntaxiques sans une connotation interrogative (G. Kaul, 2011 : 144). En yoruba, c'est le morphème « *tàbí/àbí* » qui sert à marquer la possibilité de choix dans le discours, donc la coordination disjonctive. Des plus anciennes recherches (A. Bamgbose, 1990 :10) aux plus récentes (R. A. Rabiú, 2022 :59), il est reconnu que le coordonnant « *tàbí/àbí* » fonctionne comme une conjonction de coordination même si certains chercheurs lui confèrent en plus une fonction interrogative. En yoruba, le coordonnant disjonctif « *tàbí/àbí* » relie généralement deux éléments à connotation

interrogative. C'est le cas de la disjonction interrogative illustrée par les exemples suivants.

- (14.) She obìnrin ni ó bí ni tàbí òkùnrin ?
 /Part. int. /fille/foc. /elle/accoucher/foc. /coord. /garçon/
 Est-ce que c'est une fille qu'elle a accouchée ou un
 garçon ?
- (15.) [Njé wòn she é tán] tàbí [ó kù sí ibi kan] ?
 [/Part.int. /ils/faire/Pron. Obj/finir/] /coord. /
 [/il/rester/prép. /lieu/un/]
 Est-ce qu'ils ont fini ou ça reste quelque part ?

Dans les exemples (14) et (15), les phrases ont une connotation interrogative avec la présence des mots interrogatifs « she » et « òjé » au début. Ces mots interrogatifs peuvent s'élider dans le discours et laisser croire que c'est le coordonnant « *tàbí/àbí* » qui assume l'idée de l'interrogation. Nous soutenons avec J. A. Adeoye (2017 :13) que la conjonction est la seule valeur du morphème « *tàbí/àbí* » dans tous les contextes d'apparition. C'est ainsi qu'il arrive aussi que ce morphème soit aussi utilisé pour relier deux constituants nominaux ou deux propositions sans une connotation interrogative, comme dans les exemples ci-dessous.

- (16.) [A lè dúró sí apá òtún] tàbí [kí á dúró sí apá òsì].
 [/On/pouvoir/rester/prép./côté/droit/] /coord.
 [/Compl/il/rester/prép./côté/gauche/]
 On peut rester du côté droit ou rester du côté gauche.
- (17.) Iyán àbí àmàlà ní mo fě je.
 /igname pilée/ou/pâte/foc. /je/vouloir/manger/
 C'est l'igname pilée ou la pâte que je désire manger.

Nous notons que la disjonction en yoruba se caractérise par l'utilisation effective du coordonnant « *tàbí/àbí* » qui peut

être traduit par la conjonction de coordination disjonctive « où » du français. Le même morphème est utilisé pour la disjonction interrogative que pour la disjonction standard. Qu'il s'agisse de coordonner deux propositions ou deux constituants syntaxiques, le coordonnant reste toujours le même.

2.2.2. La coordination disjonctive du yoruba au français

La coordination disjonctive dans la langue française ne semble pas être différente de celle du yoruba. L'usage de la conjonction « ou » du français marque aussi la sélection ou le choix parmi les composants (deux ou plus) d'une même nature et fonction qu'elle unit. Cependant le sens de la disjonction peut être varié en français. Si le coordonnant disjonctif du yoruba marque généralement une disjonction entièrement exclusive (un des termes coordonnés est vrai au détriment de l'autre), en français la disjonction peut être tout aussi exclusive qu'inclusive. Par ailleurs la conjonction de coordination « ou » a la capacité de coordonner tous les niveaux syntaxiques d'un texte : phrases, sous-phrases, propositions, syntagmes, mots...

2.3. La coordination adversative

2.3.1. La coordination adversative en langue yoruba

La coordination conjonctive adversative traduit de façon générale un rapport d'opposition dans lequel un des éléments inverse l'idée énoncée dans l'autre ou la restreindre. Il s'agit d'une opposition, d'une différence, d'une restriction ou d'une réserve entre ce qui suit et ce qui précède. La coordination adversative en yoruba se caractérise généralement par l'utilisation du coordonnant « *àmó/shùgbón* ». Des fois, le morphème « *àfi/àyàfi* » est aussi utilisé comme un coordonnant adversatif.

Dans les travaux de recherche relatifs à l'analyse des coordonnants du yoruba, notamment celui de J. F. Ilori (2020 :170), les morphèmes « *àmó* » et « *shùgbón* » relèvent

essentiellement de la coordination propositionnelle et permettent d'établir une relation adversative marquée par l'opposition de deux propositions au plus. Les exemples sont remarquables en yoruba.

- (18.) [Òjọ kò ní owó kúpúpò] shùgbón/àmó [ó ní ọmọ kúpúpò.]
 [/Ojo/nég. /avoir/argent/beaucoup/] /coord. /
 [/il/avoir/enfant/beaucoup/.]
 Ojo n'est pas riche, mais il a beaucoup d'enfants.
- (19.) [Ògá wá sí ìkpádé] shùgbón/àmó [kò rí àwọn òshìshé.]
 [/patron/venir/prép./rencontre/] /coord. / [nég.
 /voir/les/travailleur/]
 Le patron est venu à la rencontre, mais il n'a pas vu les travailleurs.
- (20.) [Ayò ní ó rí ejò] shùgbón/àmó [bàbá rẹ ní ó kpa á.]
 [/Ayo/foc. /il/voir/serpent/] /coord. / [/père/poss./foc.
 /il/tuer/pron.obj./.]
 C'est Ayo qui a vu le serpent, mais c'est son père qui l'a tué.

Les morphèmes « *àmó* » et « *shùgbón* » sont des synonymes et s'utilisent sans discrimination de sens dans les mêmes contextes comme dans les exemples précédents. Cependant, plusieurs chercheurs préfèrent « *shùgbón* » à « *àmó* » qui est sans doute un emprunt de l'arabe. Ils sont généralement traduits par le coordonnant français « mais ». L'une des deux propositions est souvent à la forme négative et l'autre à la forme affirmative comme dans les exemples (18.) et (19.). Il arrive aussi que le morphème « *àmó/shùgbón* » relie deux propositions affirmatives, dans une simple opposition comme illustré dans l'exemple (20.). Dans tous les deux cas, la possibilité logique

convenable est le schéma de la coordination monosyndétique A co B. Le coordonnant est placé entre les deux entités en opposition.

En yoruba le coordonnant « *àfi/àyàfi* » sert aussi à relier deux propositions contrastives pratiquement dans le même schéma que le coordonnant « *àmó/shùgbón* », mais à quelques nuances près.

- (21.) Ade kii je eso àyàfi/àfi ògèdè.
/Ade/nég. /manger/fruits/coord. /banane/
Ade ne mange pas les fruits, sauf la banane.
- (22.) [Iyàwó mi kò ní ló sí ọjà] àfi/àyàfi [tí ọmọ rẹ bá dé.]
[/femme/poss./nég./foc./partir/à/marché/] /coord. /
[/père/poss./foc. /il/tuer/pron.obj./.]
C'est Ayo qui a vu le serpent, mais c'est son père qui l'a tué.
- (23.) [Bélò kò ní wá] àfi/àyàfi [kí a fowó ránshé sí i.]
[/Ayo/foc. /il/voir/serpent/] /coord. / [/père/poss./foc.
/il/tuer/pron.obj./.]
C'est Ayo qui a vu le serpent, mais c'est son père qui l'a tué.

Dans l'exemple (21.), le morphème « *àyàfi/àfi* » semble lier un constituant nominal « *ògèdè* » à la phrase négative précédente. Pris comme tel, on peut le considérer comme un coordonnant adversatif. Cependant, les exemples (22.) et (23.) montrent que le morphème « *àyàfi/àfi* » sert plutôt à lier une proposition en s'adjoignant un marqueur de proposition subordonnée « *ti* » ou « *ki* ». En retournant à l'exemple (21.), on se rend compte que la structure profonde de cette phrase sera la suivante :

- (24.) [Ade kii je eso] àyàfi/àfi [(kí ó jé) ògèdè.]

[/Ade/nég. /manger/fruits/] /coord.
 [/Subord./pron./manger/banane/]
 Ade ne mange pas les fruits, sauf la banane.

L'exemple (24) est en réalité la structure profonde de l'énoncé de l'exemple (21), et on y voit le morphème « *àyàfì/àfì* » relier deux propositions. Ce qui montre que dans l'exemple (21) où le morphème semble connecté deux constituants nominaux, une partie de la phrase a été en réalité élidée pour laisser seul apparaître seul le lexème nominal dans la structure de surface. Il en résulte que le morphème « *àyàfì/àfì* » est généralement utilisé non seulement pour relier les propositions, mais est toujours suivi d'un marqueur de subordination ; ce qui le classe comme subordonnant et non coordonnant.

2.3.2. *La coordination adversative du yoruba au français*

La coordination adversative du français ne semble pas être différente de celle du yoruba. Des exemples cités en 2.3.2., les termes « mais », « or », « sauf », « sauf si » ou encore « à moins que » sont utilisés en équivalence aux coordonnants adversatifs du yoruba pour signifier que l'idée exprimée par le syntagme ou la phrase transpose ce qui a été avancé auparavant ou en limite la portée. Sur le plan fonctionnel, les coordonnants adversatifs fonctionnent de la même manière en français comme en yoruba. Ils relèvent dans les deux langues de la coordination propositionnelle, à l'exception de « mais » du français qui peut relier aussi deux constituants nominaux. Le coordonnant « *àmó/shùgbón* » qui équivaut au coordonnant français « mais » impose la même structure syntaxique aux propositions connectées, à savoir la forme négative (le « ne explétif ») que doit prendre généralement l'une des deux propositions afin d'exprimer une opposition exclusive. La nuance de négation dans la coordination adversative au moyen du coordonnant

« *àmó/shùgbón* » (« mais » en français) est une similitude pertinente à tout point de vue entre les deux langues. Il en est de même pour le coordonnant « *àyàfi/àfi* » qui requiert généralement aussi la forme négative pour l'une des propositions coordonnées. Toutefois, en français comme en yoruba, il y a la possibilité que ces coordonnants expriment une opposition restrictive sans la forme négative. Contrairement au yoruba dont l'expression de la coordination adversative est limitée aux coordonnants « *àmó/shùgbón* » et « *àyàfi/àfi* », la langue française dispose d'une diversité de morphèmes de conjonction propositionnelle qui peuvent exprimer l'adversité sans la négation. C'est le cas des conjonctions ou locutions conjonctives qui signifient plutôt la restriction ou une réserve. On peut citer entre autres : à moins que, cependant, toutefois, néanmoins, si (non), pourtant, d'ailleurs, du reste, au demeurant...

2.4. Autres catégories de conjonctions

Nous mettons dans autres catégories de conjonctions les équivalents yoruba des conjonctions de coordination « donc » et « car » du français qui n'ont pas trouvé leur place dans la typologie des conjonctions de coordination telle que développée plus haut.

2.4.1. « Donc » et son équivalent en yoruba

« *béè* » ou « *bí béè* » serait l'équivalent yoruba du coordonnant français « donc » qui exprime une conséquence logique ou directe, ou encore une conclusion tirée d'une situation. Mais de façon générale, cette coordination est implicite dans le discours en langue yoruba parce qu'elle n'est pas souvent marquée par une conjonction de coordination comme en français. Particulièrement en yoruba, on remarque l'omission de ce type de coordination de « *béè* » là où cette conjonction est attendue, comme dans les exemples suivants.

- (25.) [Wòn ti sé ilé-itajà] [a ó kpadà wá ní òla.]
 [/pron./asp. /fermer/magazin/] /coord. /[/pron./asp.
 fut./retourner/prép./demain/]
 Le magasin est fermé, **donc** nous devons revenir
 demain.
- (26.) [O rẹ mí] [n ó ló sùn.]
 [/pron.sujet/épuiser /pron.objet/] /coord.
 /[/pron.sujet/asp. fut./aller/ dormir/]
 Je suis fatigué, **donc** je m'en vais dormir.

Dans les exemples (25) et (26) la coordination s'est réalisée sans coordonnant, respectant le schéma de la construction syntaxique asyndétique A B. La coordination est implicite et correspond à une juxtaposition d'éléments coordonnés dont le sens est perçu par la logique de l'énoncé.

2.4.2. « Car » et son équivalent en yoruba

« Car » relève de la coordination causale en langue française et traduit l'idée d'une justification ou d'une explication de l'action antérieure. Il correspond à « *nitori* » qui est en langue yoruba le coordonnant faisant référence à la marque de la cause ou de la raison. Ce type de coordination peut être exemplifié ci-dessous en (27):

- (27.) [Kò wá] nítorí [ara rẹ kò yá.]
 [/marq.nég./venir/] /coord.
 /[/corps/poss./marq.nég./éveiller/]
 Il est absent, **car** il est malade.

La coordination causale qui est une coordination phrastique en français comme en yoruba, fonctionne selon le schéma de la coordination monosyndétique A co B.

Conclusion

Cette recherche a visé l'étude contrastive des conjonctions de coordination en français et en yoruba. Son cadre conceptuel est la conjonction tandis que son cadre théorique est l'analyse contrastive. La conjonction de coordination, qui est le concept central de cette étude, a été traitée dans la logique de la grammaire traditionnelle française.

L'étude contrastive des conjonctions de coordination en français et en yoruba nous permet de faire les remarques générales suivantes. En yoruba comme en français, la conjonction de coordination n'a qu'un seul rôle qui est d'établir un lien de coordination entre certains éléments. Certains types de coordination s'équivalent dans les deux langues, tandis que des différences sont aussi observées. Au niveau de la catégorie des conjonctions copulatives ou cumulative, les deux langues utilisent différemment les coordonnants. La conjonction de coordination « et » en français est généralement l'équivalent de la conjonction de coordination « *àti* » et souvent des conjonctions de coordination « *òun* », « *kpèlú* » et « *sì* » en yoruba. Seule la dernière (« *sì* ») relève de la coordination phrastique. La conjonction de coordination « ni » du français, pendant négatif de « et » se réduit simplement à l'usage de la négation « *kò* » et de ses différentes variantes en yoruba. Mais quand « ni » est répété en français devant deux éléments, le coordonnant cumulatif yoruba « *sì* » se joint à la négation (*kò sì*) pour le rendre. La construction syntaxique de la coordination disjonctive et celle adversative/oppositive quant à elles ne sont pas différentes du yoruba en français. Ces deux catégories fonctionnent à peu près de la même manière dans les deux langues. Il en est de même pour la coordination causale marquée par « *car* » en français et « *nítórí* » en yoruba. Par ailleurs, on

note une dissemblance de fonctionnement dans l'usage de la coordination de conséquence qui est marquée par « donc » en français et qui est implicite en yoruba.

L'analyse des sept conjonctions de coordination du français et de leur équivalent yoruba utilisés pour cette étude a permis de constater que certains des termes de coordination trouvés en yoruba relève plutôt de la subordination car les propositions reliées ne sont pas si autonomes. Par ailleurs, plusieurs termes de coordination du yoruba ne trouvent pas de place dans le répertoire des conjonctions de coordination du français.

Les enseignants des milieux yorubaphones peuvent se saisir des premières données de cette étude contrastive pour mieux enseigner la conjonction en classe de français à travers l'approche pédagogique convergente.

Toutefois, il est nécessaire d'élargir cette étude descriptive à tous les termes de conjonction du yoruba en vue d'une étude approfondie de leur fonctionnement syntaxique et de leur classement comme coordonnant ou subordonnant. Une étude pan-dialectale de cette catégorie grammaticale permettra de faire le répertoire exhaustif de ces termes de conjonction en vue de leur étude systématique.

Références bibliographiques

ABIMBOLA Olabode, 2017. « The status of *sì* in Yoruba », in *Journal of Language and Education*, Volume 3, Issue 1, pp. 58-66.

ADEKEYE Foluke Bolanle, 2016. *Girama tuntun ni ede Yoruba* (Nouvelle grammaire du Yoruba), Abia : National Institute for Nigeria Languages, Nigeria, 142 p.

- ADEOYE Jelili Adewale, 2017. « *More on the Categorical Status of (T)àbí* », in *Yorùbá Grammar. Journal of Language and Education*, Vol. 3, Issue 2, pp. 6-13.
- AREMU Daniel & WEISSER Philipp, 2024. « Prosodically determined coordinator placement in Yorùbá », in *Glossa: a journal of general linguistics* 9(1). pp. 1–39.
- ARRIVE Michel, GADET Françoise et GALMICHE Michel, 1986. *La grammaire d'aujourd'hui, guide alphabétique de linguistique française*, Paris : Flammarion, 719 p.
- BAMGBOSE Ayo, 1990. *Fonoloji àti gíràmà Yorùbá* (Phonologie et grammaire de la langue Yoruba). Ibadan, University Press Limited, 239 p.
- DUBOIS Jean, GIACOMO Mathée, GUESPIN Louis, MARCELLESI Christiane, MARCELLESI Jean-Baptiste et MEVEL Jean-Pierre, 2012. *Le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Paris : Larousse, 576 p.
- GREVISSE Maurice et GOOSSE André, 2016. *Le bon usage*, 16^e édition, De Boeck Supérieur, 1760 p.
- GRISOT Cristina & CARTONI Bruno, 2012. « Une description bilingue des temps verbaux : étude contrastive en corpus ». In *Nouveaux cahiers de linguistique française* 30 (2012), pp. 101-117
- HASPELMATH Martin, 2004. *Coordinating Constructions (Typological Studies in Language)*, 58, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 592 p.
- ILORI Johnson Folorunso, 2004. « The categorial status of 'oun': A Yoruba perfective conjunction », *Paper presented at WALC*, University of Ibadan, Nigeria.
- ILORI Johnson Folorunso, 2010. *Nominalc constructions in Igala and Yoruba*, Doctoral dissertation, Adekunle Ajasin University, Akungba-Akoko, Ondo State, Nigeria.
- KAUL Guy, 2011. « La coordination en Adiokrou et à travers les langues », In *SLC* n°5 déc. 2011, Sc. Lang., pp.135-152.

RABIU Ridwan Akinkunmi, 2022. « *Atungbeyewo oro-asokpo gege bi isori oro ninu ede Yoruba* » (Une relecture des conjonctions comme catégorie grammaticale du Yoruba), *Yoruba : Journal of Yoruba Studies Association of Nigeria* ; Vol.10 N°. , pp. 51-64.

RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe et RIOUL René, 2004. *La grammaire méthodique du français*, PUF, Paris, 646 p.

UNIBI Sunday Abraham & YUSUF Sadiya, 2016. « The Use of Conjonctions in Some African Languages », *Imperial Journal of Interdisciplinary Research (UIR)*, Vol-2, Issue-10, pp.1791-1795, <http://www.onlinejournal.in>

YUSUF Ore, 1980. *Conjonction in Yoruba. Paper presented at the Departement of Linguistics and Nigerian Languages*, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria.

YUSUF Ore, 1999. *Girama Yoruba Akotun ni ilana Isipaya Onidaro* (Nouvelle grammaire du Yoruba selon le modèle de la grammaire générative. Ijebu-ode : Shebiotimo Publication, 111 p.

Espaces narratifs et thématiques dans les mensonges de la nuit de Monnet Badjo Bernadette : une lecture de la dynamique identitaire et des mécanismes de conservation culturelle chez les M'batto de Côte d'Ivoire

DAOUDA FOFANA

*MAITRE-ASSISTANT EN LITTERATURE ORALE,
Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB)
Cocody / Abidjan (Côte d'Ivoire)
fofdaouda04@yahoo.fr*

Résumé

Cet article analyse les espaces et les thématiques dans le recueil de contes Les Mensonges de la nuit de Monnet Badjo Bernadette, afin de montrer leur rôle comme indices de conservation culturelle et identitaire chez le peuple M'batto de Côte d'Ivoire. L'étude met en lumière la symbolique des lieux (brousse, village, sites sacrés) et les thèmes récurrents (mensonge, ruse, hiérarchie sociale, rôles de genre) qui traduisent un système de valeurs spécifique. Le conte est ainsi présenté comme un vecteur essentiel de transmission intergénérationnelle, de renforcement du sentiment d'appartenance et de résistance culturelle face aux transformations sociales. Ce travail contribue à la valorisation du patrimoine oral ivoirien et à la compréhension des dynamiques identitaires en Afrique.

Mots-clés : *espaces narratifs, thématiques, dynamique identitaire, mécanismes, conservation culturelle*

Abstract

This article analyzes the spaces and themes in the collection of tales 'The Lies of the Night' by Monnet Badjo Bernadette, in order to show their role as indicators of cultural and identity preservation among the M'batto people of Ivory Coast. The study highlights the symbolism of places (bush, village, sacred sites) and recurring themes (lies, cunning, social hierarchy, gender roles) that translate a specific value system. The tale is thus presented as an essential vector for intergenerational transmission, strengthening the sense of belonging, and cultural resistance in the face of social transformations.

This work contributes to the valorization of Ivorian oral heritage and the understanding of identity dynamics in Africa.

Keywords: *narrative spaces, themes, identity dynamics, mechanisms, cultural preservation.*

Introduction

La richesse des traditions orales africaines, en particulier des contes, constitue un patrimoine immatériel fondamental pour la compréhension des cultures et des identités des peuples. En Côte d'Ivoire, le peuple M'batto, implanté principalement dans la région de l'Est, possède une tradition narrative riche et vivante, reflétée notamment dans le recueil de contes *Les Mensonges de la nuit* de Monnet Badjo Bernadette (2018). Ces contes, transmis oralement de génération en génération, dépassent le simple divertissement pour devenir des vecteurs de conservation culturelle, de transmission des valeurs et de renforcement identitaire.

L'étude des espaces et des thèmes présents dans ces récits permet d'appréhender les mécanismes par lesquels le peuple M'batto maintient et renouvelle sa mémoire collective. Les lieux évoqués — la brousse, le village, les sites sacrés — sont autant d'espaces symboliques où se cristallisent les rapports sociaux, les croyances et les savoirs traditionnels. Par ailleurs, les thématiques récurrentes telles que le mensonge, la ruse, le respect de la hiérarchie sociale, et les rôles assignés aux genres, traduisent une vision du monde spécifique qui structure la vie communautaire.

Cette recherche s'inscrit dans une perspective anthropologique et littéraire, en mobilisant les travaux sur la tradition orale africaine (Finnegan, 1970 ; Vansina, 1985) ainsi que sur les enjeux identitaires liés à la littérature orale (Niane, 1981 ; Diouf, 2012). Elle contribue à la valorisation du patrimoine narratif ivoirien et à la compréhension des

dynamiques culturelles dans un contexte de modernité et de globalisation.

L'objectif de cet article est donc d'analyser comment, à travers le recueil *Les Mensonges de la nuit*, les contes m'batto agissent comme indices de conservation culturelle et identitaire. Nous montrerons dans un premier temps comment les espaces narratifs traduisent la symbolique sociale et cosmologique m'batto. Ensuite, nous examinerons les thématiques majeures et les valeurs véhiculées. Enfin, nous étudierons le rôle fondamental du conte comme outil de transmission culturelle et de résistance identitaire face aux changements contemporains.

1. L'espace narratif comme reflet de la géographie symbolique m'batto

L'espace dans le conte ne se limite pas à un simple décor ; il joue un rôle structurant fondamental qui permet d'orienter le sens, d'inscrire les personnages dans un univers symbolique et de véhiculer des représentations culturelles. Chez les M'Batto, la configuration spatiale des récits contribue à ancrer la narration dans un territoire à la fois concret et imaginaire, reflet des modes de vie, des valeurs et des croyances locales. Cette première partie s'attachera à décrypter les principaux espaces évoqués dans *Les Mensonges de la nuit* — la brousse, le village et la case/lieux sacrés — en montrant comment ils incarnent la géographie symbolique m'batto.

1.1. La brousse, lieu d'épreuve et d'apprentissage

La brousse occupe une place centrale dans les contes m'batto comme espace liminal entre le monde connu et l'inconnu. Elle est souvent présentée comme un territoire hostile, rempli d'embûches et d'énigmes, où le héros est mis à l'épreuve. Cette représentation s'inscrit dans une double fonction : la brousse est d'une part un lieu de danger et de mise

en danger, d'autre part un espace initiatique qui permet à l'individu de se confronter à soi-même et au monde.

Dans *Les Mensonges de la nuit*, l'un des contes intitulé « La brousse aux mille pièges » illustre cette ambivalence. Le protagoniste y pénètre pour échapper à la persécution, mais il doit déployer ruse et courage pour déjouer les pièges tendus par les esprits de la forêt (Monnet Badjo, 2018, p. 43). La brousse y est décrite comme un espace qui désoriente, avec ses sentiers changeants et ses arbres aux voix mystérieuses, ce qui souligne la dimension mystique et initiatique du lieu.

Cette fonction de la brousse comme terrain d'apprentissage correspond à une conception traditionnelle chez les peuples Akan, dont les M'Batto font partie, pour qui la forêt est le lieu des rites d'initiation et de transformation personnelle (Mbaye, 2013). Ce territoire sauvage est donc un passage obligé pour toute personne appelée à devenir adulte et membre à part entière de la société.

1.2. Le village, matrice des normes sociales

À l'opposé de la brousse, le village représente l'espace de la vie sociale organisée, de la stabilité et du collectif. C'est dans le village que s'exercent les règles coutumières, que se tiennent les conseils des sages et que s'affirment les liens de parenté et d'alliance.

Dans le recueil, la scène villageoise est fréquemment le lieu du dénouement des récits. Par exemple, dans « Le conseil des anciens » (Monnet Badjo, 2018, p. 59), les villageois se rassemblent pour trancher un différend suscité par un mensonge dévoilé. Ce cadre spatial insiste sur la dimension communautaire de la justice et la primauté du dialogue dans la régulation sociale.

Le village est aussi un espace identitaire majeur. Il incarne la continuité des traditions et la permanence des repères.

Comme le note Vansina (1985), dans les sociétés africaines à forte oralité, le village n'est pas simplement un lieu géographique, mais un centre symbolique où s'ancrent l'histoire et la mémoire collective.

1.3. La case et les lieux sacrés : espaces de transmission

La case familiale occupe une fonction clé dans la transmission de la culture orale m'batto. C'est là que se déroulent les veillées, moments privilégiés où les anciens racontent les contes, enseignent les règles et transmettent les savoirs aux plus jeunes. L'importance de cet espace est évoquée explicitement dans le texte « Veillée au clair de lune » (Monnet Badjo, 2018, p. 35), où la narratrice insiste sur le rôle du récit nocturne pour créer un lien intergénérationnel fort.

Par ailleurs, les lieux sacrés comme les arbres totems, les fontaines ou les autels ancestraux sont présents dans plusieurs contes, conférant au territoire une dimension spirituelle essentielle. Ils symbolisent la relation des M'Batto avec leurs ancêtres et l'ordre cosmique. Ces espaces sont souvent associés à des interdits ou à des pouvoirs mystérieux, comme dans le conte « L'arbre aux secrets » (Monnet Badjo, 2018, p. 78), où la transgression des règles liées au lieu sacré entraîne des conséquences dramatiques.

Cette mise en valeur des espaces sacrés confirme l'analyse de Nzewi (1997), qui souligne l'importance des lieux sacrés dans la construction identitaire des communautés africaines par le biais de la mémoire orale.

2. Thématiques récurrentes et valeurs culturelles m'batto

Au cœur des contes m'batto, les thématiques abordées dépassent le simple cadre narratif pour incarner un véritable système de valeurs et un mode de compréhension du monde. Ces thèmes, qui reviennent avec insistance dans *Les Mensonges de la nuit*, permettent d'appréhender la manière dont la société m'batto conçoit la vérité, les rapports sociaux, le genre et la place des individus au sein du groupe. Cette partie analyse les trois thématiques principales : le mensonge et la ruse, la hiérarchie sociale avec l'importance des aînés, et enfin les rôles sociaux liés au genre.

2.1. Le mensonge et la ruse : stratégies de survie et d'intelligence

Le mensonge est au centre du recueil, non seulement comme thème explicite mais aussi comme figure symbolique. Contrairement à une lecture occidentale souvent moralisante qui condamne le mensonge, dans la tradition m'batto — et plus largement dans les contes africains — le mensonge se manifeste comme un outil ambivalent, parfois nécessaire à la survie ou à la justice sociale.

Dans le conte « Le menteur ingénieux » (Monnet Badjo, 2018, p. 102), le personnage principal utilise le mensonge pour échapper à une situation d'injustice. Le récit valorise sa ruse comme une forme d'intelligence adaptée à un monde complexe. Le mensonge y est perçu comme une « arme » face aux rapports de pouvoir déséquilibrés. Cette approche rejoint les observations de N'Guessan (2007), qui souligne que la ruse est une vertu dans le conte africain, vecteur de sagesse pratique et de résistance face à l'adversité.

Cette valorisation du mensonge traduit une conception pragmatique de la vérité, où ce qui importe est l'efficacité et la

préservation de l'harmonie sociale plutôt qu'une adhésion stricte à la vérité factuelle.

2.2. La hiérarchie sociale et les relations intergénérationnelles

Les contes insistent fortement sur le respect de la hiérarchie sociale et des figures d'autorité, notamment les anciens, garants de la sagesse et des traditions. Dans « Le conseil des anciens » (Monnet Badjo, 2018, p. 114), la résolution d'un conflit repose sur la parole des aînés, soulignant leur rôle central dans la régulation des relations sociales.

Cette mise en avant du respect des anciens traduit une vision du monde m'batto où la stabilité sociale dépend de l'obéissance aux normes transmises. Comme le note Vansina (1985), dans les sociétés africaines à forte tradition orale, la transmission intergénérationnelle est le fondement de la cohésion sociale.

La hiérarchie ne se limite pas au rapport entre générations, elle s'étend aussi aux rôles et statuts sociaux, définissant les devoirs et droits de chacun dans le groupe.

2.3. Le genre et les rôles sociaux : place des femmes et des enfants

Les contes présentent une image nuancée des genres. Les femmes y jouent des rôles essentiels, parfois comme gardiennes des traditions, parfois comme figures rusées capables d'influencer les destins.

Dans « La femme et le serpent » (Monnet Badjo, 2018, p. 128), le protagoniste féminin incarne à la fois la sagesse domestique et la force de persuasion, soulignant un modèle de pouvoir indirect mais influent. Parallèlement, certaines histoires montrent des femmes défiant l'ordre social, ce qui illustre les tensions entre tradition et changements sociaux.

Les enfants sont souvent représentés comme des apprenants, mais aussi des acteurs à part entière des contes. Ils symbolisent la continuité culturelle et sont les bénéficiaires des valeurs transmises lors des veillées.

Cette représentation du genre rejoint les travaux de Diouf (2012), qui analyse les rôles sociaux dans les récits oraux africains comme des espaces d'apprentissage des identités sexuées et sociales.

3. Le conte comme vecteur de conservation culturelle et identitaire chez les M'batto

Au-delà de la simple fonction ludique ou morale, le conte s'impose chez les M'batto comme un pilier essentiel de la transmission culturelle et identitaire. En conservant des récits, des figures, des valeurs et des représentations spécifiques, les contes permettent de maintenir la mémoire collective et de renforcer le sentiment d'appartenance. Cette partie met en lumière comment *Les Mensonges de la nuit* joue ce rôle conservateur en inscrivant l'identité m'batto dans la durée, malgré les mutations sociales contemporaines.

3.1. Transmission intergénérationnelle et sauvegarde de la mémoire collective

Les contes rassemblés dans *Les Mensonges de la nuit* sont présentés comme des récits transmis oralement au cours de veillées, moments sociaux clés où anciens et jeunes se retrouvent. Ce cadre favorise non seulement la conservation des histoires mais aussi l'apprentissage des normes et des savoirs.

Chez les M'batto, peuple Akan de Côte d'Ivoire, le conte est bien plus qu'un simple récit destiné à distraire. Il joue un rôle fondamental dans la conservation de l'héritage culturel et dans la transmission des valeurs, normes et savoirs ancestraux. Transmis oralement lors des veillées, des rituels ou au sein de la

famille, le conte est le canal privilégié par lequel la mémoire collective se perpétue, assurant ainsi la continuité culturelle et identitaire du groupe.

Dans *Les Mensonges de la nuit* de Monnet Badjo Bernadette (2018), les récits recueillis et retranscrits sont issus de cette tradition vivante. À travers la voix des anciens, porteurs de mémoire, les jeunes générations découvrent les récits fondateurs, les modèles comportementaux, les structures sociales, et les valeurs communautaires. Par exemple, dans le conte intitulé « La parole de l’Ancien ne meurt jamais » (p. 24), la narratrice insiste sur la place centrale du vieillard comme détenteur du savoir et de la vérité :

« Ce que le vieux voit assis, même le jeune debout ne peut l’apercevoir, disait grand-mère » (Monnet Badjo, 2018, p. 24).

Ce proverbe intégré au récit illustre le respect dû aux aînés et leur rôle d’instructeurs dans le processus de socialisation.

La transmission intergénérationnelle passe aussi par la langue, les expressions idiomatiques, les noms d’animaux, de plantes et d’esprits propres au terroir m’batto. En cela, le conte agit comme une archive orale, un réservoir de connaissances locales. Comme l’affirme Finnegan (1970), la littérature orale africaine « conserve des éléments essentiels de l’histoire, des coutumes et des croyances d’un peuple dans une forme structurée et mémorisable » (p. 43).

Cette fonction mémorielle est d’autant plus cruciale que les sociétés africaines précoloniales n’avaient pas de tradition écrite dominante. La parole et le récit constituaient alors les principaux instruments de conservation du passé. Vansina (1985) souligne que l’oralité, loin d’être un simple outil de communication, est un mécanisme structuré et rigoureux de

construction de l'histoire. C'est à travers le conte que le peuple m'batto donne sens à son vécu, explique son environnement, et transmet ses valeurs à la postérité.

Les lieux de narration – la case, la cour, la place du village – deviennent des espaces de formation culturelle et de renforcement identitaire. Ces moments de transmission sont ritualisés, encadrés par des règles précises : l'auditeur doit faire silence, écouter avec respect, et parfois répondre à des devinettes. Ce processus d'interaction est essentiel pour intégrer les enseignements contenus dans le récit.

Par ailleurs, les contes favorisent une mémoire affective, car ils associent les connaissances transmises à des émotions, à l'humour, à la peur ou à l'émerveillement. Cette mémoire émotionnelle permet une meilleure assimilation des savoirs. En cela, le conte dépasse la simple mémorisation : il devient un acte vivant de réactualisation culturelle.

Dans le contexte contemporain de globalisation, où les jeunes générations sont de plus en plus tournées vers les médias numériques et les modèles culturels étrangers, la fonction de sauvegarde culturelle des contes devient stratégique. Monnet Badjo (2018) adopte ici une démarche de préservation : en transcrivant et publiant ces récits, elle transforme l'oral en écrit, tout en respectant l'esprit de la tradition. Elle affirme dans sa préface :

« Ces récits sont un héritage ; en les mettant sur papier, je veux éviter qu'ils ne s'éteignent avec ceux qui les détiennent encore » (Monnet Badjo, 2018, p. 8).

Par exemple, dans « Veillée au clair de lune » (Monnet Badjo, 2018, p. 35), la narratrice évoque la transmission orale comme un « fil d'or reliant les générations ». Ce processus fait écho à la fonction de la tradition orale telle que définie par

Finnegan (1970), qui souligne le rôle central des récits dans la sauvegarde des mémoires communautaires.

La répétition des mêmes contes et motifs assure la pérennité des références culturelles, même face à l'influence des médias modernes ou de la scolarisation.

En somme, le conte m'batto, à travers la transmission intergénérationnelle, assure une double mission : maintenir vivante la mémoire des ancêtres et fortifier l'identité culturelle face aux défis de l'uniformisation. Il constitue un socle éducatif, une banque de données culturelles et un repère identitaire majeur pour les jeunes générations.

3.2. Renforcement du sentiment d'appartenance et affirmation identitaire

Les récits contenus dans le recueil valorisent explicitement les spécificités culturelles m'batto : pratiques sociales, rapports humains, croyances cosmologiques. En retraçant des situations typiques et des figures emblématiques, ils favorisent une conscience collective de ce qui distingue le groupe.

Chez les M'batto, le conte ne remplit pas seulement une fonction éducative ou morale ; il agit également comme un puissant catalyseur de l'identité collective et du sentiment d'appartenance. À travers ses récits, ses personnages, ses références territoriales et symboliques, le conte crée une mémoire partagée et renforce les liens entre les membres du groupe. Il joue ainsi un rôle essentiel dans la structuration de l'identité ethnique et culturelle du peuple M'batto.

Dans *Les Mensonges de la nuit* de Monnet Badjo Bernadette (2018), les récits sont ancrés dans des contextes socio-culturels spécifiques, rattachés à des pratiques, des objets, des noms de lieux ou des normes qui définissent le "nous"

communautaire. Par exemple, dans le conte intitulé « Le grand coq noir », le héros retourne toujours vers son village après ses aventures, affirmant implicitement que c'est dans la communauté d'origine que réside la vérité, la protection et la légitimité sociale :

« C'est au village, là où l'on connaît ton nom, que tu peux juger du poids de ta parole » (Monnet Badjo, 2018, p. 35).

Ce type de message contribue à forger chez l'auditeur un sentiment d'enracinement culturel et de solidarité tribale.

Le renforcement identitaire s'opère aussi par l'usage du patrimoine linguistique et symbolique propre aux M'batto. Les contes mettent en valeur la langue locale, les idiomes particuliers, les codes culturels, ce qui permet à chaque auditeur de se reconnaître dans l'univers narratif. Selon Finnegan (1970), la littérature orale est un espace de mise en scène des éléments distinctifs d'une culture, permettant à ses membres de se définir par opposition aux autres. Ainsi, écouter ou raconter un conte m'batto, c'est affirmer une appartenance à un groupe culturel spécifique, à travers des références que seul un initié peut pleinement comprendre.

Par ailleurs, l'identité collective véhiculée par le conte se manifeste dans la représentation des normes sociales, des modèles comportementaux et des structures de pouvoir propres à la communauté. Dans plusieurs récits, les valeurs telles que le respect des aînés, la solidarité familiale, l'endurance face à l'épreuve, ou encore la loyauté envers les traditions sont systématiquement valorisées. Ces choix narratifs construisent un modèle d'identité idéal auquel les auditeurs sont invités à s'identifier. Le conte devient alors un miroir social dans lequel le groupe se voit et se projette.

Cette dynamique est essentielle dans les sociétés traditionnelles où l'identité est d'abord communautaire avant

d'être individuelle. Le conte, en insistant sur la cohésion du groupe et la nécessité de respecter les règles collectives, agit comme un outil de cohésion et d'unité. Selon Niane (1981), les récits oraux africains ont pour fonction d'« inscrire l'individu dans une mémoire qui le dépasse, dans une histoire qu'il reçoit et qu'il doit transmettre ».

Ainsi, le conte « L'arbre aux secrets » (Monnet Badjo, 2018, p. 78) rappelle la sacralité des lieux et le respect des ancêtres, éléments centraux de l'identité m'batto. Cette insistance sur les éléments spécifiques du terroir renforce un sentiment d'appartenance fort et un attachement au territoire.

Cette dimension identitaire est soulignée par Niane (1981), qui analyse le conte africain comme un moyen d'exprimer et de consolider l'identité culturelle face aux défis de la modernité.

3.3. Résistance culturelle face aux mutations sociales

Enfin, les contes apparaissent comme un outil de résistance face aux transformations sociales et à la mondialisation. Ils constituent un espace où les m'batto peuvent réaffirmer leurs valeurs, interpellier les changements et garder une continuité symbolique.

Dans un contexte mondial marqué par la modernisation, la scolarisation de masse, l'exode rural, l'urbanisation galopante et la pénétration des technologies numériques, les sociétés traditionnelles africaines connaissent de profondes mutations sociales. Ces transformations, souvent perçues comme signes de progrès, s'accompagnent néanmoins d'un effritement des pratiques culturelles ancestrales. Chez les M'batto, le conte émerge alors comme un puissant outil de résistance culturelle, mobilisé pour préserver une identité collective menacée et maintenir une continuité symbolique avec le passé.

Les récits contenus dans *Les Mensonges de la nuit* de Monnet Badjo Bernadette (2018) témoignent d'une volonté consciente de sauvegarde des valeurs, des savoirs et des représentations propres à la culture m'batto. En couchant à l'écrit ces contes autrefois transmis exclusivement à l'oral, l'auteure pose un acte de patrimonialisation. Elle transforme un savoir éphémère en mémoire stable, opposant à l'accélération du temps moderne le rythme lent, méditatif et cyclique de la tradition orale. Dans sa préface, elle écrit :

« Ce livre est né de l'angoisse de voir disparaître ce que nous avons reçu en héritage et que nous avons trop négligé de transmettre » (Monnet Badjo, 2018, p. 6).

Cette conscience du danger et du besoin de transmission révèle l'une des fonctions contemporaines du conte : résister à l'érosion des identités locales. Dans une époque où les jeunes M'batto, souvent scolarisés en français et socialisés par les médias globaux, perdent progressivement leur langue maternelle, les contes agissent comme des enclaves culturelles. Ils rappellent les fondements communautaires et linguistiques de l'identité. Selon Diouf (2012), « la narration traditionnelle constitue un rempart symbolique contre la dissolution de la mémoire et la standardisation culturelle ».

Les mutations sociales touchent également la structure familiale et communautaire. Le modèle patriarcal et lignager tend à se déliter au profit de structures plus nucléaires ou individualistes. Le conte, dans ce contexte, joue un rôle réparateur : il reconstitue par la parole un univers de normes et de cohésion. En racontant les épreuves d'un jeune orphelin accueilli par sa tante ou les conseils d'un vieil homme à la jeunesse, les récits réactivent les valeurs de solidarité, de respect des anciens et de partage. Par exemple, dans le conte « Le lézard qui se croyait malin », la communauté se mobilise pour punir

l'arrogance d'un individu avide, illustrant la primauté du collectif sur l'individuel (Monnet Badjo, 2018, p. 41).

Le conte permet aussi de critiquer subtilement les dérives de la modernité. Certains récits moquent les jeunes qui se détournent des conseils des anciens, ou les individus qui méprisent les traditions au nom de la nouveauté. Ce procédé narratif, souvent humoristique, constitue une stratégie discursive de résistance douce. Il s'agit de faire prendre conscience, par le détour du récit, de la valeur et de la pertinence des modèles anciens.

Cette fonction de résistance rejoint l'analyse de Hymes (1981), pour qui les récits oraux sont des formes d'expression codée permettant aux groupes marginalisés ou en tension avec les structures dominantes d'affirmer symboliquement leur autonomie culturelle. Dans le cas des M'batto, le conte devient ainsi un espace de réaffirmation identitaire, un moyen de dire « nous existons, et voici comment ».

Enfin, le conte favorise une résilience culturelle dans un environnement changeant. Il offre des modèles adaptatifs, en valorisant des personnages rusés, sages ou tenaces, capables de triompher malgré les bouleversements. En cela, la tradition orale ne fige pas le passé : elle l'actualise, elle l'adapte. Monnet Badjo, en revisitant certains récits avec une langue accessible au jeune lectorat, illustre cette capacité du conte à évoluer tout en conservant sa matrice identitaire.

Ainsi, face aux mutations sociales, le conte m'batto agit à la fois comme mémoire, critique et instrument de régénérescence culturelle. Il oppose à l'oubli la parole, à la standardisation le particularisme, et à la rupture générationnelle une continuité symbolique.

Dans certains récits, comme « Le menteur ingénieux » (Monnet Badjo, 2018, p. 102), les enjeux contemporains sont

abordés sous forme métaphorique, offrant une lecture critique des mutations sociales sans renier les fondements culturels.

Ce rôle conservateur et adaptatif rejoint les analyses de Hymes (1981), qui présente la tradition orale comme un lieu dynamique de négociation entre héritage et innovation.

Conclusion

L'analyse des espaces et des thématiques dans *Les Mensonges de la nuit* de Monnet Badjo Bernadette révèle l'importance fondamentale du conte dans la conservation culturelle et identitaire du peuple M'batto de Côte d'Ivoire. L'espace narratif, à travers la brousse, le village et les lieux sacrés, incarne une géographie symbolique qui structure le vécu et les croyances locales. Les thématiques récurrentes, notamment le mensonge et la ruse, la hiérarchie sociale et les rôles de genre, traduisent un système de valeurs où la sagesse populaire guide les comportements individuels et collectifs. Enfin, le conte apparaît comme un vecteur essentiel de transmission intergénérationnelle, un renforcement du sentiment d'appartenance et une forme de résistance culturelle face aux mutations contemporaines.

Ainsi, loin d'être de simples récits de divertissement, les contes m'batto constituent un véritable patrimoine immatériel qui contribue à la pérennité des savoirs, des repères sociaux et de l'identité collective. Leur étude éclaire non seulement la richesse des traditions orales ivoiriennes, mais aussi le rôle vital qu'elles jouent dans la dynamique culturelle et sociale des communautés africaines aujourd'hui

Références bibliographies

Diouf, Mamadou. 2012. *Genre et tradition orale en Afrique de l'Ouest*. Dakar: Éditions Karthala.

- Finnegan, Ruth. 1970. *Oral literature in Africa*. Oxford: Clarendon Press.
- Hymes, Dell. 1981. *In vain I tried to tell you: Essays in Native American ethnopoetics*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Monnet Badjo, Blandine. 2018. *Les mensonges de la nuit*. Abidjan : Éditions Ivoire.
- N'Guessan, Kouadio. 2007. *La ruse dans le conte africain : stratégies et valeurs*. Paris : L'Harmattan.
- Niane, Djibril Tamsir. 1981. *Oral tradition and the transmission of culture*. Dakar : Présence Africaine.
- Vansina, Jan. 1985. *Oral tradition as history*. Madison : University of Wisconsin Press

La dénomination de l'hymne national du Burkina Faso en langue nationale lobiri

Londjité, PALE

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso

londjitepale@gmail.com

Résumé

La dénomination de l'hymne national du Burkina Faso dans la langue nationale (LN) lobiri suscite des interrogations : est-ce de façon anodine ou est-ce que cela est motivé ? Pour répondre à ces interrogations, cette étude qualitative de politique linguistique in vitro (Calvet, L.-J., 1996) utilise plusieurs outils : observation participante, étude documentaire, entretien semi-dirigé et questionnaire.

Il ressort que cette dénomination est en lien avec la culture du peuple lobi reconnu comme vaillant et résistant. Ce choix est symbolique et oriente l'engagement de la Révolution à l'image de ce peuple guerrier pour venir à bout de l'impérialisme. Par ailleurs, l'étude révèle que le manque d'une explication détaillée du mot ditaaniyè constitué de trois unités significatives di- taa- nyè, conduit à des interprétations différentes du mot "ta" et donc du sens général de ditaaniyè. L'étude propose de réviser la graphie de ce mot, son explication et son sens en français.

Mots-clés : Hymne national, langue nationale, lobiri

Abstract

The name of the national anthem of Burkina Faso in the national Lobiri language arouses questions: is it in trivial way or is that motivated? To answer these questions, this qualitative study of in vitro linguistic policy uses several tools: Participating observation, documentary study, semi-directed interviews and questionnaire.

It appears that this name is linked to the culture of the Lobi people recognized as valiant and resistant. This choice is symbolic and guides the commitment of the Revolution to the image of this warrior people to overcome imperialism. Furthermore, the study reveals that the lack of a detailed explanation of the word "ditaaniyè" which consists of three significant units, leads to different interpretations of the word "ta" and therefore of the

general meaning of 'ditaaniyè'. The study proposes to revise the spelling of this word, its explanation and its meaning in French.

Keywords: *national anthem, national language, lobiri*

Introduction

L'une des actions fortes de la volonté d'indépendance réelle affichée par le Conseil National de la Révolution (CNR) de 1983 est le baptême de son hymne national dans une langue nationale (LN) : le lobiri. Cet acte ne laisse indifférent aucun citoyen curieux et soucieux de l'histoire de son pays. Même si l'ensemble des langues nationales du Burkina Faso constitue un patrimoine linguistique à la disposition du pays, l'on pourrait se demander pourquoi le choix de la langue lobiri pour la dénomination de l'hymne du pays ? L'absence d'une explication des trois éléments constitutifs du "Ditaaniyè" n'a-t-elle pas de limites ?

Pour nous, l'hymne national du Burkina Faso a été baptisé en langue nationale (LN) lobiri grâce à l'héroïsme de ce peuple et, l'absence d'une explication des trois éléments constitutifs du *Ditaaniyè* (di- ta- nyè) a comme limites : l'interprétation divergente de l'unité significative "ta" et donc du sens général de "Ditaaniyè" en "chant de la victoire, chant pour retirer le pays et chant pour sauver le pays".

C'est pourquoi cette recherche vise à expliciter le baptême de l'hymne national du Burkina Faso en "Ditaaniyè" du lobiri ; et à relever les conséquences du manque d'une explication détaillée de ce nom à l'image de sa graphie séparée dans la loi.

I. Cadre théorique et méthodologie

Cette étude relève de la politique linguistique et, plus particulièrement de la politique linguistique *in vitro*.

Le terme politique linguistique a des acceptions diverses et divergentes selon les auteurs. (SAWADOGO, 2021 : 19) faisant

une synthèse des différentes acceptions (Spolsky, 2009 et 2012 ; Wright, 2004 ; etc.) pense que « la politique linguistique est un ensemble de choix opérés en matière de langues par des instances gouvernementales, société civile et individus dans le but de réguler les rapports entre les langues sur des territoires et dans des domaines de vie différents ».

(Calvet, 1996) oppose la politique linguistique *in vivo* à celle *in vitro*. Dans la politique *in vivo*, l'homme face à un problème de communication, agit sur la langue de manière spontanée, donc sans avoir été dirigé par quiconque. C'est l'exemple des langues véhiculaires issues du contact d'individus parlant des langues différentes.

Dans le cas de la politique linguistique *in vitro*, l'homme agit sur la langue de manière provoquée et organisée.

La décision de dénomination de l'hymne national en LN lobiri est une politique linguistique *in vitro* prise par la Révolution mais qui pourrait n'avoir pas été scientifiquement organisée.

Les données ont été collectées à travers 4 outils : l'observation participante ; l'étude documentaire ; les entretiens dirigés ; le questionnaire, et ont fait l'objet d'un traitement manuel.

L'observation participante a permis de mettre en exergue la possibilité d'interprétations divergentes sur l'unité significative "ta" et le malaise que cela a pu créer. L'étude documentaire fait percevoir une différence dans la traduction du Ditaaniyè du lobiri au français et aussi des traductions divergentes de "ta". Les entretiens semi-dirigés permet de recueillir des appréciations divergentes de cette dénomination entre d'une part ceux qui sont lobis et ceux qui ne le sont pas, d'autre part entre ceux qui ont vécu la Révolution et ceux qui ne l'ont pas vécu. Le questionnaire a permis une variation des outils de collecte afin de nous donner la chance d'avoir toutes les informations nécessaires.

II. Présentation des données

2.1. Etude documentaire

2.1.1. Ordonnance consacrant le changement de l'hymne national

De 1984 à 2025 il y a déjà 41 ans que la Révolution d'août 1983 a opéré des changements sur le nom du pays, l'Hymne National, la devise, le titre de l'Hymne national, etc. Pour une explication quelconque d'un élément de ces changements, un retour à la source s'avère nécessaire. Pour ce qui est du changement de l'Hymne National, l'Ordonnance N°84-043 bis/CNR/PRES portant Hymne National du Burkina Faso, dit à son article 1^{er} que « "Di-Taa-Niyè" (qui signifie en langue nationale Lobiri) le chant de victoire, du salut, est consacré Hymne du Burkina Faso ».

On peut remarquer ici la graphie séparée de ce titre en trois unités significatives : Di- taa- niyè. Cette graphie séparée n'a pas été motivée et les éléments constitutifs n'ont pas été expliqués individuellement. Pourtant ces trois unités significatives peuvent subir la loi de la polysémie. Alors, avant de donner l'explication globale "le chant de victoire, du salut", il aurait été utile de donner un contenu à chacune de ses unités significatives afin lever tout équivoque.

2.1.2. La loi constitutionnelle N° 033-2024/ALT portant révision de la constitution

La modification de l'article 34 de la constitution par cette loi dit : « L'hymne national est le Di-taa-niyè, chant de la victoire, du salut ».

On peut toujours remarquer la graphie séparée des unités significatives de ce mot sans qu'il n'y est une explication de chacune de ces unités significatives, et le sens global qui n'est pas différent de celui donné par l'ordonnance N°84. Seulement

on peut noter l'ajout de l'article "la" qui n'existe pas dans le sens donné au Ditaaniyè par l'ordonnance. On peut alors se poser la question à savoir si "chant de la victoire" et "chant de victoire" désignent une même réalité.

2.1.3. Le guide d'éducation morale et civique du CE1

Dans l'enseignement de l'éducation civique à l'école primaire, le Ditaaniyè est enseigné et ce mot a fait l'objet d'une explication détaillée de chacune des unités significatives constitutives. Ainsi dans le Guide d'éducation civique et morale (CE1) du Burkina Faso, la fiche n°9, page 78 -82 donne la consigne suivante :

- Consigne 2 : Réfléchissez, échangez et donnez la signification de « Di-taa-nyè » ; quelle est son importance ?

Les réponses attendues de cette consigne qu'offrent la fiche sont :

- ✓ Di-taa-nyè vient du lobiri

« Di » signifie village, pays

« taa » signifie retirer, prendre de force, libérer

« niyè » signifie chant

Le di-taa-nyè c'est un chant pour libérer le pays ou un chant de la victoire.

- ✓ C'est un chant qui cultive la bravoure et le courage de défendre son pays.

Les réponses attendues sont assez claires. Cependant « taa » est polysémique. Qui dirait-on de quelqu'un qui traduirait

« Ditaaniyè » par chant pour retirer le pays ? Dans ce cas le sens du Ditaaniyè reste -t-il le même ou devient-il différent ?

2.2. Observation participante

Nous sommes agent au Secrétariat permanent de la Promotion des Langues nationales (SP-PLN) du Burkina Faso. Sur proposition de cette structure chargée du suivi et de la coordination des activités de promotion des langues nationales au Ministère de l'Enseignement de Base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MEBAPLN), il a été décidé l'exécution solennelle de l'Hymne National du Burkina Faso en LN dans les ministères et institutions tous les premiers lundis du mois.

Nous avons été désigné facilitateur des préparatifs entrant dans le cadre de l'exécution de cet hymne en lobiri aux Ministères de l'environnement, de l'Eau et de l'Assainissement ; de la Défense et des Anciens Combattants et à l'immeuble de l'éducation (qui loge le Ministère de l'Enseignement de Base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales et celui de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation). Mais par la force des choses, nous sommes devenus répétiteurs de cet hymne à notre communauté.

Lors de ces répétitions, un sérieux débat est intervenu au sein du groupe sur le sens du "ditaaniyè". Pendant qu'un groupe pense que ce terme signifie "chant pour sauver le pays" (ce groupe est surtout constitué de personnes âgées qui ont vécu la Révolution), l'autre pense que c'est "chant pour retirer le pays des mains de l'impérialisme" (celui de la jeune génération qui n'a pas vécu la Révolution).

Ce débat a été si houleux que certains ont quitté le groupe WhatsApp que nous avons créé à l'occasion pour faciliter le partage d'informations sur les répétitions. Ces mésententes ont été occasionnées par la polysémie du mot « taa » comme

expliqué ci-haut. Cela a causé un sérieux malaise au sein du groupe, voire de la communauté.

Pour lever cette équivoque, nous nous sommes entretenus avec des acteurs de la Révolution.

2.3. Les données des entretiens dirigés

Nous avons réalisé des entretiens semi-dirigés avec des personnes qui étaient des acteurs de la Révolution dont un enquêté est non lobiriphone et 4 lobiriphones. L'entretien réalisé avec l'acteur de la Révolution non lobiriphone vise à déterminer les motivations qui ont concouru à la dénomination de l'hymne national en lobiri. L'entretien avec les acteurs de la révolution lobiriphones s'intéresse, principalement au manque d'une explication détaillée des unités significatives du terme "ditaaniyè" et de ses conséquences.

2.3.1. Entretien réalisé avec l'acteur de la Révolution non lobiriphone

Nous nous sommes entretenus avec Bazile Laetaré GUISSOU, Directeur de Recherche au Centre National de Recherches Scientifiques et Technique (CNRST) à la retraite. Il a occupé plusieurs postes au CNR : Ministre de l'environnement et du tourisme, Ministre des relations extérieures et de la coopération internationale, Ministre de l'information. Il totalise quatre ans au pouvoir, soit tout le règne du CNR.

Il est alors l'un des principaux acteurs de la Révolution encore en vie. Nous pensons qu'il est bien placé pour répondre à nos préoccupations y relatives.

Date d'entretien : 19/03/2025

Notre échange était basé sur la question "pourquoi l'hymne national du Burkina Faso a été baptisé en langue nationale lobiri" ?

L'échange est transcrit ci-dessous.

Il explique le baptême de l'hymne national en lobiri par plusieurs raisons dont :

- Le séjour du père de la révolution à Gaoua ;

Il n'y a pas de hasard, SANKARA a fait l'école à Gaoua. Il était adopté dans la zone. C'est là-bas que l'appelle de Gaoua a été lancé. Il y avait un ensemble de faits qui faisaient que quand il a fallu rechercher une des petites communautés linguistiques pour montrer qu'elle était Burkinabè et contribuer à son existence et à son progrès dans tous les domaines, on a pensé au Lobiri.

- La bravoure du peuple lobi ;

Je n'ai pas souvenir exacte mais toujours est-il que le lobi nous a paru étant une des communautés qui a incarné la résistance à la colonisation. La zone lobi a été difficile à soumettre par les colons. Le ditaaniyè est apparu comme répondant entièrement à la recherche d'un modèle, d'un exemple. Il y a beaucoup de facteurs, subjectifs et objectifs, qui ont milité au choix de cette communauté.

- Le séjour du ministre de l'intérieur de cette époque à Gaoua.

Aussi le ministre de l'intérieur était le grand frère de Sankara. Il a aussi fait Gaoua et c'est lui qui a inscrit Sankara à l'école. Tout cela a favorisé le choix du lobiri.

2.3.2. Entretiens réalisés avec des acteurs de la Révolution lobiriphones

Nous avons réalisé des entretiens semi-dirigés avec des acteurs de la Révolution lobiriphones pour plusieurs raisons. D'abord le

fait d'être témoins oculaires, ensuite le fait d'avoir été membres actifs du CNR, enfin le fait d'être lobis (puisque la décision portait sur la langue lobiri). Les enquêtés sont :

1. PALE Ollo Alain, Colonel-Major/ DIRCAB du Ministre de la défense (au moment des enquêtes), membre de Comité de Défense de la Révolution (CDR), enquêté le 18/09/2024 ;

2. MOMO Koko, Instituteur Certifié à la retraite/Ancien Maire de Bouroum-Bouroum, CDR, Président du comité départemental (COMIDEP) des fonctionnaires CDR de Batié, enquêté le 19/03/2025 ;

3. KAMBOU Dieudonné, Gendarme à la retraite (de la classe 1986), Délégué CDR au niveau du secondaire, enquêté le 19/03/2025 ;

4. PODA Train Raymond, Ministre pendant la Révolution, membre du comité de réflexion sur le changement du titre de l'hymne du Burkina Faso en lobiri, enquêté le 26/03/2025.

Ces entretiens se sont réalisés autour des questions suivantes : 1. *Pourquoi l'hymne national du Burkina Faso a été baptisé en langue nationale lobiri ? N'était-il pas nécessaire de donner une explication détaillée des unités significatives du mot "Ditaaniyè" comme ils les ont dissociées dans la forme dans l'ordonnance N°84-043 bis/CNR/PRES portant Hymne National du Burkina Faso ? Pourquoi ?* 3. *Quels sens peut avoir le mot "taa" en lobiri ?* 4. *Dans le Ditaaniyè quel sens a le mot "taa" ?*

Nous faisons la synthèse des éléments de réponses par question posée.

✓ **Les raisons de la dénomination de l'hymne national du Burkina Faso en lobiri**

Deux principales raisons ont été évoquées. Il s'agit du séjour de Thomas SANKARA à Gaoua et la culture lobi (l'héroïsme de ce

peuple déterminé dont la Révolution voulait s'inspirer pour venir à bout de l'impérialisme). En voici des extraits :

- *Le peuple lobi est un peuple insoumis qui a beaucoup résisté à la colonne de Voulet et Chanoine. Cette résistance du peuple du Sud-Ouest a beaucoup influencé la Révolution. On peut noter des actions phares de la Révolution qui ont eu leur départ à Gaoua : l'appel de Gaoua sur l'éducation, la célébration de la première SNC (Semaine Nationale de la Culture) à Gaoua. La culture lobi a beaucoup influencé la Révolution qui voit en ce peuple un symbole de résistance et naturellement "Ditaaniyè" est donné dans cette langue comme un signe fort qui oriente la détermination jusqu'au bout de la Révolution.*
- *Le père de la Révolution à l'époque a fait la zone de Gaoua. Il a baptisé Gaoua comme sa ville et il a intégré beaucoup de valeurs des lobis. Le lobi quand il se tape la poitrine, adviennne que pourra, il va atteindre son objectif. Il connaît alors les valeurs d'un lobi qui a toujours résisté à la pénétration coloniale. Il a trouvé ce mot révolutionnaire "Ditaaniyè" comme convenant parfaitement à l'aspiration de la Révolution.*
- *Au plan culturel, il y a l'histoire de chaque peuple et vous savez bien que l'étiquette que l'on met sur le peuple lobi, c'est un peuple guerrier avec l'amour pour sa patrie, sa famille, etc. Cela est connu chez les lobis. Le lobi meurt pour sa patrie, son clan, sa famille. Pour moi c'est un symbole parce qu'on a parlé des combats que les différents peuples ont menés contre le colonisateur mais si on va en profondeur, on verra que les lobis ont été particuliers dans cet engagement. Ils sont des hommes convaincus, engagés, loyaux, etc. Le Président à l'époque connaissait très bien le lobi et la région lobi.*

Il connaît très bien nos valeurs et notre engagement. Je pense que c'est pour cette raison qu'il a choisi de donner le nom de l'hymne en lobiri et c'est très significatif. Cela est en rapport avec le caractère héroïque de ce peuple et de sa résistance face au colonisateur.

✓ **La nécessité d'une explication détaillée du Ditaaniyè**

- *La non explication de chaque unité significative du mot Ditaaniyè est une faiblesse car ce mot peut être sujet d'interprétation et si on n'y prend garde, le sens premier se perd de jour en jour.*
- *Oui ! Pour éviter les interprétations erronées et l'éloignement du sens du Ditaaniyè.*
- *C'est l'esprit du texte et c'est très clair, "taa" c'est sauver dans le sens profond et selon le contexte. On vient te sauver de quelqu'un qui t'a embrigadé. N'ayant pas trouvé l'équivalent du mot "Victoire" en lobiri, alors, on lui a substitué : salut. Donc l'hymne du salut ou de la victoire.*

Pour résumer ces extraits, on retient qu'il était nécessaire de fournir une explication détaillée des unités significatives du mot "ditaaniyè" afin d'éviter d'éventuelles déformations de sens.

✓ **Le sens général du mot "taa" en lobiri**

Pour tout locuteur du lobiri, il est évident que "taa" est polysémique. Les enquêtés relèvent cela et pensent que ce mot peut désigner "retirer", "sauver", "libérer".

Les réponses sont inscrites ci-dessous.

- *"taa" peut avoir pour sens retirer ou sauver selon les contextes. Dans le cas du Ditaaniyè, "taa" signifie*

sauver. On peut parler de retirer au début de la lutte. Mais l'aboutissement c'est sauver.

- *Ce mot peut avoir le sens de "retirer", "sauver", "libérer", selon les contextes.*
- *En lobiri "taa" peut signifier retirer ou sauver mais dans le contexte du Ditaaniyè c'est sauver.*
- *Le mot "taa", en lobiri, a un double sens qui signifie : retirer ou sauver, avoir le salut. N'ayant pas trouvé l'équivalent du mot "victoire" en lobiri, alors, on lui a substitué : salut. Donc l'hymne du salut ou de la victoire.*

✓ **Le sens du mot 'taa' dans Ditaaniyè**

- *Comme nous l'avons relevé ci-haut, " taa" ici signifie sauver.*
- *Après une lutte âpre, on a arraché notre liberté des mains de l'impérialisme. C'est alors une victoire. C'est pourquoi "taa" ne signifie pas retirer dans un sens littéral mais c'est se libérer, arracher de force.*
- *"Taa" ici signifie sauver et non retirer. Dans le contexte il n'y a pas de confusion possible. Ditaaniyè c'est la chanson de la libération du pays. C'est l'hymne de la libération du pays. On s'engage à sortir du joug donc c'est un hymne de victoire. Traduire ici "taa" dans le sens de retirer, c'est une très mauvaise traduction.*
- *Dans notre cas d'espèce, le mot "taa" a le sens de sauver, avoir le salut.*

Ces extraits soulignent clairement que dans le cas du Dittaniyè, " taa" a uniquement le sens de sauver.

2.4. Les données du questionnaire

Nous avons administré un questionnaire à des enseignants en rapport avec le thème, surtout sur le sens de l'unité significative

"taa" dans Ditaaniyè. Nous avons également administré un autre questionnaire à 10 locuteurs du lobiri choisis de façon aléatoire sur la question.

2.4.1. Les données du questionnaire : citoyens non lobiriphones

Ici nous avons enquêté 20 personnes dont 18 enseignants et deux agents du SP-PLN sur deux questions : *selon vous, pourquoi l'hymne national du Burkina Faso a été baptisé en LN lobiri (1) ? Que signifie "ta" dans "ditaniyè" (2) ?*

✓ Le baptême de l'hymne national du Burkina Faso en lobiri

Concernant cette question, 12 enquêtés sur 20 soit 60% pensent que c'est parce que le Président Thomas SANKARA aimait cette langue et ce peuple pour avoir fait ses études primaires à Gaoua pendant que 90 % des enquêtés soit 18/20 affirment que cela est arrivé dans le cadre de l'élan patriotique de valorisation des LN entamé par la Révolution d'août 1983 et pouvait être dans toute autre LN nationale du Burkina Faso. 16 enquêtés sur 20 soit 80% répondent que cela s'explique par l'identité culturelle de ce peuple reconnu comme peuple guerrier et pour sa résistance à la pénétration coloniale.

✓ Le sens de "ta" dans ditaniyè

Pour ce qui est du sens du mot "ta" dans Ditaniyè, 65% des enquêtés soit 13/20 répondent que ce mot signifie "retirer" pendant que 10 enquêtés sur 20 soit 50% pensent que dans Ditaaniyè "ta" signifie sauver.

2.4.2. Les données du questionnaire : citoyens lobiriphones

Dix citoyens lobiriphones ont rempli notre questionnaire à 4 questions : *Selon vous, pourquoi l'hymne national du Burkina Faso a été baptisé en langue nationale lobiri (1) ? N'est-il pas*

nécessaire de donner une explication détaillée des unités significatives du mot "Ditaaniyè" comme ils les ont dissociées dans la forme (di-taa-nyè) (2) ? Quels sens peut avoir le mot "taa" en lobiri de façon générale (3) ? Dans Ditaaniyè que signifie le mot "taa" (4) ?

Les réponses à ces questions donnent les résultats ci-dessous.

✓ **Baptême de l'hymne national du Burkina Faso en lobiri**

30% des enquêtés soit 03/10 pensent que cela est dû au fait que le Président Thomas SANKARA aimait cette langue et ce peuple pour avoir fait ses études primaires à Gaoua. De même 30% des enquêtés expliquent que cela est arrivé dans le cadre de l'élan patriotique de valorisation des LN entamé par la Révolution d'août 1983 et pouvait être dans toute autre langue nationale du Burkina Faso. Cependant 10 enquêtés sur 10 soit 100% expliquent le baptême de notre hymne en lobiri par l'identité culturelle de ce peuple reconnu comme peuple guerrier et pour sa résistance à la pénétration coloniale.

✓ **La nécessité d'une explication détaillée du Ditaaniyè**

10 enquêtés sur 10 soit 100% pensent qu'il est nécessaire d'expliquer les différentes unités significatives du mot lobiri ditaaniyè. La principale raison avancée est que cela permettrait d'éviter des interprétations divergentes du sens de ce mot car "taa" a au moins deux sens en lobiri qui ne semblent être adaptés tous au contexte du Ditaaniyè.

✓ **Le sens du mot "taa" de façon générale en lobiri**

20% des enquêtés soit 2/10 pensent que ce mot a le sens de retirer pendant que 50% des enquêtés lui donnent le sens de sauver. 7 enquêtés sur 10 soit 70% pensent que le mot "taa" a les deux sens : sauver et retirer.

✓ Le sens de "taa" dans le Ditaaniyè

Pour ce qui est du sens du mot "taa" dans Ditaaniyè, aucun enquêté ne lui donne celui de retirer. 20% lui donne le sens de sauver et 70% pensent que "taa" peut y avoir les deux sens.

Les enquêtés lui donnent les deux sens car pour eux "taa" a les deux sens en lobiri. L'autre raison avancée est que sauver et retirer désigne la même réalité dans le ditaaniyè.

Pour d'autres, qu'il s'agisse de sauver ou retirer, il a fallu lutter pour devenir autonome. Alors que l'on dise retirer le pays ou sauver le pays, cela ramène à conquérir son indépendance.

III. Analyse des données

3.1. Les raisons du baptême de l'hymne national du Burkina Faso en lobiri

Les réponses à cette question peuvent varier selon que nous avons en face un lobiriphone ou non, selon que l'enquêté est un acteur de la Révolution ou non.

3.1.1. Selon les enquêtés non lobiriphones

Les données recueillies chez les enquêtés non lobiriphones évoquent plusieurs raisons qui ont prévalu au baptême de l'hymne du Burkina Faso en lobiri. L'entretien avec l'acteur de la Révolution évoque le fait que le Père de la Révolution de même que son grand frère, ministre de l'intérieur (en son temps), ont vécu à Gaoua, et la bravoure du peuple lobi.

Le questionnaire administré à 20 citoyens non lobiriphones donne les résultats suivants : séjour de SANKARA à Gaoua, 60% des enquêtés ; élan patriotique de promotion des langues nationales, 90% des enquêtés ; culture du peuple lobi, 80%.

3.1.2. Selon les enquêtés lobiriphones

Pour les lobis eux-mêmes, les résultats des entretiens dirigés montrent que l'hymne du Burkina Faso a été baptisé en lobiri parce que SANKARA a séjourné à Gaoua et aussi parce que la culture lobi a influencé ce choix.

Les réponses au questionnaire donnent ceci : séjour de SANKARA à Gaoua, 30% ; élan patriotique de promotion des langues nationales, 30% ; identité culturelle du lobi, 100%.

3.1.3. Synthèse

Au niveau des entretiens dirigés, non lobiriphones et lobiriphones ont évoqué les mêmes raisons qui ont prévalu au choix du lobiri : le fait que le Président SANKARA ait vécu à Gaoua et le fait que la culture du peuple lobi ait pesé pour ce choix.

Mais, les résultats des questionnaires montrent une divergence entre ces deux groupes. Les non lobiriphones pensent à 60% que c'est simplement parce que SANKARA a vécu à Gaoua que cela est arrivé. Ils trouvent aussi que cela est arrivé dans le cadre de l'élan patriotique de la Révolution à promouvoir les LN et que cela pouvait être donné dans une autre LN, à 90%. Un pourcentage important (80%) pense aussi que c'est la culture lobi qui explique cela.

Pour ce qui est des lobis eux-mêmes, un faible pourcentage (30%) pense que cela est arrivé parce que SANKARA a vécu à Gaoua et que cela s'est fait dans le cadre de la promotion globale des langues nationales. 100% de ces lobis sont fiers de dire que l'hymne national du Burkina Faso est baptisé dans leur langue en reconnaissance de leur culture de peuple intraitable.

Les points de vue sont divergents entre lobiriphones et non lobiriphones sur la question.

Notre hypothèse dit que l'hymne national du Burkina Faso a été baptisé en lobiri par un seul facteur : l'héroïsme de ce peuple. Nous pensons que les résultats ci-dessus corroborent notre

hypothèse. Cette hypothèse a été corroboré par tous les acteurs de la Révolution enquêtés même s'ils y ajoutent le fait que le père de la Révolution ait vécu à Gaoua. Certainement ce séjour lui a donné l'occasion de découvrir ce peuple et de le traiter selon ce qu'il est. Au contraire si le temps passé à Gaoua était regrettable l'effet contraire ce serait produit : la haine de Gaoua par SANKARA. Des données d'entretiens on relève les expressions suivantes :

- *Le ditaaniyè est apparu comme répondant entièrement à la recherche d'un modèle, d'un exemple ;*
- *La culture lobi a beaucoup influencé la Révolution qui voit en ce peuple un symbole de résistance ;*
- *''Ditaaniyè'' est donné dans cette comme langue un signe fort qui oriente la détermination jusqu'au bout de la Révolution. Le lobi quand il se tape la poitrine, advienne que pourra, il va atteindre son objectif ;*
- *Je pense que le fait de donner le nom de l'hymne en lobiri est significatif. Cela est en rapport avec le caractère héroïque de ce peuple et de sa résistance face au colonisateur.*

-
Cette hypothèse est aussi confirmée à 80% par les enquêtés non lobiriphones et non acteurs de la Révolution et à 100 % par les enquêtés lobiriphones non acteurs de la Révolution.

Il est clair que le baptême de l'hymne du Burkina Faso en lobiri est symbolique : à la manière des lobis qui sont déterminés, courageux, combattifs, et ce, au prix de leur vie dans la défense de leur terre, la Révolution entendait s'approprier une telle détermination pour se défaire de l'impérialisme et cela se ressent dans le contenu de cet hymne dont la dernière phrase est : La Patrie où la Mort, nous Vaincrons !

3.2. Les limites du manque d'une explication détaillée du titre de l'hymne national

L'ensemble des enquêtés reconnaît que le manque d'une explication détaillée des unités significatives du mot Ditaaniyè est une limite occasionnant principalement une divergence dans le sens du mot "taa" et une déformation possible du sens général du ditaaniyè.

✓ Divergence du sens de "taa"

Dans le guide d'éducation civique et morale "taa" a le sens de retirer, prendre de force, libérer. L'observation participante lui donne deux sens : celui de retirer et de sauver. L'entretien avec les acteurs de la Révolution lobiriphones lui donne le sens de sauver. L'administration du questionnaire aux citoyens non lobiriphones lui donne le sens de retirer à 65% et celui de sauver à 50%. 70% des enquêtés lobiriphones pensent que "taa" peut avoir les deux sens (retirer et sauver) dans le contexte du ditaaniyè sans problème.

La divergence sur le sens de cet élément constitutif est ainsi visible. Le guide d'éducation qui est censé transmettre aux générations futures le sens du Ditaaniyè donne à "taa" le sens unique de retirer et non de sauver. De même les données du questionnaire lui donnent ce sens à 65% contre 50% pour sauver. C'est surtout l'entretien avec les acteurs de la Révolution qui lui donne le sens unique de sauver. Cela pourrait être dû au fait qu'ils ont été témoins des discussions et de la prise de décision. Alors le sens de sauver pour "taa" est beaucoup plus contextuel et peut échapper aux novices.

✓ Déformation possible du sens de l'hymne national

L'Ordonnance N°84-043 bis/CNR/PRES portant Hymne National du Burkina Faso, lui donne le sens de "le chant de

victoire" pendant que la loi constitutionnelle N° 033-2024/ALT portant révision de la constitution lui donne celui de "chant de la victoire". Une différence est perceptible ici car dans chant de victoire, la victoire est indéfinie, par contre dans "chant de la victoire", la victoire est définie.

Ensuite, traduire Ditaaniyè par hymne de la victoire est une traduction littéraire certes mais il n'est pas donné à tous de comprendre. Alors les non avertis pourraient le traduire par chant pour "retirer le pays". La seule unité significative qui est visible c'est hymne (nyè). Di et taa n'y figurent pas. Notre enquêté l'a dit : ils n'ont pas trouvé une expression en lobiri pour exprimer leur idée de victoire. Ils lui ont substitué le salut qui a le sens de taa. Pourtant le premier sens de taa en lobiri dans le sens d'un objet c'est retirer. Taa comme sauver est un sens plutôt figuré. Il exprime la libération aussi bien spirituelle que physique. Dans le cas du ditaaniyè, si nous considérons le pays comme un objet, alors taa exprime retirer. On suppose que le pays est dans les mains de l'impérialisme et qu'il faut le lui retirer. Cependant on peut aussi se dire que le pays étant également une réalité abstraite au-delà des réalités géographiques, taa désigne sauver et non retirer parce qu'on ne peut saisir un pays mais plutôt l'occuper, l'opprimer.

La divergence sur le sens général du Ditaaniyè est ainsi visible à travers l'analyse ci-dessus et cela corrobore notre deuxième hypothèse sur les interprétations divergentes tant du mot "taa" que du "sens général de Ditaaniyè".

I.V. Propositions

Après ce parcours sur le baptême de l'hymne national en langue lobiri, nous faisons trois suggestions :

- Il faudrait d'abord respecter l'esprit de l'ordonnance de 1983 en orthographiant correctement le titre de l'hymne

national. Sur l'ordonnance, c'est très bien écrit "ditaaniyè" [ditaaniɛ] même si cela est une translittération (écrit à l'aide de l'alphabet français). Pourtant, la graphie actuelle est : ditanyè [ditanɛ] pourrait être inintelligible en lobiri ;

- Il faudrait ensuite définir chaque unité significative du mot ditaanyè (di-taa-nyè) afin de fixer ce sens une fois pour toute et d'éviter des interprétations divergentes ;
- Enfin il faut revenir sur la signification exacte à donner à ditaaniyè en français : chant de victoire ? chant de la victoire ? ou chant pour la victoire ?

Si le Ditaanyè signifie chant de la victoire, est-ce que la Révolution de 1983 a eu la victoire sur l'impérialisme ? Est-ce un chant d'intention ou un chant de résultat ?

Notre réponse à ces questions est "chant pour la victoire". Pour nous, c'est un chant qui nous galvanise pour la victoire en toute circonstance : guerre, football, sport, etc. Jusqu'aujourd'hui, nous chantons le Ditanyè pour la victoire. Nous sommes plus ou moins toujours dominés par l'impérialisme. C'est la raison pour laquelle nous sommes à nouveau en guerre contre cet impérialisme sous le leadership de son Excellence, Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso.

Conclusion

L'unanimité peut se faire sur le fait que la Révolution d'août 1983 dans son esprit patriotique a entrepris la mise en exergue des valeurs endogènes (PALE, 2024) dont les langues nationales. Dans cet élan patriotique, plusieurs langues ont été utilisées dans des domaines divers. Mais pour nous, le baptême de l'hymne national en lobiri n'est pas anodin, c'est l'expression d'un symbole de résistance. Les enquêtes réalisées ont confirmé

cela. Cependant le manque d'une explication détaillée du mot ditaaniyè, formé de trois mots en lobiri, se trouve être une limite qui occasionne diverses interprétations du mot "taa" (auquel la tendance donne le sens littéral de retirer pendant que dans le contexte du Ditaaniyè, le sens approprié est "sauver ou libérer") et des explications différentes du sens général de Ditaaniyè. Entre "chant de la victoire" et "chant de victoire" il y a une nuance perceptible. Il faudrait revenir sur la définition de ce sens de sorte à léguer aux générations futures un produit univoque. Cette étude vient éclairer les lanternes sur un choix inédit de langues au Burkina Faso en apportant la précision nécessaire qui est que ce choix est objectif et non subjectif. Elle met en exergue l'influence possible du contexte socioculturel sur les choix de politique linguistique, notamment l'influence de la culture lobi, pour ce cas précis, sur la dénomination de l'hymne national du Burkina Faso.

Bibliographie

- BURKINA FASO, 1984. *L'Ordonnance N°84-043 bis/CNR/PRES portant Hymne National du Burkina Faso*
- BURKINA FASO, 2015. Guide d'éducation morale et civique CE1
- BURKINA FASO, 2024. *Loi constitutionnelle N° 033-2024/ALT portant révision de la constitution*
- CALVET Louis – Jean, 2001, « Les politiques linguistiques en Afrique francophone : état des lieux du point de vue de la politologie linguistique », in Chaudenson, Robert and Calvet, Louis -Jean (eds), *Les Langues dans l'espace francophone : de la coexistence au partenariat*, Paris, L'Harmattan, pp 145-176.
1996. *Les Politiques linguistiques*, PUF, Paris.

PALE Londjité, 2024, « comment comprendre l'arrêt de la réforme d'éducation bilingue par le Conseil National de la Révolution (CNR) au Burkina Faso », in collection recherches & regards d'Afrique, Vol n° Fin campagne/Octobre 2024, pp135-163.

SAWADOGO Awa, 2021. *Enjeux et défis de la loi portant sur la promotion et l'officialisation des langues nationales du Burkina Faso*, Mémoire de Maîtrise soumis aux études supérieures et postdoctorales en vue de l'obtention du diplôme en maîtrise ès arts en études du bilinguisme, Faculté des arts, U Ottawa

Ressource naturelle, facteur de développement économique en Égypte ancienne et au Mali indépendant

Mahamadou TOURE

Institut des Sciences Humaines (ISH), Bamako (Mali)

mahamadoutoure2812@gmail.com

Résumé

Les ressources naturelles du Mali sont de deux types : les ressources terrestres et les ressources du sous-sol. Ces ressources valorisées, doivent soutenir l'économie du pays. La connaissance des facteurs climatiques et des comportements anthropiques, serait essentielle pour mieux exploiter les ressources naturelles du Mali.

L'Égypte ancienne a un climat désertique chaud dont seuls les bandes fertiles de part et d'autre du Nil, le delta et quelques oasis sont propres à l'implantation humaine. Les ressources naturelles égyptiennes auraient contribué au rayonnement de l'Égypte ancienne.

L'objectif de l'étude est d'analyser la place des ressources naturelles dans l'économie du Mali d'aujourd'hui et aussi dans le succès de l'Égypte ancienne, afin d'en tirer des enseignements pour le Mali nouveau.

La lecture et l'analyse d'ouvrages scientifiques et des données archéologiques, ont été nécessaires pour la rédaction de cet article. Aussi, des documents académiques ont été exploités. Les informations recueillies sur la base d'un guide d'entretien conçu à cet effet, et les lectures faites sur l'internet ont également favorisé cette étude.

Il s'agit à partir de ces documents, d'analyser le fait que l'Égypte ancienne aurait pu exploiter ses ressources naturelles de façon judicieuse et que le Mali d'aujourd'hui a du mal à mieux exploiter ses ressources naturelles pour son développement économique.

Le présent travail s'articule autour de l'apport des ressources naturelles au succès de l'Égypte ancienne et aussi dans le développement économique du Mali d'aujourd'hui. Il a soulevé un souci de gestion adéquate des ressources naturelles du Mali.

Mots-clés : *développement économique, Égypte ancienne, Mali indépendant, ressource naturelle*

Abstract

Mali's natural resources are of two types: terrestrial resources and subsoil resources. These valuable resources support the country's economy. Knowledge of climatic factors and human behaviour is essential to better exploit the natural resources of Mali.

Ancient Egypt had a hot desert climate, with only fertile strips on either side of the Nile, the delta, and a few oases suitable for human settlement. Egyptian natural resources are said to have contributed to ancient Egypt's influence. The objective of this study is to analyse the role of natural resources in the economy of modern Mali and in the success of ancient Egypt in order to draw lessons for modern Mali.

Reading and analysis of scientific works and archaeological data are necessary for the writing of this article. Academic documents were used in this study. Information gathered through a specially designed interview guide and online research aided this study.

The aim of this study is to analyse the fact that ancient Egypt could have exploited its natural resources judiciously and that modern-day Mali is struggling to better exploit its natural resources for economic development. This study focuses on the contribution of natural resources to the success of ancient Egypt and the economic development of modern-day Mali. This raises concerns regarding the proper management of Mali's natural resources.

Keywords : *ancient Egypt, economic development, independent Mali, natural resource*

Introduction

Le Mali partage 7 420 kilomètres de frontières avec sept pays limitrophes : l'Algérie au nord-est, le Niger et le Burkina Faso à l'Est, la Côte d'Ivoire et la Guinée Conakry au Sud, la Mauritanie au nord-ouest et le Sénégal à l'Ouest. Les principales zones agro-climatiques couvertes par le pays sont du Nord vers le Sud : une zone très aride ou saharienne, une zone aride ou sahélienne, une zone semi-aride ou soudanienne-nord, une zone subhumide ou soudanienne-sud et

une zone humide au sud-ouest. Quatre grands ensembles composent le relief : les plateaux gréseux soudano-sahélien, les collines et plaines soudano-sahéliennes, le delta intérieur du Niger et le massif de l'Adrar des Ifoghas. Deux grands fleuves traversent le Mali : le Niger et le Sénégal. Le régime pluviométrique varie énormément d'un endroit à un autre. La flore et la faune du Mali sont caractérisées par une diversité des espèces. Le pays dispose des ressources minérales exploitables. (Atlas du Mali, 2010 : 77-78)

Les ressources financières de l'Égypte ancienne furent générées à travers l'Agriculture, les mines, l'artisanat, le commerce, les impôts, les taxes, les expéditions militaires etc. Le Nil permettait aux Égyptiens de pêcher, de cultiver et de commercer avec leurs voisins. L'or et le cuivre, étaient exploités respectivement dans les régions de Nubie et du Sinaï.

Les animaux de compagnie en Égypte ancienne étaient : le chien, le chat, etc. Les animaux sauvages étaient : le babouin, le singe, la gazelle, les oiseaux, le lion, le mangouste et l'hippopotame, le poisson, etc., la plupart était divinisée. Il ne pleuvait pas fréquemment, mais quand il pleut, la pluie était violente. Ces différentes ressources étaient confiées à des institutions, telles que le temple, la Résidence royale, le double trésor, etc., (Grimal, 1988 : 110) et auraient été utilisées au profit de l'épanouissement de la population égyptienne.

L'Égypte ancienne fut l'une des plus grandes métropoles africaines. La connaissance de la place de ses ressources naturelles dans son développement, est fondamentale pour mieux transcender les problématiques liées à la gestion des ressources naturelles dans le reste du continent africain en général et du Mali d'aujourd'hui en particulier. Elle pourrait permettre d'adopter une exploitation responsable, probablement, à l'image de l'Égypte pharaonique. L'utilisation

judicieuse des ressources naturelles au service de l'épanouissement des populations constitue de nos jours un défi à relever. Elle ne doit pas fustiger l'avenir de la génération futur.

Le présent article s'intéresse aux ressources naturelles en Égypte ancienne et au Mali d'aujourd'hui : caractéristiques du relief de l'Égypte ancienne et du Mali d'aujourd'hui, conséquences du climat dans le succès de l'Égypte ancienne et à l'économie du Mali actuel, importance des cours d'eau dans l'Égypte ancienne et dans l'économie du Mali d'aujourd'hui, le territoire « traditionnel » de l'Égypte ancienne au regard du territoire malien d'aujourd'hui et de ses Biodiversités, ressources du sous-sol en Égypte ancienne et au Mali d'aujourd'hui.

1-Matériel et méthodes

La démarche méthodologique est basée sur l'exploitation documentaire et l'enquête qualitative. La recherche documentaire s'est déroulée à Dakar au Sénégal et dans le district de Bamako au Mali.

Au Mali, les recherches ont été menées dans la Bibliothèque Nationale, la bibliothèque de l'Institut des Science Humaines (ISH), la bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS up) de Bamako. Elle a porté sur des ouvrages et des documents académiques.

Au Sénégal, la recherche a été faite dans la Bibliographie Universitaire et dans celle du Département Histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

L'élaboration du guide d'entretien, le choix des personnes ressources et le traitement des données, ont été les éléments constitutifs de la méthodologie. La méthode d'entretien semi-directif a été privilégiée. Nous avons présenté des thèmes aux interlocuteurs. Le travail consistait à écouter et à noter tout ce

qui se produit, et à demander des éclaircissements sur des aspects du thème, chaque fois que l'occasion est convenable. Les entretiens ont donné des éclaircissements sur des facteurs climatiques et des comportements anthropiques en Égypte pharaonique et aussi au Mali d'aujourd'hui. Nous avons ensuite procédé aux travaux de traitement, et les données sont saisies à l'aide du logiciel Word sous Windows. Après la saisie, nous avons procédé à l'épuration des données, puis à la fusion des fichiers, prêtes pour d'autres traitements.

En effet, il s'agit, de montrer à la fois par une approche analytique et comparative, l'apport des ressources naturelles au succès de l'Égypte ancienne et aussi dans le processus de développement du Mali d'aujourd'hui. Également, mettre en évidence, la nécessité de chercher un modèle d'exploitation ou de gestion des ressources naturelles, pour un développement économique du Mali d'aujourd'hui.

2-Résultats

2-1-Caractéristiques du relief de l'Égypte ancienne et du Mali d'aujourd'hui

Le Mali est un pays plat, peu vallonné, avec des altitudes comprises entre 250 et 500 mètres. Le plateau mandingue s'étend du Nord du fleuve Niger jusqu'à la frontière avec le Sénégal et culmine à 800 mètres. Au Nord, à la frontière avec la Mauritanie, forme la plus grande partie du bassin de Taoudéni. La région de Tombouctou, qui se rattache à ce bassin, est aride. Le plateau de Koutiala s'étend du Sud du cours supérieur du fleuve Niger à la frontière du Burkina Faso. Il culmine au niveau de la falaise de Bandiagara à 791 mètres. À l'Est, il est prolongé par des buttes résiduelles dont les monts Hombori et le Hombori Tondo, culminant 1 155 mètres. (Atlas du Mali, 2010, p.76)

Les plaines ensablées du Hodh, s'étendent au Nord du plateau mandingue, à la frontière mauritanienne, sont entre 260 et 320 mètres d'altitude. Le delta intérieur du Niger est une vaste plaine alluviale. L'Adrar des Ifoghas est une extension des massifs cristallins du Sahara central. Il culmine à 890 mètres d'altitude. Le Sahara occupe plus de la moitié Nord du territoire malien. Il a un bassin à l'Azaouak. Le bassin d'Arouane, relié au fleuve Niger au niveau de Tombouctou, comprend un delta intérieur de 50 000 kilomètres-carrés. La vallée du Tilemsi, provenant de l'Adrar des Iforas, se jette dans le Niger à Gao. En effet, ces endroits sont en partie des espaces favorables à l'agriculture, l'élevage, la pêche, au développement du système écosystémique et à la production d'énergie. Ils regorgent des ressources minérales abondantes.

En Égypte, le Nil a façonné la vie économique, déterminé ses structures politiques et suscité les valeurs morales et sociales (Gabanes, 2016 : 29). Dans l'Égypte où les pluies sont rares, le Nil est la seule source importante d'approvisionnement en eau. Il est la principale voie de communication du pays. C'est autour de lui que se trouvent les grandes villes. Il alimente un réseau de canaux qui irrigue les champs. Vercouter , 1974 : 41) Le Nil, long de 6500 kilomètres environ, est le fleuve le plus long d'Afrique. Le Nil blanc qui prend sa source au lac Victoria et le Nil bleu qui prend sa source au lac Tana, s'unissent au Khartoum, la capitale du Soudan actuel. Il se jette dans la Méditerranée en formant un delta au Nord de l'Égypte (Casson, 1968 : 29 ; Sall, 2018 : 93)

Les terres cultivables en Égypte ancienne ont une texture argileuse et limoneuse. Environ 4000 à 42000 hectares sont sableux et calcaires. Le reste est recouvert par le désert libyque à l'Ouest, le désert arabe à l'Est et le Mont Sinaï au nord-est. Ce dernier renferme le plus haut sommet d'Égypte, culminant 2642 mètres d'altitude.

Le sol malien présente des traits physiques plus diversifiés que celui de l'Égypte ancienne. La partie désertique qui occupe plus des deux tiers du Mali, est presque semblable au territoire égyptien. Le Nil qui a permis l'implantation humaine en Égypte depuis le néolithique, Peut correspondre aux fleuves Niger et Sénégal dans le Mali, de par son importance. Si les régions de Sinaï et de Nubie en Égypte ancienne sont par excellence des zones minières, celles de Kayes et Sikasso constituent les principales zones minières du Mali d'aujourd'hui.

2-2-Conséquences du climat dans le succès de l'Égypte ancienne et à l'économique du Mali actuel

Au Mali, pour les trois quarts du pays, le climat est chaud et très sec, à l'exception du Sud, bien humide. Les précipitations moyennes annuelles sont inférieures à 250 millimètres, et même de façon générale de 100 à 150 millimètres. À l'extrême Nord, elles sont presque nulles. Les régions centrales sont semi-désertiques. Les régions du Sud du vaste désert reçoivent en moyenne moins de 500 millimètres de pluie par an. Le Sud du pays est subhumide, avec des précipitations moyennes inférieures de 750 millimètres par an. (Atlas Mali, 2010, p. 82) Si le régime pluviométrique varie d'un endroit à un autre, le régime thermique est globalement uniforme, caractérisé par la constance de température élevée sur toute l'année, entre 28 °C et 32 °C. De plus, la température moyenne maximale du mois le plus chaud (fin avril) dépassent 42 °C. Le rayon solaire a une importance particulière. Il tue des bactéries et des virus qui nuisent à la santé des humains et des animaux. « Le beau temps » motive le travailleur et attire la vision des habitants sur son environnement. Ces habitants veillent ainsi à la protection de leur environnement.

En Égypte, excepté la région de delta, le reste est recouvert par le désert. C'est le soleil qui impose sa marque au climat,

essentiellement aride, en raison de la température et de la faiblesse de l'humidité atmosphérique, et des précipitations. (Leclant, 1978 : 14). La ceinture désertique qui entoure la vallée du Nil, découragea la volonté d'invasion, et les Égyptiens vivaient dans l'isolement durant 2000 ans, avant notre ère. (Casson, 1966 :11)

Si le climat égyptien est semi-désertique, celui du Mali est tropical sec. Les conditions climatiques ont donné naissance aux conditions de travail et de l'état d'esprit des peuples qui y vivent. Les Anciens égyptiens ont su maîtriser la nature dans la vallée du Nil pour survivre. Le soleil fut divinisé (Rê). Quant au Mali d'aujourd'hui, les moyens modernes pour transformer des contraintes climatiques en atout se précisent. L'exploitation des phénomènes climatiques en énergie solaire, éolienne, ou autres, doit soutenir l'économie et aider à améliorer les conditions de vie des Maliens.

2-3-Importance des cours d'eau en l'Égypte ancienne et dans l'économie du Mali d'aujourd'hui

Les régimes hydrographiques du Niger et du Sénégal sont tropicaux. Le Niger parcourt le Mali sur 4 200 kilomètres. Le delta central du Niger, entre Tombouctou et Léré est une vaste zone inondée après la saison des pluies. Après la décrue, la région est parsemée de lacs, comme le lac Débo et le lac Figurine. Le Sénégal est le second fleuve qui parcourt le Mali sur 1700kilomètres (Atlas Mali, 2010 : 86).

Les cours d'eau du Mali contribuent à l'agriculture, l'élevage, la pêche, la production énergétique, la communication, le transport, la sauvegarde de l'écosystème, etc. Cependant, ces cours d'eau sont menacés par l'ensablement, la dégradation des berges et de la pollution, notamment dans le septentrion malien. Des plaines d'inondations s'étendent le long du fleuve Niger. Dans la zone de confluence du Niger et de son affluent le Baní,

entre Diafarabé, Djenné et Tombouctou, couvre une surface maximale de 41 000 kilomètres-carrés, regroupant de nombreux lacs, mares et marécages. La figure 1 qui suit est une photo satellite du Mali.

Figure 1 : *photo satellite du Mali*

Source : <https://satellites.pro^carte du Mali>

En juin, le Nil se met à monter, roulant des flots vers le Nil blanc. En juillet, le fleuve se gonfle rapidement d'eaux boueuses, d'un brun rougeâtre : ils transportent une importante quantité de matières en suspension provenant des hautes terres volcaniques d'Éthiopie. (Léchant, 1978 : 4). La première cataracte est le point le plus méridional où se manifeste l'arrivée de la crue. Les crues du Nil annoncent un évènement catastrophique qui se révèle en fin de compte bénéfique. L'inondation du lit majeur

dépose le limon en se retirant, fertilisant ainsi le sol. (Husson et Valbelle, 1992 : 94)

Les effets de la crue sur la qualité et la quantité des récoltes ont des sérieuses répercussions, tant sur le plan économique que sur l'environnement et la société. (Doumas, 1976 : 215-217). C'est pourquoi, faute de pouvoir régler le débit de l'inondation, les Égyptiens se sont efforcés de le prévoir, en gardant des stocks susceptibles d'atténuer les pertes graves que représentait une crue dévastatrice. On comprend ici la nécessité d'une organisation à l'échelle de l'État. Ce dernier cherche à rentabiliser au mieux les terres arables et à répartir les provisions de céréales accumulées précédemment, lorsque la famine commence à sévir. (Doumas, 1976 : 215-217). Le Nil rend fertile les terres environnantes grâce à ses crues annuelles. (Casson, 1968 : 31). Selon l'historien grec Hérodote « L'Égypte est un don de Nil. », c'est-à-dire, sans lui, l'Égypte n'existerait pas. Autrement dit, l'Égypte ne sera qu'une vaste étendue de sable brûlant.

Si les cours d'eau ont servi à l'Agriculture, l'élevage, la pêche, l'entretien domestique et la navigation en Égypte ancienne. Aujourd'hui au Mali, en plus de ceux-ci cités de l'Égypte ancienne, le Niger et le Sénégal sont en train de servir dans la production énergétique et le ravitaillement des populations des villes en eau potable des robinets. Des multiples pompes à eau souterraine en train d'augmenter la disponibilité en eau au Mali actuel. La figure 2 qui suit est une photo du bassin du fleuve Niger.

Figure 2 : *bassin du fleuve Niger de plus en plus menacé*

Source : <https://www.studiotamani.org/180502-le-bassin-du-niger-de-plus-en-plus-menace>

2-4-Le territoire « traditionnel » de l'Égypte ancienne au regard de celui du Mali d'aujourd'hui et de ses Biodiversités

Les frontières « traditionnelles » de l'Égypte ancienne sont assez semblables aux frontières de l'Égypte moderne. Dans l'Ancien Empire, le pays est délimité au Nord par la mer Méditerranée, au Sud par la première cataracte du Nil, à l'Ouest par le désert Libyque et à l'Est par la Mer Rouge et le désert du Sinaï. Ce sont principalement les frontières Sud avec la Nubie et nord-ouest qui ont changé au cours des siècles. L'Égypte , à certaines époques, étend son influence jusqu'en Haute-Nubie alors qu'en Asie Mineure, son influence atteint l'Amurru (en Syrie) au Nord et les bords de l'Euphrate à l'Est. La domination égyptienne en Syro-palestinien sera toujours de courte durée. Le Delta, la Vallée, les zones désertiques et la péninsule du Sinaï sont des facettes de l'Égypte ancienne.

Le delta du Nil est une région marécageuse, riche en faune et flore, mais aussi une zone stratégique pour l'agriculture. Le papyrus vient en grande partie de cette région (Doumas, 1967 : 28-30). La figure 3 qui suit est une carte « traditionnelle » de l'Égypte ancienne.

Figure 3 : *carte « traditionnelle » de l'Égypte ancienne*

- Kaka / site archéologique
- Caire/ Toponyme moderne
- Uadi Natroun/ Région

Source : www.google.com/search?q=carte+traditionnelle+de+l'Egypte/Universit+de+Lille (05/8/2021)

Nous l'avons ajusté en nettoyant le fond de certaines écritures. Ce travail a rendu la carte simple lisible pour le besoin d'illustration.

Le Mali a mis progressivement en place des aires de protections de la nature : une réserve de biosphère, 2 parcs nationaux, 8 réserves de faune, 1 sanctuaire, 3 sites Ramsar, 1 parc biologique et 6 zones d'intérêt cynégétique, qui couvrent 7 % du territoire. Ces réserves et parcs pourraient drainer de nouveaux flux importants de tourisme. (Id-sahel, 2000)

Parmi les arbres typiques de la végétation malienne, on peut citer le baobab, le karité, le Néré, le tamarinier, le rônier ou le balanzan. (Sidibe ; Goita, 2009 : 53) La faune malienne est caractérisée par une diversité des espèces dont la buffle, l'hippopotame, le bubale, le cobe défassa. Certaines sont en voie d'extinction : l'élan de Derbi, la girafe, la gazelle Dama, l'orix gazelle, l'Adax, le mouflon à machette, l'hippopotame nain, le guépard, le lycaon, le lamantin, le pangolain, l'oryctérope du cap, le lion, l'éléphant, le chimpanzé, le chacal, l'hyène tachetée, le guib. Le damalisque a disparu du Mali. L'éléphant ne subsiste que dans la région du Gourma. Plus de 640 espèces d'oiseaux ont été recensées au Mali, dont de nombreux oiseaux migrateurs qui viennent séjourner dans le delta intérieur du Niger. Plus de cinquante espèces de poissons sont identifiées dans le fleuve Niger. (Sidibe ; Goita, 2009 :146 et183 ; Atlas Mali, 2010 : 91)

Quant à l'Égypte ancienne, il y avait des léopards, des oryx, des hyènes, des lynx du désert, etc., aujourd'hui anéantis par la chasse. Plus de trente espèces de serpents, des scorpions et des crocodiles, etc., vivaient en Égypte ancienne (Guichard, 2015 :5-300). Les Égyptiens cultivaient des figuiers sycomores, des dattiers et des palmiers à feuilles de dômes, des Persée, des grenadiers, des caroubiers et des tamaris, ainsi que des papyrus,

des lotus, des mandragores, des bleuets, des pavots et des guimauves. Les vignes étaient appréciées pour la vinification. (Loret, 1892 :140)

En Égypte ancienne, même s'il y avait des animaux destinés à l'abatage pour nourrir la population, la plupart étaient considérés comme des principes divins et furent associés à des divinités. Au Mali, les animaux sont destinés à l'abattoir, au zoo pour les visiteurs, d'autres sont utilisés pour faire des travaux champêtres, d'autres encore sont immolés pendant des cérémonies culturelles, ou des cultes rendus aux dieux, aux esprits ou aux morts. Au Mali, les plantes sont utilisées en médecine « traditionnelle », d'autres en bois de chauffage et dans la construction des habitats.

Les deux États se retrouvent dans l'utilisation des ressources naturelles pour le bien-être de la population. La différence se trouve au niveau des contextes liés à la période historique ou au besoin du moment. L'évolution des moyens d'exploitation et les valeurs ajoutées des ressources minières constituent d'autres aspects de la comparaison.

2-5-Ressources du sous-sol en Égypte ancienne et au Mali d'aujourd'hui

Le sous-sol malien regorge des réserves en gaz, en pétrole, en uranium, en minerai de fer, en bauxite, en manganèse, en phosphate, en lithium, en cuivre, en nickel, en calcaire, en sel, et environ 45,9 tonnes d'or produites chaque année. L'exportation de l'or, conforte le Mali dans sa place de 3^{ème} producteur africain, derrière l'Afrique du Sud et le Ghana. Le poids de l'économie malienne réside dans son secteur minier dont les potentialités restent faiblement explorées et exploitées. Le secteur agricole reste aujourd'hui au premier plan. Un potentiel existe en énergie renouvelable (solaire, hydroélectrique, éolien).

Parmi les ressources du sous-sol, seul le sel, le fer, l'or, le lithium et le calcaire sont exploités 'à présent. La production minière reste dominer par l'or avec 66 030 Kilogrammes pour une valorisation de FCFA 1 927 milliards, soit près de 97% de la production totale qui s'élève à FCFA 1 995 milliards. Cette production reste concentrer dans les régions de Kayes et Sikasso. L'or est principalement exporté vers trois destinations (Afrique du Sud, Suisse, Australie). Les autres substances sont écoulées sur le marché local. (Maiga,2022 :10-11)

Les revenus du secteur extractif encaissés par le trésor public en 2022 ont été affectés à 98% au budget de l'État. Le reste des revenus est réparti entre le budget des collectivités, le Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle, le Fonds National pour l'Emploi des Jeunes, le Fonds National de Logement, l'UEMOA et la CEDEAO.

En Égypte, avant la fondation de la première dynastie, le terrain était déjà prêt pour la mise en condition et l'orchestration d'une main-d'œuvre nombreuse. Avec la première dynastie, on assiste à un effort cordonné pour le contrôle des crues du Nil. (Casson, 1968 : 37). L'exploitation minière a débuté en Égypte vers 3000 avant notre ère. Le cuivre et la turquoise étaient deux matières premières importantes pour l'artisanat et les industries du pays. La pierre fut utilisée pour la construction des monuments. Il a été trouvé des traces d'expédition minière dans le Sinaï remontant à la dynastie égyptienne zéro. C'est pendant l'Ancien Empire que l'exploitation minière est devenue systématique.

L'Égypte ancienne a exploité ses ressources du sous-sol pour embellir la façade et l'intérieur des temples, des palais et des demeures d'éternité. Ces édifices ont servi de symboles montrant la richesse du pouvoir pharaonique. Au Mali les ressources du sous-sol sont exploitées, vendues pour alimenter le trésor public, afin de soutenir les dépenses globales de l'État.

3-Discussion

Comparé la place des ressources naturelles à la vie et l'économie du Mali actuel à l'apport des ressources naturelles à la vie et l'économie de l'Égypte ancienne est possible. Si cet État ancien a su exploiter judicieusement ses ressources naturelles en fonction de leur besoin du milieu et du moment, le Mali d'aujourd'hui cherche à pouvoir relever le défi dans ce même cadre.

Selon la banque de France en 2022, le Mali possède près d'un million de kilomètres-carrés de bassin sédimentaire, d'important gisements de gaz et d'uranium, plus de 2 milliards de tonnes de réserves en minerai de fer, des réserves de bauxite estimées à 1,2 milliard de tonnes et des réserves de manganèse de plus de 20 millions de tonnes. (Gorée Institute, 2022)

L'exploitation irresponsable des ressources naturelles dégrade des zones de vie des populations humaines et altère leur santé. Elle détruit des écosystèmes entiers et perturbe leur fonctionnement global, ainsi que tous les services écosystémiques qu'ils assurent : réduction de la biodiversité, érosion, pollution de l'eau ou perturbation de son cycle, voire la déforestation. Les habitants doivent maîtriser la nature où ils se trouvent, pour mieux vivre. Pour cela, une sensibilisation et une formation adéquate en faveur de l'environnement sont nécessaires.

La détérioration d'un environnement est le résultat d'un ensemble de phénomènes complexes qui sont d'abord d'ordre climatique (sécheresse, variabilité de la pluviométrie ayant fragilisé l'écosystème). Les activités humaines (forte pression démographique, systèmes de production extensifs et inadaptés,

feux de brousse, etc.) font partie de ces phénomènes destructeurs.

Un exemple palpant de comportement anthropique est le cas de la rivière de Kalabancoro à Bamako au Mali, sur l'état de surface du Bassin versant du Niger. La surface montre qu'entre 1986 et 2009 les zones construites à l'usage d'habitation sont passées de 1183 hectares à 2076 hectares soit une augmentation de 1491 hectares, pendant la même période. La végétation qui couvrait 10787 hectares a été réduite de moitié et se limite actuellement à seulement 5802 hectares soit une diminution de 4985 hectares (31,22%). (Camara et al., 2018 : 124)

L'Égypte ancienne était une monarchie théocratique. Bien que plus qu'un roi, le pharaon fut à la fois l'administrateur principal, le chef de l'armée, le premier magistrat et le prêtre suprême de l'Égypte. Dans cette dynamique l'Égypte ancienne a connu des périodes de prospérité et de crise économique. Outre, la civilisation égyptienne a disparu. Elle a laissé des traces au bord du Nil dont des monuments, des peintures, des statues, des divinités matérialisées, etc., au bord du fleuve Nil. Ces restes ont servi de sources d'étude de l'Égypte ancienne. L'apparence de pharaon est identifiée par des insignes, des décors faits avec des pièces précieuses (or, turquoises, etc.) et des images d'animaux furieux, etc., symbolisant la richesse et la grandeur de l'Égypte ancienne.

Le fait que les Anciens égyptiens pensaient que l'image pouvait magiquement remplacer l'objet représenté, le décor des temples, les figures de l'intérieur des pyramides et des tombeaux, faits en or, en cuivre, en turquoise, en peinture, etc., montrent une utilité inédite des représentations. Les symboles imagés du serpent et du vautour sur la coiffe de pharaon, montrent une place importante des faunes dans la construction de la théocratie pharaonique.

En revenant au Mali, le pouvoir démocratique est présentement succédé par une transition au pouvoir depuis 2000. En dépit d'importants moyens mobilisés pour lutter contre la corruption sur toutes ses formes et dans chaque secteur de l'économie du pays, les résultats restent très mitigés. Il faut donc combattre la corruption au Mali. Il s'agit de prendre des mesures nécessaires, voire indispensables qui seront dérangeantes pour certains, mais profitable pour l'économie et le bien-être de la grande majorité de la population.

Les ressources naturelles constituent une des richesses pour l'économie d'un État. Les Égyptiens ont déifié presque tous les éléments de la nature. Certes, l'exploitation et le bon usage des ressources naturelles, ont soutenu la puissance et la richesse du pouvoir pharaonique. Au Mali, si des comportements humains perturbent les ressources terrestres, une sensibilisation, voire une formation pourrait contribuer à les sauvegarder. Les ressources minérales du Mali sont vendues pour soutenir l'économie du pays.

Conclusion

L'étude a montré que l'Égypte ancienne a su exploiter ses ressources naturelles à des fins économiques, politiques, culturels, militaires et religieux. Aujourd'hui, le Mali regorge des ressources naturelles diversifiées, capables de soutenir suffisamment son économie, si elles sont bien gérées.

Les activités de recherche et d'exploitation des mines et des hydrocarbures sont régies par l'existence d'un cadre juridique et réglementaire conforme aux standards régionaux et internationaux en matière de gouvernance des secteurs extractifs. Elles devraient aider à une meilleure répartition des revenus du secteur extractif.

Les trois grands ensembles : saharien, sahélien et soudanien sont caractérisés par des précipitations croissantes du Nord au Sud. La distribution, la structure et la physionomie de la végétation constituent parfois une réponse aux facteurs climatiques et aussi aux rôles des sociétés.

Des espèces animales sont disparues au Mali. De nombreux autres sont menacées. Le rétrécissement des aires d'extension de la faune sauvage résulte de la dégradation de leur habitat et de celle des écosystèmes, dues aux sécheresses récentes. A ces phénomènes climatiques s'ajoutent des comportements anthropiques perturbateurs.

Le Nil a été une source nutritive pour le biotope. Les animaux divinisés, la prévision des phénomènes de crue du Nil, l'organisation sociale autour des grands travaux agricoles et miniers, ont été salutaires à la réussite de l'Égypte ancienne. De même, tout ce qui est lié au cours d'eau, au relief, au climat, et au ressources minérales du Mali actuel, sont surveillés par un service de l'État, afin d'aider à soutenir un développement économique solide du pays.

Références Bibliographiques

Ouvrages et rapport

ATLAS du Mali, 2010. *Une Atlas de l'Afrique*, Édition Jeune Afrique, Paris

CAMARA Mahamadou Oumar, DEMBELE N'dji dit Jacques, DIALLO Boubacar Amadou, TESSOGUE Moussa dit Martin, TRAORE Djibril, 2018, « Comportement hydrologique d'un bassin versant en milieu périurbaine. La rivière de Kalabankoro à Bamako, Mali », Bamako, Institut des Sciences Humaines (ISH), Etude Malienne, N° 85, p.124-143.

- CASSON Lionnel, 1968. *L'Égypte Ancienne ; une histoire des civilisations mondiale*, Time Fife Books, Nederland
- DOUMAS François, 1967. *La civilisation de l'Égypte pharaonique*, Artaud, Paris
- GABANES Pierre, 2016. *Introduction à l'histoire de l'humanité* 4è ed., Armand Colin, Paris.
- GUICHARD Hélène, 2015. *Des animaux et les pharaons : le règne animal dans l'Égypte ancienne*, Illustrâtes, Paris
- GRIMAL, Nicolas, 1988. *Histoire de l'Égypte Ancienne*, Fayard, France.
- HUSSON Gèneviève et VALBELLE Dominique, 1992. *Les institutions de l'Égypte pharaonique, les premiers empereurs grecs aux premiers empereurs romains*, Armand Clin, Paris
- LÉCLANT Jean, 1978. *Le temps des pyramides : de la préhistoire aux hyksos 1560 avant Jésus Christ*, Gallimard, Paris
- LORET Victor, 1892. *La flore pharaonique d'après les documents hiéroglyphiques et les spécimens découverts dans les tombes*, Editions ERNEST LEROUX, Paris
- MAÎGA Hamadou, 2024. Rapport ITIE 2022 du comité de pilotage, « initiative pour la transparence dans les industries extractives au Mali, pour Pyramis Audit et Conseil SAS », ITIE-MLI, Mali
- SIDIBE Modibo, GOITA Mamadou, 2009. *Bilan de la recherche Agricole du Mali de 1970 à 2000 ; « productions forestières, fauniques et halieutiques »*, Volume 3. Mali, rapport du Comité National de la Recherche Agricole, Mali.
- VERCOUTTER Jean, 1974. *L'Égypte et la vallée du Nil*, Tome 1, Des origines à la fin de l'Ancien Empire, P.U.F, France

Internet

- [https://goreeinstitut.org/ressources-naturelles-du-mali-les-chiffres-dune-gouvernance-stagnante/\(13/05/2025\)](https://goreeinstitut.org/ressources-naturelles-du-mali-les-chiffres-dune-gouvernance-stagnante/(13/05/2025))
- [https://satellites.pro^carte du Mali\(13/05/2025\)](https://satellites.pro^carte du Mali(13/05/2025))

[https://www.studiotamani.org/180502-le-bassin-du-niger-de-plus-en](https://www.studiotamani.org/180502-le-bassin-du-niger-de-plus-en-plus-menace)

[plus-menace](https://www.studiotamani.org/180502-le-bassin-du-niger-de-plus-en-plus-menace) (13/05/2025)

<https://www.idsqhel.com/aires-protection> PDF

[www.google.com//search?q=carte+traditionnelle+de+lEgypt/\(05/8/2021\)](https://www.google.com/search?q=carte+traditionnelle+de+lEgypt/(05/8/2021))

Dramatisation Historique et Archive Mémorielle : Décryptage de *la Patrie ou la Mort* de Mamadou Traore Diop

Moussa KEITA

Enseignant-Chercheur

Université Félix Houphouët Boigny – Abidjan

moussakeitaci@yahoo.fr

Résumé

*Le théâtre, dans sa vocation critique et mémorielle, devient dans les contextes postcoloniaux africains un instrument de réappropriation de l'histoire, de dénonciation des oppressions, et de reconnaissance des voix longtemps étouffées. De cette dynamique naît une dramaturgie de la résistance, portée par le souci de restaurer la dignité des figures oubliées et de nourrir les aspirations collectives à la justice. C'est dans cette veine que s'inscrit *La Patrie ou la Mort* de Mamadou Traoré Diop, pièce écrite en 1981, qui dramatise et revisite un épisode tragique et méconnu des luttes anticoloniales : le massacre des dockers de Pidjiguiti, survenu à Bissau en 1959. Par l'agencement de personnages symboliques et de dialogues incisifs, l'auteur construit un espace scénique où se heurtent colons portugais et résistants africains, dans une tension dramatique entre mémoire, oppression et émancipation. À travers une approche sociocritique et comparative, l'étude se propose de montrer comment cette œuvre mobilise les ressources du théâtre pour déconstruire les récits hégémoniques, réhabiliter les figures invisibilisées, et offrir une relecture critique du passé dans une perspective politique de constitution d'archive mémorielle.*

Mots clés ; *dramaturgie de la résistance, personnages symboliques, réhabilitation, archive mémorielle.*

Abstract

The theater, in its critical and memorial vocation, becomes in post-colonial African contexts an instrument for reclaiming history, denouncing oppression, and recognizing voices long silenced. From this dynamic arises a dramaturgy of resistance, driven by the concern to restore the dignity of forgotten figures and to nurture collective aspirations for justice. It is in this

vein that *"La Patrie ou la Mort"* by Mamadou Traoré Diop fits, a play written in 1980 that dramatizes a tragic and obscure episode of the anti-colonial struggles: the massacre of the dock workers of Pidjiguiti, which occurred in Bissau in 1959. Through the arrangement of symbolic characters and incisive dialogues, the author constructs a stage space where Portuguese colonizers and African resisters clash, in a dramatic tension between memory, oppression, and emancipation. Through a sociocritical and comparative approach, The study aims to show how this work mobilizes the resources of theater to deconstruct hegemonic narratives, rehabilitate invisibilized figures, and offer a critical rereading of the past from a political perspective of establishing a memorial archive.

Keys words : drama of resistance, symbolic characters, rehabilitation, memorial archive.

Introduction

Depuis l'Antiquité, le théâtre entretient un rapport étroit avec l'Histoire non seulement en tant que miroir des événements passés, mais aussi comme espace d'interrogation sur les fondements du pouvoir, de la mémoire et de l'humanité. Aristote, (*La Poétique*, 1922), affirme que la tragédie « *imite une action noble* » et vise à susciter la crainte et la pitié pour provoquer la catharsis, c'est-à-dire une forme de purification des passions à travers la représentation des douleurs collectives. Ainsi, les tragédies d'Eschyle ou de Sophocle résonnent comme les échos dramatiques des tensions politiques d'Athènes. Des siècles plus tard, Bertolt Brecht théorise un *théâtre épique* destiné à « *transformer le spectateur en observateur critique* »¹, conférant au théâtre une fonction explicitement politique. Dans le théâtre africain contemporain, cette fonction critique et mémorielle s'exprime avec une intensité particulière, notamment dans les contextes postcoloniaux marqués par les affres et les stigmates de la colonisation : souffrances humaines, aliénation culturelle, spoliation économique, fragmentation sociale et violence

¹ Bertolt Brecht, *Écrits sur le théâtre*, 1930, p.

politique. *La Patrie ou la Mort* de Mamadou Traoré Diop écrite en 1981 s'inscrivant dans cette optique, témoigne d'un théâtre engagé qui mobilise les ressources de la fiction dramatique pour interroger l'histoire collective, briser les silences de la mémoire, et éveiller une conscience politique active. Dans cette perspective, la parole scénique devient, selon la pensée de Joseph Ki-Zerbo, un « *terreau substantiel dans lequel des Nations nouvelles peuvent et doivent puiser des ressources spirituelles et des raisons de vivre* »². Se fondant sur une écriture tendue entre mémoire, dénonciation et espérance, Mamadou Traoré Diop propose une dramaturgie profondément ancrée dans les réalités sociopolitiques de l'Afrique contemporaine. Dans une critique acerbe du colonialisme, il met en scène le massacre des dockers de Pidjiguiti, un événement tragique survenu le 3 août 1959 dans le port de Bissau, alors colonie portugaise. L'univers qui s'y déploie est marqué par un climat oppressif, dominé par le totalitarisme, l'expropriation, l'exploitation de l'homme par l'homme, les arrestations arbitraires et les assassinats politiques. Ce fait historique, subtilement tombé dans le confort de l'oubli de la mémoire officielle, devient le socle dramatique de *La Patrie ou la Mort*. L'œuvre théâtrale plonge le lecteur-spectateur au cœur d'un espace de tensions où s'affrontent, d'un côté, les dockers et les leaders politiques africains, et de l'autre, les colons portugais. Elle s'érige ainsi en théâtre de la mémoire, un théâtre qui *raconte* l'Histoire autant qu'il la *questionne*. C'est à l'intersection de l'esthétique dramatique et de l'engagement politique que s'ancre cette étude, intitulée : « Dramatisation historique et archive mémorielle : décryptage de *La Patrie ou la Mort* de Mamadou Traoré Diop ». La présente étude se propose de démontrer que le théâtre, en tant qu'art de la parole incarnée et de la mise en scène, peut constituer un puissant vecteur de déconstruction des récits hégémoniques, de visibilité

² Ki-Zerbo, Histoire de l'Afrique noire d'hier à demain, Paris, Hatier, 1972, p.38

des figures marginalisées par l'histoire officielle, et de relecture critique et mobilisatrice du passé. Dans cette perspective, une question centrale guide la réflexion : Par quels mécanismes *La Patrie ou la Mort* mobilise-t-elle les ressources de la fiction dramatique pour représenter, interroger et réécrire l'Histoire, dans une finalité à la fois mémorielle et politique ? L'hypothèse principale de cette réflexion est que, par une poétique de la résistance et une dramaturgie engagée, *La Patrie ou la Mort* s'affirme comme un théâtre de la mémoire active, articulant les strates du passé aux urgences du présent pour esquisser les contours d'un avenir fondé sur la justice, la dignité et l'émancipation. Ainsi, afin d'étayer cette analyse, l'étude adopte une approche sociocritique et comparative, en croisant l'examen du texte dramatique avec les enjeux historiques, idéologiques et symboliques qui l'informent. Il s'agit de faire observer comment les choix dramaturgiques en l'occurrence les personnages archétypiques, dialogues critiques, dispositifs scéniques et symboliques participent à une mise en tension féconde entre mémoire et politique.

L'analyse s'articule autour de trois points. D'abord elle s'attache, dans un premier temps, à éclairer les fondements historico-politiques qui ont nourri l'écriture de la pièce, ensuite elle examine les procédés de transposition et de reconfiguration du réel historique dans la structure dramatique. Elle met, enfin, en exergue la portée utopique et réparatrice de cette écriture théâtrale, en résonance avec la pensée de Sony Labou Tansi, pour qui « *le théâtre est l'endroit où l'on fabrique le rêve de la lucidité* ».

1. Les fondements historico-politiques de *La patrie ou la mort*

L'œuvre théâtrale de Mamadou Traoré Diop trouve sa genèse dans deux faits majeurs : d'une part, le

massacre des dockers de Pidjiguiti en 1959, qui marque un tournant décisif dans la lutte pour l'indépendance en Guinée-Bissau ; d'autre part, une volonté affirmée de rendre hommage aux martyrs et aux figures emblématiques de la révolution. La méthode sociocritique dont Claude Duchet précise la visée, l'intention permet de structurer notre réflexion

*« ...Toute création artistique est aussi pratique sociale. Effectuer une lecture sociocritique revient, en quelque sorte, à ouvrir l'œuvre du dedans, à reconnaître ou à produire un espace conflictuel où le projet créateur se heurte à des résistances, à l'épaisseur d'un déjà là... La sociocritique interroge l'implicite, les présupposés, le non-dit ou l'impensé, les silences et formule l'hypothèse de l'inconscience social du texte... ».*³

Dans cette même veine Barthélemy Kotchy écrit⁴ : « *il n'est d'œuvre littéraire innocente en soi. Toute littérature est littérature à partir de quelque chose* ». Cette conception de Barthélemy Kotchy est corroborée par Pierre V. Zima (Manuel de Sociocritique, 2018, p.19) « *Les œuvres littéraires et les œuvres d'arts en général sont produites à partir de certaines normes esthétiques et que celles-ci ne sauraient être isolées de l'ensemble des normes sociales* ». Une approche sociocritique de l'œuvre *La patrie oula Mort* vise à déceler comment les

³ Claude Duchet ; « Positions et Perspectives » in *Sociocritique*, Paris, Edition Fernand Nathan, p19.

⁴Kotchy B « Méthodologie et idéologie » in *Littérature et Méthodologie*, Abidjan, CEDA, 1984, pp 86-87.

problèmes sociaux et les intérêts du groupe social sont articulés sur le plan sémantique, syntaxique et discursif. Partant de ce postulat, la sociocritique sert de moyeu, pour dévoiler le déterminisme sociohistorique qui conditionne la pièce de Mamadou Traoré Diop. Elle trouve ici toute sa raison d'être dans la mesure où elle préconise l'étude patiente du texte littéraire et de son articulation au social. Elle permet de porter une attention minutieuse au détail pour ne pas être condamné à ne produire que de vaines redondances, dans la mesure où la réalité référentielle subit toujours, sous l'effet de la stylisation et de l'écriture, un processus de transformation sémantique qui code le référent sous la forme d'éléments structurels et formels. Cela suppose que soient reconstitués l'ensemble des éléments - textuels d'abord, qui participent à la reconstruction du vécu. Ici, le vécu individuel et collectif point d'ancrage de l'œuvre du dramaturge Traoré Mamadou Diop est le massacre des dockers de Pidjiguiti, survenu le 3 août 1959 sur les quais du port de Bissau, en Guinée portugaise. Mais également les frémissements et les praxis sociales d'un continent qui amorce les années d'indépendance politique et qui bien que dégagé de la sujétion coloniale n'est pas encore totalement libéré de la férule impérialiste.

1.1. Le massacre des dockers de Pidjiguiti

Le massacre des dockers de Pidjiguiti, survenu le 3 août 1959 sur les quais du port de Bissau, en Guinée portugaise, constitue un jalon essentiel dans l'histoire des luttes anticoloniales en Afrique de l'Ouest et s'impose comme l'un des fondements historiques majeurs de l'écriture de *La patrie*

ou la mort, pièce publiée en 1981 par le dramaturge sénégalais Mamadou Traoré Diop. Cet événement survenu, suite à une grève pacifique organisée par les dockers, en réaction aux conditions de travail dégradantes imposées par la Casa Gouveia qui est une filiale de la Companhia União Fabril, pilier de l'économie coloniale portugaise. Ce mouvement est brutalement réprimé par la police Internationale d'Etat portugaise (PIDE), la police politique du régime salazariste. Le bilan humain est lourd : entre 25 et 50 morts, des dizaines de blessés, et un traumatisme profond de l'opinion publique locale et régionale. Cet événement tragique révèle l'impasse des revendications pacifiques face à la brutalité coloniale et dévoile au grand jour les tensions accumulées dans le tissu social et économique de la colonie. À travers cette tragédie, c'est toute une dynamique de domination qui se manifeste : salaires de misère, journées de labeur exténuantes, interdiction de syndicalisation, et mépris total des droits des travailleurs africains. De fait, le 06 mars 1956, la grève

avait mis en évidence les prémices d'une conscience ouvrière organisée, tandis qu'un rapport militaire de 1958 alertait sur le risque imminent de soulèvement, resté lettre morte⁵. L'attitude inflexible des autorités coloniales, incarnée par la figure d'António Carreira, directeur de la Casa Gouveia, scelle le destin tragique du mouvement. En effet, le 3 août 1959 à 15 heures, les dockers entament la grève, occupent pacifiquement le port, mais la répression est immédiate et sanglante. Pourchassés jusque dans les mangroves, les grévistes sont exécutés à balles réelles. La violence de l'intervention de la PIDE fait du massacre de Pidjiguiti un moment de bascule. L'échec de la voie pacifique incite le PAIGC (Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert) d'Amílcar Cabral, qui avait soutenu le mouvement, à

⁵ Carlos Lopes, *Guinée-Bissau : un pays en construction*, Paris, L'Harmattan, 1987.

embrasser la lutte armée⁶. À partir de 1963, un long conflit de libération s'engage entre les combattants du PAIGC et les forces coloniales portugaises. Cette guerre, l'une des plus organisées et déterminées parmi les luttes anticoloniales dans l'espace lusophone, s'étendra sur plus d'une décennie et contribuera, in fine, à l'effondrement du régime salazariste lors de la Révolution des Œillets en 1974. Elle ouvrira ainsi la voie à l'indépendance effective de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. C'est dans cette trame historique de faits réels que puise le dramaturge sénégalais, qui archive, par les ressorts de la fiction dramatique, la mémoire de Pidjiguiti et lui confère une portée symbolique et politique. La pièce ne se contente pas de rapporter un épisode de l'histoire coloniale ; elle le dramatise pour en faire un acte fondateur de conscience révolutionnaire, un moment de rupture avec l'ordre établi. En cela, elle illustre pleinement la conception de l'œuvre littéraire défendue par Louri Lot Man, selon laquelle la « *L'œuvre artistique prise en elle-même sans contexte déterminé, est semblable à une épitaphe dans une langue incompréhensible* »⁷. L'œuvre littéraire instaure un échange multidimensionnel entre l'auteur, son époque et son environnement socioculturel. Dès lors, elle ne peut être pleinement appréhendée en dehors des paramètres contextuels – historiques, politiques, culturels – et du « *projet humain* » qui préside à sa création. Mamadou Traoré Diop inscrit ainsi sa dramaturgie dans une double dynamique : d'une part, la dénonciation des violences coloniales ; d'autre part, la célébration des luttes de libération comme vecteur de dignité, de mémoire et d'affirmation identitaire.

⁶ Amílcar Cabral, *Unity and Struggle : Speeches and Writings*, Monthly Review Press, 1979.

⁷ LOURI Lot Man, *La structure du texte artistique*, Paris, Gallimard, 1973, p.392.

1.2. *La patrie ou la mort* : Mémoire des martyrs et des figures de la révolution

Dans *La patrie ou la mort*, Mamadou Traoré Diop érige la scène en un véritable lieu de mémoire. Le titre de la pièce, emprunté au célèbre slogan révolutionnaire de Fidel Castro — *La patria o la muerte, venceremos* — n'est pas un simple effet rhétorique. Il agit comme un mot d'ordre, une injonction à se souvenir et à poursuivre le combat pour la liberté. En choisissant ce syntagme hautement symbolique, le dramaturge sénégalais inscrit son œuvre dans une double filiation : celle des luttes de libération du tiers-monde et celle, plus spécifique, de l'héritage africain des mouvements anticoloniaux. Loin de se limiter à une dénonciation des violences coloniales, *La patrie ou la mort* se construit comme un véritable panthéon dramatique en hommage aux figures emblématiques de la révolution en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Dans cette optique, la pièce débute par la dédicace qui suit :

« À la mémoire de Amilcar Cabral Grand Héros et Martyr des peuples

Au Parti Africain de l'Indépendance de La Guinée et des Iles du Cap-Vert

Aux victimes de Pidjiguiti

Au peuple héroïque et combattant ».

À travers cette dédicace inaugurale comme le souligne Kouassi Kouakou Jean-Michel, (Djiboul n°006, Vol.2,2023,p.88) « *Mamadou Traoré Diop fait preuve de reconnaissance aux héros et martyrs politiques bissao-guinéens ainsi qu'aux victimes de la grève de Pidjiguiti* ». Le théâtre apparaît selon Mamadou Traoré Diop comme un engagement par l'art, un moyen de s'adresser au peuple

africain depuis la scène. Sur ce point, S. Bérard (2009, p.27) explique :

Le théâtre devient un moyen de relire le passé, de se le réapproprié en jouant une histoire qui, falsifiée et raturée par les historiens officiels soucieux de valoriser la conquête impérialiste, est aujourd'hui réécrite par les dramaturges parfois enclins à la mythification⁸.

Mamadou Traoré Diop convoque dans sa pièce une galerie de noms devenus, dans l'imaginaire collectif, les piliers de l'indépendance : Amílcar Cabral, Aristides Pereira, Luís Cabral, João Bernardo "Nino" Vieira, Francisco Mendes, Domingos Ramos, Titina Silá et Carmel Pereira. En les inscrivant dans le tissu dramatique, l'auteur opère un geste à la fois poétique et politique : il transforme la parole théâtrale en outil de transmission mémorielle et de reconnaissance historique. Parmi ces figures, Amílcar Cabral occupe une place centrale. Ingénieur agronome, poète, stratège, penseur de la décolonisation et fondateur du PAIGC, il a su théoriser une révolution enracinée dans la culture des peuples opprimés. Pour lui, « *recupérer l'histoire, c'est recupérer l'humanité* »⁹ ; un principe qui trouve un écho direct dans la pièce de Diop, où l'histoire devient matière de scène et ferment d'une mémoire partagée. Assassiné en 1973, Amilcar Cabral incarne l'utopie blessée mais non défaite de la libération. Autour de lui gravitent des compagnons de lutte aux trajectoires complémentaires. Luís Cabral, premier président de la Guinée-Bissau indépendante, et Aristides Pereira, président fondateur

⁸ Sylvie Bérard, *Histoire et mémoire dans les dramaturgies africaines contemporaines*, Paris, L'Harmattan, 2009, p.27.

⁹ Amílcar Cabral, *Unity and Struggle : Speeches and Writings of Amilcar Cabral*, New York, Monthly Review Press, 1979.

du Cap-Vert, ont poursuivi son œuvre, s'efforçant de traduire les idéaux révolutionnaires en projets d'État souverain. Leur présence dans la pièce témoigne d'une fidélité aux principes de justice, de dignité et d'unité africaine. João Bernardo "Nino" Vieira, chef militaire de la guérilla et président de la République, représente l'incarnation de la résistance armée devenue pouvoir d'État. Son parcours rappelle, avec toute sa complexité, les tensions entre l'héroïsme de la lutte et les défis du pouvoir postcolonial. D'autres figures incarnent l'éthique de la révolution. Francisco Mendes, Premier ministre de la Guinée-Bissau, fut reconnu pour son intégrité et sa proximité avec le peuple. Sa mort prématurée, en 1978, est évoquée comme un deuil politique majeur. Domingos Ramos, quant à lui, meurt au front et devient le symbole de l'engagement total. À travers lui, c'est toute une génération de combattants anonymes que la pièce honore. Mamadou Traoré Diop n'oublie pas les femmes, ces « sentinelles de l'ombre », souvent reléguées dans les récits officiels. Titina Silá, morte en mission en 1973, est une héroïne célébrée par les chants populaires ; Carmel Pereira, militante infatigable, symbolise l'intelligence logistique et l'éducation idéologique du mouvement. Leur présence dans la pièce rompt avec l'effacement habituel des figures féminines de la guerre et rappelle que la libération fut aussi portée par des voix de femmes. Ainsi, *La patrie ou la mort* devient un espace scénique de reconnaissance et de réparation symbolique. En nommant ces figures, Diop les arrache du confort de l'oubli, les réinscrit dans le présent, et propose au spectateur un théâtre de la filiation, de l'émancipation et de la transmission. Ce faisant, il s'inscrit dans la tradition d'un théâtre africain engagé, où l'acte d'écrire est indissociable de l'acte de se souvenir et d'agir. La dramaturgie de Diop se veut donc autant une archive poétique qu'un appel à la conscience historique.

2. La transposition historique Diopienne comme archive mémorielle

Mamadou Traoré Diop articule une dramaturgie où le théâtre devient un instrument de mémoire et un vecteur de conscientisation politique. Par la mise en scène de personnages historiques et l'usage de dispositifs scéniques expressifs, l'auteur confère à son œuvre une dimension à la fois idéologique et symbolique. Cette double approche se manifeste d'une part par la construction de personnages investis d'une parole engagée, et d'autre part par une scénographie fortement chargée de signes, permettant de dire l'Histoire au-delà du texte. L'étude analysera donc, dans un premier temps, la fonction idéologique des personnages, avant d'examiner les mécanismes scéniques et symboliques qui participent à la relecture mémorielle du passé.

2.1. *Les personnages comme porteurs de discours idéologiques*

Dans *La patrie ou la mort*, Mamadou Traoré Diop construit ses personnages non comme de simples figures dramatiques, mais comme des incarnations vivantes d'une idéologie révolutionnaire. Ils deviennent des vecteurs d'un discours de libération, d'émancipation et de réhabilitation historique, à la croisée de la mémoire collective et de l'action politique. Loin de toute neutralité, chaque personnage est porteur d'un sens historique fort, enraciné dans le réel des luttes anticoloniales de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Cette posture dramatique s'inscrit dans la conception selon laquelle, comme l'écrit Aimé Césaire (*Discours sur le colonialisme*, 1955, p. 9.) : « *une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente* ». Les personnages diopiens apparaissent précisément comme

ceux qui contestent cette civilisation coloniale décadente, en dénonçant ces violences structurelles et revendiquant un autre avenir pour leur peuple. Parmi ces figures, Amílcar Cabral occupe une place cardinale. Non seulement leader du PAIGC, mais aussi penseur de la révolution, il est présenté dans la pièce comme un homme de conviction, dont la parole est autant politique que poétique.

« AMILCAR : *Cher camarades ! je vous félicite pour votre adhésion au parti, je vous encourage sur la voie du refus et de la fermeté. En ce jour de deuil, je vous demande de vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire des victimes de Pidjiguiti. (les militants se lèvent une minute de silence). Merci Camarades, nous venons de perdre des frères, de braves et glorieux combattants, mais leur sacrifice douloureux restera un exemple pour tous les peuples africains. Le camarade Domingot a été fusillé ce matin même dans sa cellule. Il est tombé dignement. Il n'a pas parlé malgré la haine de ses bourreaux.* » (*La Patrie ou la mort*, p 35)

Le personnage de Cabral a su donner un sens au silence et une voix aux douleurs. Son engagement rappelle ce que Frantz Fanon affirmait dans *Les Damnés de la terre* : « *Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir.* »¹⁰ Les personnages féminins ne sont pas en reste : Titina Silá, par exemple, est représentée non seulement comme une combattante mais aussi comme une militante de la dignité des femmes africaines. À travers elle, Diop répare l'invisibilisation des femmes dans les récits historiques. Une réplique souligne : « *C'est avec le feu dans les yeux et le ventre vide qu'elle tenait la ligne.* » (*La patrie ou la*

¹⁰ Frantz Fanon, *Les Damnés de la terre*, Paris, La Découverte, 2002 (édition originale 1961), p. 204.

mort, p 70). Ce type d'énoncé donne à voir une héroïne du quotidien, actrice de la transformation sociale, en écho à la pensée de Mariama Bâ, qui écrivait dans *Une si longue lettre* : « *La femme africaine est au cœur de la résistance silencieuse.* »¹¹ Sur le plan dramaturgique, ces personnages fonctionnent comme des allégories politiques. Leur dimension humaine est indissociable de leur fonction idéologique : ils dénoncent, instruisent, éveillent. À cet égard, Mamadou Traoré Diop hérite clairement de la tradition brechtienne, pour laquelle le théâtre doit être un espace de réflexion critique. Comme l'écrit Bertolt Brecht ; « *le théâtre doit faire du spectateur un observateur actif, non un consommateur passif.* »¹² La parole des personnages devient donc une parole-monde : elle dépasse les enjeux individuels pour se faire parole collective, portée par une conscience historique. En donnant corps à des figures historiques telles que Francisco Mendes, Domingos Ramos, Aristides Pereira ou encore Nino Vieira, le dramaturge recompose une fresque politique, un récit choral où l'Histoire se dit depuis la scène, dans une mise en voix qui dépasse l'archive pour devenir incarnation dramatique. Le personnage n'a plus seulement un rôle à jouer, mais représente un porte-voix d'une génération insurgée. Ainsi, *La patrie ou la mort* s'accroche pleinement à la perspective théâtrale que défend Sony Labou Tansi lorsqu'il affirme : « *L'écriture est un champ de bataille.* »¹³ Les personnages de Diop, à travers leurs paroles, incarnent cette lutte : ils sont les témoins d'une mémoire blessée, mais aussi les artisans d'un avenir à reconstruire. Le théâtre devient alors un instrument idéologique puissant, où l'humain et le politique s'entrelacent dans une dramaturgie de la résistance.

¹¹ Mariama Bâ, *Une si longue lettre*, Dakar, Nouvelles Éditions Africaines, 1979, p. 42.

¹² Bertolt Brecht, *Écrits sur le théâtre*, trad. Jean Tailleur, Paris, L'Arche, 1963, p. 78.

¹³ Sony Labou Tansi, *Œuvres complètes – Tome I*, Paris, Seuil, 2022, p. 23.

2.2. Dispositifs scéniques et symboliques pour dire l'Histoire

Dans *La patrie ou la mort*, Mamadou Traoré Diop mobilise une pluralité de dispositifs scéniques et symboliques pour inscrire l'histoire dans l'espace théâtral. Loin de se contenter d'une narration historique linéaire, le dramaturge sénégalais opte pour une écriture scénique polysémique, où les objets, les gestes, les sons et les espaces prennent une valeur hautement signifiante. Le théâtre devient ainsi un lieu d'archivage sensible, une scène de mémoire vivante où l'Histoire n'est pas simplement racontée, mais performée, interrogée, et réinvestie. Dans cette optique, le dispositif scénique s'apparente à ce que Michel de Certeau appelle une « opération d'appropriation »¹⁴ : le théâtre récupère l'Histoire officielle pour en faire matière dramatique, en déconstruisant les versions hégémoniques et en restituant la voix des oubliés. La scène n'est pas seulement le lieu d'un récit, mais un véritable palimpseste de résistances. Comme le souligne Pierre Nora, « *la mémoire installe le souvenir dans le sacré, l'Histoire le libère de ce sacré pour en faire un objet de connaissance* »¹⁵ (*Les lieux de mémoire*, 1984). Mamadou Traoré Diop conjugue ces deux approches en sacralisant les figures révolutionnaires tout en les inscrivant dans une analyse politique rigoureuse. Parmi les dispositifs marquants, l'usage des voix-off dans la pièce contribue également à la mise en tension du temps historique. Ces voix désincarnées, parfois spectrales, viennent hanter l'espace dramatique, rappelant les morts, les martyrs, les cris des disparus. Elles instaurent un dialogue entre passé et présent, entre l'archive et le vécu, entre le silence imposé et la parole retrouvée. Cela rejoint la réflexion de Walter Benjamin dans

¹⁴ Michel de Certeau, *L'invention du quotidien. Tome 1 : Arts de faire*, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1990, p. 40.

¹⁵ Pierre Nora, « Entre mémoire et histoire : la problématique des lieux », dans *Les Lieux de mémoire*, tome 1, *La République*, Paris, Gallimard, 1984, p.24.

Sur le concept d'histoire : « *Même les morts ne seront pas en sécurité si l'ennemi l'emporte.* »¹⁶ La scénographie dans *La patrie ou la mort* privilégie une esthétique dépouillée, où chaque élément possède une forte charge symbolique. Les costumes militaires, les drapeaux révolutionnaires, les chaînes brisées, les photos des martyrs projetées en fond de scène : tous participent à une théâtralisation du combat pour la liberté. Cette économie de moyens, caractéristique du théâtre engagé postcolonial, s'inscrit dans la lignée du théâtre de guérilla, tel que le concevait Ronnie Davis, où « *la scène devient le prolongement du champ de bataille idéologique.* »¹⁷ Enfin, la temporalité éclatée – entre récit historique, scènes de guerre, moments de silence et cérémonies funèbres – permet une circulation permanente entre le passé révolutionnaire et les enjeux contemporains de la mémoire. En ce sens, *La patrie ou la mort* rejoint les principes du théâtre de la mémoire active, que Bernard Dort décrivait comme un théâtre « *où l'Histoire devient une présence agissante dans le présent de la scène.* »¹⁸ Ainsi, par l'orchestration de signes, de gestes, de sons et de symboles, Mamadou Traoré Diop parvient à faire de la scène un lieu de relecture historique et de réappropriation identitaire.

Le spectateur n'est pas seulement témoin de la représentation ; il devient partie prenante d'un travail de remémoration collective. Le théâtre se fait alors archive incarnée et vivante, acte politique et poétique, traversé par l'exigence de justice et la fidélité aux morts, selon les mots de Cabral : « *Honorer les morts, c'est continuer leur combat.* »¹⁹

¹⁶ Walter Benjamin, *Sur le concept d'histoire* [1940], in *Œuvres III*, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2000, trad. Maurice de Gandillac et Rainer Rochlitz, thèse VIII, p. 434.

¹⁷ Ronnie Davis, cité par Jean Vilar dans *Le théâtre, service public*, Paris, Gallimard, 1975

¹⁸ Bernard Dort, *Théâtre et société : de Claudel à Brecht*, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1967, p. 150 (la citation exacte peut varier légèrement selon les éditions).

¹⁹ Amílcar Cabral, *Unity and Struggle : Speeches and Writings*, New York, Monthly Review Press, 1979, citation issue de divers discours, notamment *L'arme de la théorie*, discours prononcé en 1966 à La Havane.

3. Poétique de la résistance et utopie dramatique

En articulant les tensions de l'Histoire et les urgences du politique, Mamadou Traoré Diop élabore une dramaturgie engagée qui répond à une double exigence : mettre en œuvre une esthétique du conflit et de l'engagement, où la lutte anticoloniale devient moteur de création, et fait du théâtre un espace de réparation symbolique, capable d'accueillir et de panser les blessures de la mémoire collective. Cette articulation confère à son écriture une portée critique profonde et une puissante dimension mémorielle.

3.1. Une esthétique du conflit et de l'engagement

Dans *La patrie ou la mort*, Mamadou Traoré Diop élabore une esthétique du conflit, indissociable d'une posture d'engagement politique et historique. La pièce s'inscrit dans la tradition d'un théâtre qui ne se contente pas de représenter le monde, mais cherche à l'interpeller, à le transformer, et à éveiller les consciences. Le dramaturge sénégalais donne ainsi forme à un théâtre de combat, où la scène devient un champ de tension entre mémoire et actualité, oppression et résistance, silence et parole retrouvée. L'engagement du dramaturge se manifeste d'abord par le choix du sujet : la guerre de libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, notamment autour du massacre de Pidjiguiti (1959), épisode fondateur dans la rupture avec la domination coloniale portugaise. L'histoire, ici, n'est pas seulement un arrière-plan narratif ; elle constitue la matrice même de l'intrigue. Comme le rappelle l'historien Jacques Le Goff, « *l'histoire est mémoire collective, et la mémoire est, en ce sens, toujours un enjeu de pouvoir* »²⁰. En rejouant les scènes de lutte, *La patrie ou la mort* participe à la

²⁰ Jacques Le Goff, *Histoire et mémoire*, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Quarto », 2007 (1re éd. 1988), p. 17.
¹⁷ Jacques Le Goff, *Histoire et mémoire*, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Quarto », 2007 (1re éd. 1988), p. 17.

réappropriation d'un récit longtemps effacé ou marginalisé dans les discours officiels. Cette théâtralisation du conflit prend appui sur une esthétique de la violence, non comme apologie, mais comme dévoilement de la brutalité coloniale. La représentation des répressions, des exécutions sommaires, des tortures et de l'acharnement de la PIDE fait de la scène un espace de confrontation directe avec les logiques d'oppression. Dans cette veine, Mamadou Traoré Diop rejoint une tradition théâtrale où, comme l'écrivait Jean-Paul Sartre, (*Qu'est-ce que la littérature ?* 1948, p. 228) ; « *Le théâtre engagé [...] refuse de faire du spectateur un voyeur. Il veut qu'il soit acteur, juge, responsable* ». L'engagement esthétique se lit aussi dans l'écriture polyphonique de la pièce. L'alternance entre voix individuelles et collectives, récits intimes et chants révolutionnaires, permet une circulation de la parole entre les vivants et les morts, entre les héros nommés et les anonymes de l'histoire. Cette multiplicité des voix rejoint l'exigence formulée par Aimé Césaire selon laquelle « *la parole doit se faire foudre, morsure, cri, éclat, pour dire la vérité du monde* »²¹. L'œuvre de Mamadou Traoré Diop épouse cette exigence dans un langage dramatique où le cri du peuple résonne au cœur du texte. On retrouve également une dimension brechtienne dans la manière dont Diop articule le conflit scénique : par le recours à la distanciation, aux adresses au public, et à l'usage d'éléments documentaires. Le théâtre ne cherche pas à faire oublier qu'il est fiction, mais au contraire à rappeler qu'il est un lieu de lucidité et de construction du sens. Il engage, selon Berthold Brecht (*Écrits sur le théâtre*, 1963) , un « *théâtre de l'interrogation* » où les faits ne sont pas montrés pour eux-mêmes mais pour leur capacité à susciter réflexion et action. L'esthétique du conflit se prolonge enfin dans la mise en tension des temps. Le passé colonial ne se referme pas comme une simple page d'histoire : il hante le

²¹ Aimé Césaire, *Discours sur le colonialisme*, Paris, Présence Africaine, 1955, p. 12.

présent et projette ses échos vers l'avenir. Le théâtre devient ainsi un espace de condensation temporelle, une mémoire agissante, selon l'analyse de Walter Benjamin (*Sur le concept d'histoire*, 1940, p. 321) : « *L'historicisme présente le passé comme un objet de contemplation. Le matérialisme historique, lui, le saisit comme une charge à faire exploser dans le présent* ». Cette vision dynamique de l'histoire traverse l'œuvre de Mamadou Traoré Diop, qui fait du théâtre une arme symbolique dans la lutte pour la dignité et la souveraineté. En somme, *La patrie ou la mort* s'inscrit dans une tradition de théâtre politique africain où l'esthétique ne se sépare jamais de l'éthique. Elle interroge le passé pour mieux éveiller les consciences contemporaines, dénonçant les systèmes de domination tout en célébrant les forces d'émancipation. À travers le conflit dramaturgique, le dramaturge donne forme à un théâtre d'urgence, de mémoire, et de combat.

3.2. Le théâtre comme espace de réparation symbolique

Le rapport au passé ne saurait se réduire à une simple juxtaposition de faits, dépourvue de discernement entre l'essentiel et l'anecdotique. L'histoire nous interpelle, elle nous ébranle, et nous oblige à la reconnaître, à l'assumer ou à la contester. Dans le théâtre négro-africain contemporain et plus particulièrement dans le théâtre diopien, la transposition à l'histoire ne constitue pas un simple décor narratif ; elle est au cœur de l'action dramatique, indissociable du geste théâtral. Chaque mouvement scénique engage le passé, le réactive, et en fait une matière vivante de mémoire ou de résistance. Comme le souligne à juste titre Maurice Merleau-Ponty :

« L'histoire est une action, qu'on la contemple comme spectacle ou qu'on l'assume comme responsabilité. La condition de l'historien n'est pas différente de celle de

l'homme agissant. La notion de sens de l'histoire ne revient pas à coïncider avec ce qui a été vécu, mais à déchiffrer le sens total de ce qui a été fait jusqu'ici »²².

Dans cette perspective, le théâtre de Mamadou Traoré Diop s'attache à reconstituer, avec un réalisme saisissant, les actions des figures héroïques de la résistance anticoloniale. Il se présente comme un espace de remémoration et de valorisation des grandes luttes menées durant la période coloniale, tout en mettant en lumière les figures emblématiques de l'histoire africaine. Toutefois, son ambition dépasse la simple évocation historique : ce théâtre cherche à questionner en profondeur le sens de nos engagements. Il ne prétend pas dicter ce que les hommes doivent vouloir, mais aspire plutôt à dévoiler, à travers la médiation de la mémoire dramatique, la véritable portée de leurs désirs et aspirations, en les inscrivant dans une conscience historique partagée.

Dans *La patrie ou la mort*, le dramaturge sénégalais investit le théâtre d'une fonction mémorielle et réparatrice, en lui conférant la mission de restaurer des vérités historiques occultées, de redonner une voix aux disparus, et de réhabiliter symboliquement les martyrs des luttes anticoloniales. L'exploitation de cette histoire aboutie à la fiction dramatique que Jean-Marie Schaeffer appelle « la contamination du monde historique par le monde fictionnel »²³ Le théâtre devient ainsi un lieu de mémoire vivante, au sens de Pierre Nora, (*Les Lieux de Mémoire*, 1984, p.123) c'est-à-dire un espace où « *la mémoire s'inscrit dans le présent pour lutter contre l'oubli* ». Cette mémoire théâtrale, incarnée par les personnages et les dispositifs scéniques, ne vise pas seulement à commémorer, mais à réparer l'effacement et les blessures laissées par la

²² Merleau Ponty, *Sens et non-sens*, Paris, Nagel, 1948, p.25

²³ Jean-Marie Schaeffer, *Art, création, fiction*, Paris, Editions, Jacqueline Chambon, 2004, p.145

violence coloniale. Loin d'une simple reconstitution historique, *La patrie ou la mort* déploie une écriture dramatique où l'Histoire est ressaisie dans sa dimension humaine et sacrificielle. En donnant à entendre les voix des ombres d'Amílcar Cabral, de Titina Silá ou de Domingos Ramos, le dramaturge sénégalais élève ces figures à la dignité de symboles. Leur présence sur scène agit comme une résurrection par le verbe, une manière de leur rendre justice là où l'histoire officielle les a parfois réduits au silence. Comme l'écrit Paul Ricoeur (*La mémoire, l'histoire, l'oubli*, 2000, p. 101), « *le devoir de mémoire ne consiste pas à fixer le passé, mais à rendre justice à ceux qui ont été lésés par l'oubli* ». Cette parole restituée devient dès lors une forme de réparation symbolique, qui réhabilite les exclus de l'histoire dominante. Le théâtre assume ici une fonction proche de ce que la psychanalyse appelle la "mise en scène du trauma" : en rejouant les épisodes douloureux, il ne les répète pas à l'identique, mais les élabore, les transforme, les donne à penser. Il permet au spectateur de se confronter à une vérité traumatique dans un cadre ritualisé, distancié, où l'émotion rencontre la réflexion. C'est dans ce sens que l'on peut comprendre les propos d'Aimé Césaire (*Discours sur le colonialisme suivi du discours sur la négritude*, 2004) : « *il n'y a pas de dignité sans mémoire* », et c'est au théâtre, justement, de faire œuvre de mémoire pour restaurer la dignité collective. Des dramaturges comme Sony Labou Tansi ou Werewere Liking ont eux aussi exploré cette fonction thérapeutique du théâtre, comme le souligne Sylvie Chalaye (*Nouvelles dramaturgies d'Afrique noire francophone*, 2004) : « *Le théâtre africain se veut souvent un lieu de reconstruction de l'humain blessé, un rituel qui panse les plaies de l'histoire par la magie de la scène* ». Chez Mamadou Traoré Diop, cette scène-réparation s'incarne à travers une dramaturgie du recueillement et du témoignage, où les gestes, les chants et les silences

deviennent autant de langages symboliques de deuil et d'hommage. Enfin, le théâtre comme espace de réparation symbolique est aussi un lieu de transmission intergénérationnelle. En convoquant les figures révolutionnaires, le dramaturge sénégalais ne s'adresse pas seulement au passé, mais aussi à l'avenir. Il inscrit les luttes dans une temporalité continue, où les combats pour la liberté, la justice et la dignité ne s'achèvent pas avec l'indépendance politique, mais se poursuivent sous d'autres formes. En somme, *La patrie ou la mort* transforme la scène en un sanctuaire de la mémoire collective, en un espace sacré où les blessures de l'histoire trouvent parole, reconnaissance et élévation. Par la mise en récit du passé, la pièce ne pense pas seulement les douleurs anciennes : elle pose les bases d'un dialogue réparateur entre les générations, les peuples et les mémoires. Le théâtre y devient ce que Wole Soyinka (*Myth, Literature and the African World*. Cambridge University Press, 1976) appelait un « *espace sacré de l'humanité* », un lieu où se réinvente le sens, où l'on restaure les figures tombées, et où se perpétue l'esprit de résistance.

Conclusion

Mamadou Traoré Diop en transposant l'histoire dans la fiction dramatique, érige le théâtre en arme symbolique de résistance, en sanctuaire de la mémoire collective et en manifeste scénique pour la dignité retrouvée. En mettant en scène la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert sur les planches, par la transposition de l'histoire du massacre de Pidjiguiti et l'hommage vibrant rendu aux figures emblématiques du PAIGC, il fait de la scène théâtrale un lieu de remémoration active, et de réappropriation identitaire. Les personnages diopiens, porteurs d'une parole idéologique dense et polyphonique, incarnent les aspirations profondes d'un

peuple en quête de liberté, de reconnaissance historique et de réparation des silences imposés. La scénographie, elle aussi hautement signifiante, tissée de symboles, de gestes rituels, de voix multiples et d'objets chargés de mémoire, fait de la scène un véritable champ de bataille idéologique, un autel dramatique où les morts sont convoqués pour éclairer et soutenir les actions des vivants. Fidèle à une tradition d'écritures dramatiques engagées, Mamadou Traoré Diop conçoit le théâtre non comme un simple miroir de l'histoire, mais comme un acte de parole insurgée, une force d'interpellation, un appel à la lucidité et à la responsabilité collective. Loin de toute neutralité esthétique, *La patrie ou la mort* articule une poétique de la résistance et une dramaturgie de la réparation, où l'Histoire est non seulement racontée, mais incarnée, réhabilitée et offerte en partage à une communauté interpellée dans son humanité. La présente étude démontre que le théâtre, en tant qu'art de la parole incarnée et de la mise en scène, peut constituer un puissant vecteur de déconstruction des récits hégémoniques, de visibilité des figures marginalisées par l'histoire officielle, et de relecture critique et mobilisatrice du passé. En ce sens, la pièce de Mamadou Traoré Diop se présente comme une marque d'affirmation et de réaffirmation aux niveaux artistique et culturel de l'authenticité de l'histoire de la décolonisation africaine.

Bibliographie

- ARISTOTE, 1922. Poétique, Gallimard.
DORT Bernard, 1967. *Théâtre et société : de Claudel à Brecht*, Paris, Gallimard, coll. Idées.
CÉSAIRE Aimé, 1979. *Discours sur le colonialisme*, Paris, Présence Africaine.
CABRA Amilcar, 1979. *Unity and Struggle : Speeches and Writings*, New York, Monthly Review Press, citation issue de

divers discours, notamment *L'arme de la théorie*, discours prononcé en 1966 à La Havane

BÉRARD Sylvie, 2009. *Histoire et mémoire dans les dramaturgies africaines contemporaines*, Paris, L'Harmattan.

BRECHT Bertolt, 1963. *Écrits sur le théâtre*, trad. Jean Tailleur, Paris, L'Arche

CARLOS Lopes, 1987. *Guinée-Bissau : un pays en construction*, Paris, L'Harmattan.

CHALAYE Sylvie, 2004. *Nouvelles dramaturgies d'Afrique noire francophone*. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

FRANTZ Fanon, 2002 (édition originale 1961). *Les Damnés de la terre*, Paris, La Découverte.

LE GOFF Jacques, 2007. *Histoire et mémoire*, Paris, Éditions Gallimard, coll. Quarto, (1re éd. 1988).

SARTRE Jean-Paul, 1948. *Qu'est-ce que la littérature ?* Paris, Gallimard, coll. Idées.

SCHAEFFER Jean-Marie, 2004. *Art, création, fiction*, Paris, Editions, Jacqueline Chambon.

LOURI Lot Man, 1973. *La structure du texte artistique*, Paris, Gallimard.

KI-ZERBO Joseph, 1972. *Histoire de l'Afrique noire d'hier à demain*, Paris, Hatier

KOTCHY Barthélémy, 1984. « Méthode et idéologie » in littérature et méthodologie, Abidjan, CEDA.

KOTCHY Barthélémy, 1983. *Essai sur le roman négro-africain*. Paris : Présence Africaine.

KOUASSI Kouakou Jean-Michel, 2023. *L'échec amphibologique dans La patrie ou la mort*, In DJIBOUL N°006, Vol.2, p. 88.

BÄ Mariama, *Une si longue lettre*, 1979. Dakar, Nouvelles Éditions Africaines.

PONTY Merleau, 1948. *Sens et non-sens*, Paris, Nagel,

DE CERTEAU Michel, 1990. *L'invention du quotidien. Tome 1 : Arts de faire*, Paris, Gallimard, coll. Folio Essais

- NORA Pierre,1984. « Entre mémoire et histoire : la problématique des lieux », dans *Les Lieux de mémoire*, tome 1, *La République*, Paris, Gallimard.
- PETER Karibe Mendy, 2013. *Historical Dictionary of the Republic of Guinea-Bissau*, Scarecrow Press
- RICOEUR Paul, 2000. *La mémoire, l'histoire, l'oubli*, Paris, Seuil,
- RONNIE Davis, cité par VILAR Jean 1975. *Le théâtre, service public*, Paris, Gallimard.
- SONY Labou Tansi, 2022, *Œuvres complètes – Tome I*, Paris, Seuil.
- SOYINKA, Wole,1976. *Myth, Literature and the African World*. Cambridge University Press,
- WALTER Benjamin,2000. *Sur le concept d'histoire* [1940], in *Œuvres III*, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais »